

Éditorial

Par Benoît GESLIN, rédacteur-en-chef

Les communs, les raretés

Dans un article paru le 20 décembre dernier dans la revue *Nature*, Roel VAN KLINK¹ et ses collaborateurs (2023) ont examiné les séries temporelles de plus de 900 assemblages d'insectes à travers le monde. Leurs données montrent sans ambiguïté un déclin parallèle de l'abondance et de la richesse de ces communautés. Mais ce n'est pas le résultat majeur de leur étude! En analysant l'évolution des populations des espèces rares et communes séparément, les auteurs ont mis au jour un déclin catastrophique des espèces initialement communes. Ces espèces, anciennement abondantes, servent pourtant de socle au bon fonctionnement des écosystèmes, assurant la provision de services écosystémiques et pourvoyant des ressources à toute la chaîne trophique. Ces espèces ne sont plus communes, elles deviennent à leur tour rares, et avec elles leurs prédateurs : araignées, oiseaux, mammifères.

Comment ne pas s'inquiéter en observant ces espèces autrefois communes décliner à un rythme alarmant ? Alors que ce qui est commun disparaît, le rare n'est lui pas encore, ou si peu, connu. Chaque jour, de nouvelles espèces sont décrites en France et dans le monde, et de nouvelles mentions sont mises au jour comme le montre le numéro spécial tout juste publié du *Bulletin de la Société entomologique de France* consacré aux travaux de la « Planète revisitée » en Corse².

C'est aussi tout le sel de ce nouveau numéro d'*Osmia* où de nombreux travaux découvrant et explorant cette rareté y sont présentés. Vous aurez ainsi le plaisir de découvrir une nouvelle espèce de Scelionidae pour la faune de France et la confirmation de la présence de la fourmi parasite *Bothriomyrmex communista*. Dans ces pages, sont également dévoilées une espèce cryptique de *Dasygaster* pour l'Espagne, une nouvelle espèce de Panurginae pour la péninsule arabique, et une nouvelle abeille cleptoparasite pour la faune de Saint-Vincent-les-Grenadines.

Ce nouveau numéro, en faisant la part belle à la rareté, illustre à quel point nos connaissances du monde vivant restent encore parcellaires. Pour que ce monde reste vivant, il convient, sans doute, de prendre la mesure de sa valeur, puisqu'il est, pour nous tous, notre bien commun.

GESLIN, B. (2023). Editorial: The commons, the rarities. *Osmia*, **11**: ii. <https://doi.org/10.47446/OSMIA11.edito>

Published (online) 25 December 2023

<https://zoobank.org/1081AD7A-1081-40EC-98DC-E102B8284FC6>

¹ KLINK, R. VAN, D. E. BOWLER, K. B. GONGALSKY, M. SHEN, S. R. SWENGEL & J. M. CHASE (2023). Disproportionate declines of formerly abundant species underlie insect loss. *Nature* (2023). <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06861-4>

Editorial

By Benoît GESLIN, editor-in-chief

The commons, the rarities

In an article published on December 20th in the journal *Nature*, Roel VAN KLINK *et al.*¹ (2023) have examined the time series of more than 900 insect assemblages around the world. Their data unambiguously show a parallel decline in the abundance and richness of these communities. But this is not the main finding of their study! By analysing the population trends of rare and common species respectively, the authors have uncovered a catastrophic decline in initially common species. These species, which were abundant once, underpin the proper functioning of ecosystems, providing ecosystem services and supplying resources to the entire trophic chain. These species are in turn becoming rare, and with them their predators: spiders, birds and mammals.

How not to worry while these species, once common, are declining at an alarming rate? While the common is disappearing, the rare is still poorly known. Every day, new species are described in France and around the world, and new records are discovered, as shown by the recently published issue of the *Bulletin de la Société entomologique de France* devoted to the work of the "Planète revisitée" in Corsica².

This is also the essence of this new issue of *Osmia*, in which several works discovering and exploring this rarity are presented. You will have the pleasure of discovering a new species of Scelionidae for the French fauna and the confirmation of the presence of the parasitic ant *Bothriomyrmex communista*. These pages also reveal a cryptic species of *Dasygaster* for Spain, a new Panurginae species for the Arabian Peninsula, and a new cleptoparasitic bee for the fauna of Saint Vincent and the Grenadines.

This new issue, with its emphasis on rarity, illustrates the extent to which our knowledge of the living world is still patchy. To keep this world alive, we need to appreciate its value, because, at the end, this is our common good.

Cover • Couverture

Anthidium loti ♀

August • août 2018

Montagne de Sable, Nature Reserve of

Gorges de l'Ardèche,

Vallon-Pont-d'Arc, Ardèche, France

Photo D. DENOUD

² TOUROULT, J., J. ICHTER, M. POLLET, O. PASCAL, E. POIRIER, R. ROUGERIE, B. DECHERF, M.-C. ANDREI-RUIZ, L. HUGOT & F. DUSOULIER (2023). Our Planet Reviewed in Corsica 2019-2021: a large-scale survey of neglected biodiversity on a Mediterranean island. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **128**(4), 353–382. https://doi.org/10.32475/bsef_2285

ARTICLE

Sur l'expansion des fourmis envahissantes du genre *Tapinoma* en France (Hymenoptera : Formicidae)

Alain LENOIR¹

LENOIR, A., J.-L. MERCIER, E. PERDEREAU, L. BERVILLE & C. GALKOWSKI (2022). Sur l'expansion des fourmis envahissantes du genre *Tapinoma* en France (Hymenoptera : Formicidae). *Osmia*, 11: 1–10. <https://doi.org/10.47446/OSMIA11.1>

Résumé

Suite à la découverte de l'expansion de la fourmi invasive *Tapinoma magnum* dans le sud-ouest (LENOIR & GALKOWSKI, 2017), il apparaît que l'invasion se propage très vite dans cette région jusqu'à Toulouse ; elle atteint aussi la région lyonnaise, la vallée de la Loire et la Bretagne. Elle pose de graves problèmes comme à Saumur où les pelouses des maisons deviennent inabordables tellement il y a de fourmis. Deux autres espèces *T. ibericum* et *T. darioi*, se dispersent vers le nord mais ne semblent pas poser de problèmes graves pour le moment. La fourmi fantôme tropicale *T. melanocephalum* commence à être signalée dans les maisons ou appartements alors qu'elle était précédemment uniquement localisée dans des serres tropicales.

Mots-clés | Invasions biologiques • *Tapinoma magnum* • *Tapinoma ibericum* • *Tapinoma darioi* • *Tapinoma melanocephalum*

On the expansion of *Tapinoma* invasive ants in France (Hymenoptera: Formicidae)

Abstract

The invasive ant *Tapinoma magnum* has been reported in various places in southwestern France (LENOIR & GALKOWSKI, 2017). This ant seems to spread rapidly in this region from Toulouse to Lyon region, as well as in the Loire Valley and Brittany. It is a big problem for example in Saumur where people cannot access their lawns. Two other species, *T. ibericum* and *T. darioi*, are reported from other places up North but do not present a threat currently. The tropical ghost ant *T. melanocephalum* is also signaled in some places in houses or flats whereas it was only localized in tropical greenhouses.

Keywords | Biological invasions • *Tapinoma magnum* • *Tapinoma ibericum* • *Tapinoma darioi* • *Tapinoma melanocephalum*

Reçu • Received | 04 June 2022 || **Accepté • Accepted** | 27 December 2022 || **Publié (en ligne) • Published (online)** | 01 January 2023
Reviewers | O. BLIGHT • B. GESLIN || <https://zoobank.org/5C67F3C1-B01B-43FE-8637-7F8B09DB5595>

INTRODUCTION

Les espèces envahissantes, et en particulier les insectes, posent de plus en plus de problèmes, à la fois pour l'homme (dans les habitations, en agriculture), mais aussi pour la biodiversité au niveau mondial (voir par exemple FORTUNA *et al.*, 2022). Au niveau mondial, on compte actuellement 241 espèces de fourmis introduites hors de leur zone native (BERTELSMEIER *et al.* 2017).

Les fourmis envahissantes les plus connues en France métropolitaine sont la fourmi d'Argentine (*Linepithema*

humile) et la fourmi *Lasius neglectus* mais d'autres fourmis, comme les fourmis du groupe *Tapinoma nigerrimum*, semblent aussi se disperser très vite, en formant parfois des supercolonies (LENOIR & GALKOWSKI, 2017). Les caractéristiques de recrutement en masse, de polygynie et de trophobie semblent être partagées par tous les membres du genre *Tapinoma*, même si ces caractéristiques restent à être confirmées pour les espèces les moins étudiées. En 2009, BLIGHT *et al.* (2009) constatent une hétérogénéité dans la distribution des populations des fourmis d'Argentine en

¹ [AL] IRBI, Institut de recherche sur la Biologie de l'Insecte, UMR CNRS 7261, Faculté des Sciences, Parc de Grandmont, F – 37200 Tours, France • alain.lenoir@univ.tours.fr

 <https://zoobank.org/0B03EB0F-06EB-413C-A91E-B57CBB22C623>

² [JLM] IRBI, Institut de recherche sur la Biologie de l'Insecte, UMR CNRS 7261, Faculté des Sciences, Parc de Grandmont, F – 37200 Tours, France • jean-luc.mercier@univ-tours.fr
 <https://zoobank.org/582E0357-E689-4A03-A4ED-C4BFC26D9D98>

³ [EP] IRBI, Institut de recherche sur la Biologie de l'Insecte, UMR CNRS 7261, Faculté des Sciences, Parc de Grandmont, F – 37200 Tours, France • perdereau@univ-tours.fr
 <https://zoobank.org/46366561-D448-4A23-A069-4AF82D3BB721>

⁴ [LB] IRBI, Institut de recherche sur la Biologie de l'Insecte, UMR CNRS 7261, Faculté des Sciences, Parc de Grandmont, F – 37200 Tours, France • laurence.berville@univ-tours.fr
 <https://zoobank.org/FBD646DF-9E83-46FC-9706-D6A32FDC98B9>

⁵ [CG] 104 Route de Mounic, F – 33160 Saint Aubin, France • chris.gal@wanadoo.fr
 <https://zoobank.org/C480F514-D567-4787-AF55-2BE00FB79706>

Corse. Cette distribution pourrait s'expliquer par la présence d'une ou de plusieurs espèces indigènes comme le suggéraient CASEVITZ-WEULERSSE & BRUN (1999). Des missions sur le terrain ont permis aux auteurs d'observer que la fourmi d'Argentine et une espèce du genre *Tapinoma* s'excluaient quasi systématiquement (BLIGHT *et al.*, 2009). En Corse, d'après la littérature, trois espèces du genre *Tapinoma* sont présentes : une espèce avec des colonies et des ouvrières de petites tailles (*T. erraticum*), et deux espèces avec des ouvrières de petites et grandes tailles (*T. cf. nigerrimum* et *T. simrothi*) (CASEVITZ-WEULERSSE, 1990 ; CASEVITZ-WEULERSSE & BRUN, 1999). Il semblerait que ce phénomène d'exclusion soit dû aux espèces considérées comme des espèces dominantes : *T. cf. nigerrimum* et/ou *T. simrothi*. Elles sont généralement bien établies, avec des nids abondants formant des colonies polygynes de plusieurs milliers d'ouvrières.

Cependant, comme dans de nombreux autres genres (*ex. Tetramorium* ou *Solenopsis*), un grand nombre d'études ont illustré les difficultés à déterminer les espèces du genre *Tapinoma* (voir BERVILLE, 2013 ; BERVILLE *et al.*, 2013). En effet, la taille et la couleur d'une ouvrière ne sont pas des caractères fiables pour la détermination. Suivant les auteurs, une ouvrière dont la taille est comprise entre 2,5 et 2,8 mm correspond à la majorité des espèces (BERVILLE, 2013). L'identification des espèces, unité de base en biologie, est une précondition à toutes études écologiques et/ou éthologiques. Les espèces peuvent être morphologiquement très semblables (« *sibling species* ») mais avoir des

comportements et une écologie très variés (SAEZ & LOZANO, 2005). L'impact d'une mauvaise identification, sur la conservation et/ou sur le contrôle d'espèces nuisibles ou invasives est reconnu et largement documenté (SEIFERT, 2009). Ainsi, la systématique des fourmis du groupe *Tapinoma nigerrimum* a été révisée par SEIFERT *et al.* (2017). Ce groupe comporte désormais 4 espèces avec la description d'une nouvelle espèce en 2017 : *T. nigerrimum* s. str., *T. magnum*, *T. ibericum* et *T. darioi*.

Tapinoma magnum était déjà connue sur la côte méditerranéenne, de Marseille à Narbonne (SEIFERT *et al.*, 2017). Dans la région de Montpellier, on trouve les 4 espèces (CENTANNI *et al.*, 2022). Récemment, il a été trouvé *T. magnum* dans le Sud-Ouest (GALKOWSKY, 2008), identifiée à l'époque comme *T. nigerrimum* (LENOIR & GALKOWSKY, 2017).

Afin de mieux connaître la distribution des *Tapinoma* en France, nous avons décidé d'utiliser un outil chimique (GC-MS) pour valider l'identité de ces espèces. En effet, seuls les hydrocarbures cuticulaires et les marqueurs génétiques permettent d'avoir rapidement une identification de l'espèce de *Tapinoma* impliquée, ce qui n'est pas possible morphologiquement en l'absence de sexués. L'ensemble des hydrocarbures présents sur la cuticule constitue la signature chimique connue pour être un bon indicateur de l'identité des espèces (SEIFERT, 2009 et BERVILLE *et al.*, 2013). Pour faciliter la détermination de ces espèces sur la base des ouvrières, nous avons donc utilisé la signature chimique.

MÉTHODES

Figure 1. Carte de répartition des sites de *Tapinoma* en France et dans les pays limitrophes. En pointillés bleus : départements concernés. En rayé bleu : départements où *T. magnum* est native. En vert : villes avec *T. ibericum*. En rouge : villes avec *T. darioi*. En rouge sombre : villes avec *T. melanocephalum*.

Des fragments de colonies de diverses *Tapinoma* ont été collectés entre 2016 et 2021 dans divers habitats, notamment des terrains résidentiels paysagers ou des dunes. Environ 40 échantillons ont été prélevés sur 36 communes en zone invasive (figure 1, tableau I). Les récoltes ont été effectuées entre avril et septembre par différents chercheurs ou personnes volontaires. Les ouvrières qui ont servi pour la chromatographie (entre 10 et 20 par colonie) ont été tuées par congélation et maintenues à $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, dans des tubes de verre séparés. Les autres ont été simplement

conservées dans l'alcool à 70° pour identification à la loupe binoculaire. Pour presque toutes les récoltes signalées dans cet article, l'identité des espèces a été vérifiée aussi par chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse (couplage GC 7890B Triple Quad 7000C, Agilent Technologies) au sein de la plateforme d'écologie chimique de l'IRBI (Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte, Université de Tours, CNRS) (LENOIR *et al.*, 2022). Pour toutes les localisations dans le tableau I, le nom du collecteur et du déterminateur est indiqué.

RÉSULTATS

Nous présentons ici des nouvelles données sur la diffusion de *T. magnum* qui semble très rapide et atteint des zones beaucoup plus nordiques, comme le signalent GOURAUD & KAUFMANN (2022) pour la vallée de la Loire et la Bretagne. La

figure 1 (page 2) présente la répartition des fourmis *T. magnum* hors de leur zone de répartition ancienne sur la côte méditerranéenne.

Tableau I. Coordonnées GPS (WGS 84) des données de collecte des fourmis *Tapinoma* : espèce, pays/département, date, coordonnées X et Y, altitude, collecte, détermination et référence bibliographique éventuelle. Pour les données en zone native, voir SEIFERT *et al.* (2017).

ID	Espèces	Pays / Département	Ville	Date	X	Y	Alt. (m)	Collecte	Détermination	Références
1	<i>T. darioi</i>	France / 44	Saint-Mars-du-Désert	–	47.36452	– 1.4248632	51	Clément GOURAUD & Bernard KAUFMANN		GOURAUD & KAUFMANN, 2022
2	<i>T. darioi</i>	France / 44	Saint-Mars-du-Désert	–	47.363455	– 1.4259778	51	Clément GOURAUD & Bernard KAUFMANN		GOURAUD & KAUFMANN, 2022
3	<i>T. darioi</i>	France / 71	Chalons-sur-Saône	19/09/2019	46.775332	4.857759	175	Bernard KAUFMANN	Bernard KAUFMANN & Alain LENOIR	
4	<i>T. ibericum</i>	France / 33	Saint-Médard-en-Jalles	21/07/2021	44.884294	– 0.692286	323	Christophe GALKOWSKI	Alain LENOIR	
5	<i>T. ibericum</i>	France / 64	Meillon	24/06/2019	43.2689722	– 0.318917	198	Alain LENOIR		
6	<i>T. ibericum</i>	France / 69	Saint-Bonnet-de-Mure	16/10/2020	45.698755	5.011181	227	Bernard KAUFMANN	Bernard KAUFMANN & Alain LENOIR	
7	<i>T. magnum</i>	Allemagne	Edersheim	06/05/2019	49.2677513	8.1298946	153	Cleo BERTELSMEIER & Jérôme GIPPET	Alain LENOIR	
8	<i>T. magnum</i>	Allemagne	Ginsheim-Gustavsburg	06/05/2019	49.9643719	8.3510087	88	Cleo BERTELSMEIER & Jérôme GIPPET	Alain LENOIR	
9	<i>T. magnum</i>	Allemagne	Ingelheim am Rhein	06/05/2019	49.97772264	8.05468	122	Cleo BERTELSMEIER & Jérôme GIPPET	Alain LENOIR	
10	<i>T. magnum</i>	Belgique	Oostende	26/05/2015	51.22653683	2.93178535	3	Dekoninck WOUTERS	Alain LENOIR	DEKONINCK <i>et al.</i> , 2015
11	<i>T. magnum</i>	France / 01	Bourg-en-Bresse	12/06/2021	46.213552	5.227980	225	Clément SULPICE	Alain LENOIR	
12	<i>T. magnum</i>	France / 24	Bergerac	18/02/2021	44.829635	0.500539	33	Christian FOIN	Alain LENOIR	
13	<i>T. magnum</i>	France / 31	Toulouse, Balma	20/10/2021	43.609168	1.49376597	194	Luc PASSERA	Alain LENOIR	
14	<i>T. magnum</i>	France / 33	Arcachon	07/06/2020	44.658595	– 1.179325	23	J. HESSEL	Alain LENOIR	
15	<i>T. magnum</i>	France / 33	Bordeaux	21/07/2021	44.83643	– 0.5935	<20	Christophe GALKOWSKI	Alain LENOIR	
16	<i>T. magnum</i>	France / 33	La teste-de-Buch	09/07/2020	44.63908	– 1.18168	23	Alain LENOIR		
17	<i>T. magnum</i>	France / 33	Mérignac	23/09/2018	44.836230	– 0.670433	42	Christophe GALKOWSKI	Alain LENOIR	
18	<i>T. magnum</i>	France / 33	Villeneuve-d'Ornon	20/06/2017	44.789444	– 0.530833	3	Christophe GALKOWSKI	Alain LENOIR	GALKOWSKY 2008, LENOIR & GALKOWSKY 2017

19	<i>T. magnum</i>	France / 40	Dax	12/04/2019	43.745833	- 1.050055	10	Alain LENOIR		
20	<i>T. magnum</i>	France / 40	Seignosse	27/03/2021	43.6801	- 1.43818	<30	Alain LENOIR		
21	<i>T. magnum</i>	France / 44	Ancenis-Saint-Géréon	10/11/2021	47.37988	- 1.1793917	25	Mireille LOIRAT	Alain LENOIR	
22	<i>T. magnum</i>	France / 49	Saint-Germain-sur Moine	07/09/2021	47.114463	- 1.12283.82	83	Christophe MEUNIER	Alain LENOIR	
23	<i>T. magnum</i>	France / 49	Saumur	22/04/2021	47.245279	- 0.0725	35	Loïc BIDAUD	Alain LENOIR	
24	<i>T. magnum</i>	France / 64	Arzacq-Arraziguet	10/07/2021	43.53641	- 0.41340	231	Alain LENOIR		
25	<i>T. magnum</i>	France / 64	Caubios-Loos	26/06/2017	43.411115	- 0.400665	172	Alain LENOIR		LENOIR & GALKOWSKY, 2017
26	<i>T. magnum</i>	France / 64	Sauvagnon	12/04/2017	43.403686	- 0.386722	171	Alain LENOIR		LENOIR & GALKOWSKY, 2017
27	<i>T. magnum</i>	France / 69	Lyon	19/09/2019	45.748436	4.876818	177	Bernard KAUFMANN	Alain LENOIR & Bernard KAUFMANN	
28	<i>T. magnum</i>	France / 69	Lyon	19/09/2019	45.72733	4.830655	164	Bernard KAUFMANN	Alain LENOIR & Bernard KAUFMANN	
29	<i>T. magnum</i>	France / 69	Lyon	19/10/2020	45.7746	4.8553	167	Bernard KAUFMANN	Alain LENOIR & Bernard KAUFMANN	
30	<i>T. magnum</i>	France / 69	Ternand	30/05/2018	45.944444	4.528917	376	Alain LENOIR		
31	<i>T. magnum</i>	France / 82	Molières	19/07/2021	44.197110	1.419098	191	Christian CHAMPAGNE	Alain LENOIR	
32	<i>T. magnum</i>	France / 49	Saumur	-	47.245051	- 0.071505	43	Clément GOURAUD & Bernard KAUFMANN		GOURAUD & KAUFMANN, 2022
33	<i>T. magnum</i>	France / 44	Le Croisic	-	47.28506	- 2.5125154	8	Clément GOURAUD & Bernard KAUFMANN		GOURAUD & KAUFMANN, 2022
34	<i>T. magnum</i>	France / 44	Saint-Nazaire	-	47.270646	- 2.2095669	1	Clément GOURAUD & Bernard KAUFMANN		GOURAUD & KAUFMANN, 2022
35	<i>T. magnum</i>	France / 44	Saint-Lyphard	-	47.385186	- 2.3194471	12	Clément GOURAUD & BERNARD KAUFMANN		GOURAUD & KAUFMANN, 2022
36	<i>T. magnum</i>	France / 49	Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire	-	47.412336	- 0.90628707	25	Clément Gouraud & Bernard KAUFMANN		GOURAUD & KAUFMANN, 2022
37	<i>T. magnum</i>	France / 49	Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire	-	47.416544	- 0.90144288	36	Clément GOURAUD & Bernard KAUFMANN		GOURAUD & KAUFMANN, 2022
38	<i>T. magnum</i>	France / 49	Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire	-	47.415916	- 0.90148042	33	Clément GOURAUD & Bernard KAUFMANN		GOURAUD & KAUFMANN, 2022
39	<i>T. magnum</i>	France / 44	Batz-sur-Mer	-	47.2760754	- 2.47957483	17	Clément GOURAUD & Bernard KAUFMANN		GOURAUD & KAUFMANN, 2022
40	<i>T. magnum</i>	Suisse	Lausanne	21/08/2018	46.490361	6.730694	409	Alain LENOIR		FREITAG & CHERIX, 2019
41	<i>T. melanocephalum</i>	France / 54	Nancy	13/06/2019	48.662532	6.15377778	277	Alain LENOIR		
42	<i>T. melanocephalum</i>	France / 75	Paris	17/06/2016	48.8422861	2.3560361	38	Quentin ROME & Romain PÉRONNET	Quentin ROME & Alain LENOIR	

Nous présentons ici des nouvelles données sur la diffusion de *T. magnum* qui semble très rapide et atteint des zones beaucoup plus nordiques, comme le signalent GOURAUD & KAUFMANN (2022) pour la vallée de la Loire et la Bretagne. La figure 1 présente la répartition des fourmis *T. magnum* hors de leur zone de répartition ancienne sur la côte méditerranéenne.

Cette espèce a été détectée dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64), à Sauvagnon, à Caubios-Loos près de Pau (LENOIR & GALKOWSKY, 2017) et à Arzacq-Arraziguet. À Sauvagnon, la super-colonie découverte en 2017 (figure 2a) s'étend très vite. En 2022, elle occupe tout le centre du village et les fourmis locales comme *Lasius niger*

disparaissent. La petite colonie signalée en 2017 était bien un petit bouturage de la colonie principale qui est maintenant continue (figure 2b–c). Cependant, plus positivement, la colonie trouvée à Caubios-Loos (LENOIR & GALKOWSKI, 2017), à côté de Sauvagnon semble avoir disparu spontanément et les *T. erraticum* et des *Lasius niger* se sont réinstallées (20 octobre 2021). À Arzacq-Arraziguet, la colonie découverte en juin 2020 était limitée à la place principale. Si on s'éloignait, les fourmis locales étaient toujours présentes (en particulier la *Tapinoma* locale *T. erraticum*, mais aussi les *Crematogaster scutellaris*, *Lasius bruneus* et *L. niger*) (figure 3). En mai 2022 cette colonie ne semble avoir progressé que de quelques mètres. Il s'agit bien d'une même colonie, comme l'ont montré des tests d'agression entre

Figure 2. *Tapinoma magnum* à Sauvagnon (64).
a. En 2017. b–c. En 2022.

fourmis de deux colonies entre deux endroits éloignés de cette commune (voir plus loin).

Figure 3. Collectes à Arzacq (64).

Terr : *T. erraticum*. **Tmg** : *T. magnum*. **L. brunneus** : *Lasius brunneus*. **Cremato** : *Crematogaster scutellaris*. **L. niger** : *Lasius niger*. Image Google Earth.

Tapinoma magnum

Cette espèce a été détectée dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64), à Sauvagnon, à Caubios-Loos près de Pau (LENOIR & GALKOWSKY, 2017), et à Arzacq-Arraziguet. À Sauvagnon la super-colonie découverte en 2017 (figure 2a) s'étend très vite. En 2022, elle occupe tout le centre du village et les fourmis locales comme *Lasius niger* disparaissent. La petite colonie signalée en 2017 était bien un petit bouturage de la colonie principale qui est maintenant continue (figure 2b–c). Cependant, plus positivement, la colonie trouvée à Caubios-Loos (LENOIR & GALKOWSKI, 2017), à côté de Sauvagnon semble avoir disparu spontanément et les *T. erraticum* et des *Lasius niger* se sont réinstallées (20 octobre 2021). À Arzacq-Arraziguet, la colonie découverte en juin 2020 était limitée à la place principale. Si on s'éloignait, les fourmis locales étaient toujours présentes (en particulier la *Tapinoma* locale *T. erraticum*, mais aussi les *Crematogaster scutellaris*, *Lasius brunneus* et *L. niger*) (figure 3). En mai 2022, cette colonie ne semble avoir progressé que de quelques mètres. Il s'agit bien d'une même colonie, comme l'ont montré des tests d'agression entre fourmis de deux colonies entre deux endroits éloignés de cette commune (voir plus loin).

D'autres départements de la moitié sud de la France sont également affectés :

- la Dordogne (24), dans la ville de Bergerac.
- la Haute-Garonne (31) à Toulouse [à confirmer].
- la Gironde (33), avec plusieurs sites, comme à Mérignac (observation : 15/10/17, 23/09/18 et 06/04/20), à Bordeaux (parc des expositions), à Arcachon, et à La Teste de Buch. Ces sites en Gironde se rajoutent à celui, déjà connu, de Villenave-d'Ornon (GALKOWSKY, 2008 ; LENOIR & GALKOWSKY, 2017).
- les Landes (40), près des arènes de Dax, ainsi qu'à Seignosse dans les dunes côtières.
- le Tarn-et-Garonne (82), à Molières.
- le Rhône (69), à Ternand et 3 sites à Lyon (récolte de B. KAUFMANN, leg à C. BERTELSMEIER).
- l'Ain (01), à Bourg-en-Bresse.

Dans la Vallée de la Loire et en Bretagne, plusieurs sites ont été signalés. On retrouve cette fourmi :

- dans le Maine-et-Loire (49), à Saumur (L. BIDAUD, Municipalité de Saumur, *comm. pers.*), à Saint-Germain-sur Moine, et à Ingrandes-Le Fresne sur Loire (GOURAUD & KAUFMANN 2022).
- en Ille-et-Vilaine (35), à Saint-Grégoire (GOURAUD & KAUFMANN, 2022).
- en Loire-Atlantique (44) à Ancenis (M. LOIRAT, Adjointe à la ville d'Ancenis-Saint-Géréon, *comm. pers.*). Le long de la Loire, plusieurs villes différentes font état de la présence gênante de fourmis en milieu urbain, sans que l'on sache encore s'il s'agit de *T. magnum* seule ou de plusieurs espèces différentes. Mais l'état actuel des connaissances confirme sa présence dans au moins cinq villes comme La Baule (44), Le Croisic, Saint-Nazaire, Saint-Lyphard et Bats-sur-Mer (44) (GOURAUD & KAUFMANN, 2022), ce qui laisse craindre une dispersion importante de *T. magnum* le long de la Loire, vers l'ouest.

Cette fourmi a été retrouvée dans quelques pays frontaliers :

- en Suisse, à Lausanne (FREITAG & CHERIX, 2019, récoltes de C. BERTELSMEIER, J. GIPPET, et A. LENOIR) et à Zurich (CHERIX, 2021),
- en Allemagne dans les villes d'Edersheim, Ginsheim-Gustavsburg, et Ingelheim (récoltes de C. BERTELSMEIER, et J. GIPPET),
- en Belgique à Port d'Oostende (DEKONINCK *et al.*, 2015, appelée *T. nigerrimum* complex),
- et aux Pays-Bas (NOORDIJK, 2016, idem appelée *T. nigerrimum*).

Deux autres espèces, *T. darioi* et *T. ibericum* sont aussi signalées hors de leur zone native de la côte méditerranéenne et d'Espagne (SEIFERT *et al.*, 2017) et forment aussi des super-colonies. Elles sont rares pour le moment, mais leur détermination est très difficile et elles peuvent passer inaperçues sous le nom de *T. magnum* ou *T. cf nigerrimum*. Cependant, elles semblent poser moins de problèmes que *T. magnum*. *T. nigerrimum* s. str. semble rester sur sa zone de distribution méditerranéenne et ne forme pas de super-colonies (CENTANNI *et al.*, 2022).

Tapinoma darioi

L'espèce a été récoltée à Chalon-sur-Saône (récolte de Bernard KAUFMANN, leg à C. BERTELSMEIER). On la trouve un peu aussi en Suisse (Daniel CHERIX, communication personnelle 22/11/2021). Cette espèce se trouve sur la côte méditerranéenne depuis le Var jusqu'à Barcelone, en Italie, une fois aux Pays-Bas (SEIFERT *et al.*, 2017). On l'a trouvée à Saint-Mars-du-Désert (44) (GOURAUD & KAUFMANN, 2022).

Tapinoma ibericum

On retrouve *Tapinoma ibericum* dans plusieurs départements français :

- dans le Rhône (69), près de Lyon, à Saint-Bonnet-de-Mure.
- dans les Pyrénées-Atlantiques (64), à Meillon, près de Pau, dans une zone de maraîchage. Cette petite colonie semble stable sur 3 ans.
- en Gironde (33), près d'un centre commercial à Saint-Médard-en-Jalles, à côté de Bordeaux.

Cette espèce est, comme son nom l'indique, essentiellement « ibérique », surtout connue d'Andalousie, de la région de Madrid et du Portugal. Un cas en Corse est rapporté par par

SEIFERT *et al.* (2017) qui la signalent aussi d'une serre tropicale dans l'île de Wight en Grande-Bretagne. Selon ces auteurs, l'absence de *T. ibericum* (« *potential invasive* ») plus au nord de l'Espagne est surprenante. Il était donc logique qu'on finisse par la trouver dans le sud-ouest de la France. À Saint-Médard-en-Jalles, elle est sans doute arrivée avec des oliviers d'Espagne. Dans l'Hérault (34), elle a été signalée par CENTANNI *et al.*, (2022) à Mèze, sans doute aussi importée.

Tapinoma melanocephalum

C'est la fourmi fantôme qui a déjà été signalée en France dans de nombreuses serres tropicales (BLATRIX *et al.*, 2018). Nous avons pu confirmer sa présence à Paris (serres du Muséum d'Histoire Naturelle, récoltes de Q. ROME et R. PÉRONNET) et l'avons trouvée aussi dans les serres du jardin botanique de Nancy. Elle y avait déjà été signalée en 2015 (BLATRIX *et al.*, 2018). On nous l'a signalée dans plusieurs autres endroits (Roubaix et Cité universitaire de Villeurbanne), mais il n'a pas été possible de confirmer ces occurrences. BLATRIX *et al.* (2018) la signalent aussi en 2015 dans un hôtel à Paris, sans précisions. Elle a été trouvée en janvier 2022 dans un appartement de La Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine (92) (récolte de D. DESFRESNE). L'immeuble a été traité et elles ont disparu. Ces nouvelles découvertes confirment bien qu'elle doit commencer à se propager en France en milieu urbain en dehors des serres tropicales. Il faudra suivre la propagation de cette fourmi.

Les *Tapinoma magnum* forment-elles des super-colonies ?

La fourmi d'Argentine forme en Europe trois super-colonies géantes, en Corse, en Catalogne et la « *Main European Supercolony* » d'Italie jusqu'au Portugal (BLIGHT *et al.*, 2012). En 2017 (LENOIR & GALKOWSKI, 2017), nous avons montré que les *T. magnum* de Bordeaux Mérignac et celles de Sauvagnon (64) étaient agressives à 100 %. Nous avons fait de nouveaux tests d'agression, en suivant le même protocole, entre deux endroits de la zone infestée à Saumur (figure 5a) et il y a adoption à 100 %, donc c'est bien une super-colonie sur une seule ville. Au contraire, entre villes différentes, il y a 100 % d'agressivité (tableau II).

Tableau II. Pourcentage d'adoptions lors des tests d'agressivité (pour la méthode, voir LENOIR & GALKOWSKI 2017, $n = 10$).

Colonies testées	Pourcentage d'adoption
Sauvagnon centre / Sauvagnon centre (LENOIR & GALKOWSKI, 2017)	100 %
Sauvagnon centre / Caubios (LENOIR & GALKOWSKI, 2017)	100 %
Arzacq / Arzacq	100 %
Sauvagnon / Bordeaux Mérignac	0 %
Lausanne / Bordeaux Mérignac	0 %
Saumur fragment 1 / Saumur fragment 2	100 %

Il semble donc qu'il n'y ait pas de super-colonie géante sur des milliers de kilomètres comme c'est le cas pour la fourmi d'Argentine, mais des super-colonies en ville sur un quartier,

comme à Saumur. Cela signifie probablement que les fourmis viennent d'endroits différents selon les villes ou ont changé de profil d'hydrocarbures dans leur nouvel habitat en fonction de l'alimentation locale. Cette dernière hypothèse

est peu vraisemblable car ces fourmis gardent leur profil d'hydrocarbures en laboratoire au moins pendant une année (LENOIR & PERDEREAU, 2022).

DISCUSSION

Ces fourmis sont-elles nuisibles ?

En région méditerranéenne, elles causent des dégâts chez les agriculteurs, comme les micro-maraîchers en agriculture biologique sous serre, comme il a été constaté en Corse (L. PASSERA *et M. LENOVEL*, *comm. pers.*; SAUTIER, 2020). Selon L. PASSERA, de passage près de Corte en novembre 2017, « ces bestioles empoisonnent les insulaires. Les potagers des particuliers sont anéantis et des maraîchers en arrivent à envisager de mettre la clé sous la porte. Au centre de l'île, à 750 m d'altitude, le moindre coup de bêche dans un jardin met au jour des centaines/milliers de *Tapinoma sp.* Impressionnant. » (courriel 24 novembre 2017). Dans cette région, on a attribué souvent les dégâts à la fourmi d'Argentine, mais ce sont en réalité des *Tapinoma* qui sont responsables.

Dans nos régions d'Aquitaine, les dégâts semblent assez limités, elles peuvent déstabiliser des pavés de trottoirs en remontant des grains de sable et de la terre. On les trouve chez les particuliers, elles prolifèrent près des gouttes à gouttes et rentrent dans les maisons en s'infiltrant par exemple le long des tuyaux d'évacuation des eaux usées (figure 4). À Sauvagnon, nous en avons vu en janvier 2021, le long des murs de la « Maison pour tous », mais cela ne semble pas poser de problèmes pour le moment.

Figure 4. Dégâts provoqués par les *Tapinoma* le long des tuyaux d'évacuation des eaux usées dans une maison en Aquitaine. Cliché A. LENOIR.

Dans le val de Loire, à Saumur, un quartier entier est envahi (figure 5a) avec des nids géants sur une butte (figures 6–8) et ces nids géants se propagent rapidement (figure 5b : voir la nouvelle carte en mai 2022). Les habitants ne peuvent plus s'installer sur leur pelouse car, dès qu'il fait un peu chaud, les fourmis les mordent. Ils se plaignent auprès de la

Figure 5. Quartiers de la ville de Saumur envahis par *T. magnum* (plans donnés par la ville de Saumur). **a.** En juin 2021 (fragments 1 et 2 où ont été prélevées des fourmis vivantes pour les tests d'agression), **b.** En mai 2022.

Figure 6. Butte de terre à Saumur, zone privilégiée pour les *T. magnum*. Cliché A. LENOIR (juin 2021).

municipalité qui les aide de son mieux (voir les nombreux reportages sur les journaux et chaînes d'information) (site personnel d'A. LENOIR : <https://www.dictionnaire-amoureux-des-fourmis.fr/>). Toute la vallée de la Loire semble affectée. La confirmation de la présence de *T. magnum* à Saumur,

Figure 7. Un nid géant sur la butte à Saumur.
Cliché A. LENOIR (juin 2021).

Figure 8. Panneau de la ville de Saumur (été 2021).
Cliché D. LEROY (France Télévisions).

Saint-Germain-sur-Moine et Ancenis, laisse supposer que la partie ouest de la vallée de la Loire pourrait être affectée. C'est ce que viennent de confirmer GOURAUD & KAUFMANN (2022). Sans doute va-t-on nous en signaler beaucoup d'autres exemples. Un nouveau signallement début mai à la Chapelle-Aubry (44) reste encore à confirmer.

Comment arrivent-elles ?

On ne connaît pas avec certitude l'origine de ces fourmis, mais elles arrivent sans doute avec des pots de plantes pour

Figure 9. Plants d'oliviers contaminés par des *Tapinoma ibericum* à Bordeaux. Cliché C. GALKOWSKI (juillet 2021).

les jardins provenant de la côte méditerranéenne, comme des oliviers en pots importés d'Italie et d'Espagne. Ce n'est

pas un hasard si, à Bordeaux ou dans la région de Nantes, elles prolifèrent près de vendeurs de plants d'oliviers (GOURAUD & KAUFMANN, 2022) (figure 9). La dispersion peut se faire très facilement sans que les personnes ne s'en rendent compte. C'est ainsi qu'à Saumur, un agent territorial qui travaillait dans la zone infestée en a rapporté chez lui hors de la zone, dans la terre collée à ses chaussures, même si ce n'est sans doute pas suffisant pour fonder une nouvelle colonie (L. BIDAULT, *comm. pers.*).

Les fourmis s'installent le plus souvent dans des zones urbanisées où elles dominent facilement les espèces concurrentes qu'il peut y avoir. GIPPET *et al.* (2022) viennent de montrer qu'en Suisse, près de Lausanne, *T. magnum* déplaçait les autres espèces comme prévu. Les fourmis prolifèrent vite dans des zones de remblais, c'est le cas par exemple à Saumur dans une butte de terre (figure 6). À Bourg-en-Bresse, elles semblent progresser par les réseaux d'assainissement (C. SULPICE, *comm. pers.*, 21 février 2022).

Comment les reconnaître ?

Il n'est pas facile de reconnaître les *T. magnum*. Les fourmis *Tapinoma* ont une odeur de beurre rance détectable en écrasant quelques individus prélevés avec un doigt imbibé de salive. L'odeur est assez typique, on parle parfois d'odeur de roquefort (PENICK & SMITH, 2015). Si cela sent l'acide formique, ce ne sont pas des *Tapinoma* mais plutôt des *Lasius niger* (fourmi noire des jardins, très fréquente). Les *T. magnum* forment des pistes très denses avec des ouvrières de taille très variable, de 2 à 4 mm (figure 10). On pourra voir plus de détails sur la morphologie, en particulier de la tête, dans GOURAUD & KAUFMANN (2022) avec une clé de détermination mais cela ne permet que d'arriver à *Tapinoma gr. nigerrimum*.

La confusion entre espèces est facile : deux cas de présence d'une grosse colonie de *T. magnum* autour de maisons ont été signalés, mais les fourmis étaient en fait des *T. erraticum*. L'existence de grosses colonies de *T. erraticum* est plutôt rare, ce qui a facilité la confusion. Mais, en regardant de plus près, les ouvrières ont toutes la même taille et restent localisées autour d'une seule maison alors que les colonies de *T. magnum* sont très polymorphes (de grandes et de petites ouvrières) (figure 10) et beaucoup plus étendues, sur des surfaces pouvant englober tout un quartier.

Figure 10. *Tapinoma magnum*. On voit bien des différences de taille entre les ouvrières. Cliché A. LENOIR (septembre 2017).

Comment les combattre ?

Hélas, les solutions parfaites n'existent pas. Nous avons reçu

d'Agen des fourmis qui avaient été traitées au méthoprène (un insecticide analogue de l'hormone juvénile), sans réel succès selon la personne concernée. Cet insecticide a été trouvé par spectrométrie de masse sur la cuticule des fourmis que l'on nous a envoyées. À La Garenne-Colombes (92), *T. melanocephalum* semble avoir été éradiquée avec succès par du Dalep « Appât Fourmis Liquide », à base de diméthylarsinate de sodium (cacodylate de Soude), un vieux dérivé de l'arsenic, utilisé depuis longtemps, cité par exemple

par JOLIVET (1986). On connaît mal ses effets autres qu'insecticide, sinon qu'il est nocif pour les organismes aquatiques.

Dans les jardins, il faut essayer de les repousser, par exemple avec des solutions acides. La mairie de Saumur a donné aux habitants concernés de la terre de diatomées et traité les espaces publics au spinosad. Elle a brûlé le dôme de terre et gravats qui était propice aux *Tapinoma* (figure 6).

CONCLUSIONS

Hélas, les seuls moyens actuels de lutte sont chimiques, très nocifs pour l'environnement et d'une efficacité limitée dans le temps car il faut atteindre les reines. On ne dispose pas encore de moyens de lutte biologique efficaces. L'idéal est d'attendre que ces fourmis s'installent dans l'écosystème et régressent, mais c'est du long terme. C'est le cas de la fourmi d'Argentine sur la côte méditerranéenne qui régresse, mais cela a pris 100 ans... et hélas elle est remplacée par les *T. magnum* qui posent exactement les mêmes problèmes. Il faut rester optimiste puisqu'en Suisse, les fourmis locales comme *Lasius niger* restent en place dans des endroits où les *T. magnum* sont moins compétitives à cause du climat (GIPPET *et al.*, 2022).

Quant à *T. ibericum*, c'est une véritable peste au Portugal pour les maraîchers. En Espagne, on la trouve par exemple

dans les zones de maraîchage sous serres dans la région d'Almería en Andalousie (F. RUANO, *comm. pers.*), ce qui pourrait advenir en France également.

Il faut suivre la dispersion rapide de ces fourmis invasives qui vont poser beaucoup de problèmes dans les années à venir. Leur coût semble être considérable, il serait de 52 milliards de dollars depuis les années 1930 selon ANGULO *et al.* (2022). Pour les maraîchers, cela peut rendre l'exploitation impossible et certains envisagent même d'arrêter. Pour les particuliers, c'est plus difficile à estimer, mais la gêne peut être considérable dans les maisons et les jardins ou pelouses. Il serait bon de faire de l'information et de la prévention sur les transports de plantes en pot comme les oliviers et aussi de construire des réseaux d'alerte et d'information dans le but de suivre la progression de ces espèces.

REMERCIEMENTS

Merci à Loïc BIDAULT (mairie de Saumur) pour avoir autorisé la publication de la carte de répartition des *T. magnum* et l'affiche de la mairie (mail du 18 novembre 2021) (figure 5a–b). Merci à Mathieu LENOUVEL du Laboratoire LMC en Corse (à Sarrola-Carcopino) pour ses informations et Daniel CHERIX (Lausanne) pour ses corrections sur l'article et pour avoir partagé ses connaissances sur *T. magnum*. Merci à Clément GOURAUD pour nous avoir communiqué ses données en prépublication au GRÉTIA. Merci à la plateforme d'écologie chimique de l'Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte (UMR 7261 CNRS) pour ses services et ses facilités. Merci à Benoît GESLIN, Olivier BUGHT et Tanguy JEAN pour leur aide et leurs commentaires constructifs lors de la rédaction de cet article, ainsi qu'à Mehdi ISSERTES pour la mise en page.

RÉFÉRENCES

- ANGULO, E., B. D. HOFFMANN, L. BALLESTEROS-MEJIA, A. TAHERI, P. BALZANI, A. BANG, D. RENAULT, M. CORDONNIER, C. BELLARD, C. DIAGNE, D. A. AHMED, Y. WATARI & F. COURCHAMP (2022). Economic costs of invasive alien ants worldwide. *Biological Invasions*, **24**(7): 2041–2060. <https://doi.org/10.1007/s10530-022-02791-w>
- BERTELSMEIER, C., S. OLLIER, A. LIEBHOLD & L. KELLER (2017). Recent human history governs global ant invasion dynamics. *Nature Ecology & Evolution*, **1**(7): 0184, 8 pp. <https://doi.org/10.1038/s41559-017-0184>
- BERVILLE, L. (2013). La fourmi d'Argentine (*Linepithema humile*) face à une fourmi dominante du genre *Tapinoma* en milieu insulaire : écologie chimique, comportement et dynamique d'invasion. PhD Thesis, Université Aix-Marseille (France), 314 pp.
- BERVILLE, L., A. HEFETZ, X. ESPADALER, A. LENOIR, M. RENUCCI, O. BLIGHT & E. PROVOST (2013). Differentiation of the ant genus *Tapinoma* (Hymenoptera: Formicidae) from the Mediterranean Basin by species-specific cuticular hydrocarbon profiles. *Myrmecological News*, **18**: 77–92. https://myrmecologicalnews.org/cms/index.php?option=com_content&view=category&id=565&Itemid=362 [accessed 15 November 2022]
- BLATRIX, R., T. COLIN, P. WEGNEZ, C. GALKOWSKI, & P. GENIEZ (2018). Introduced ants (Hymenoptera: Formicidae) of mainland France and Belgium, with a focus on greenhouses. *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, **54**(4): 293–308. <https://doi.org/10.1080/00379271.2018.1490927>
- BLIGHT, O., J. ORGEAS, M. RENUCCI, A. TIRARD, & E. PROVOST (2009). Where and how Argentine ant (*Linepithema humile*) spreads in Corsica? *Comptes Rendus Biologies*, **332**(8): 747–751. <https://doi.org/10.1016/j.crv.2009.04.005>
- BLIGHT, O., L. BERVILLE, V. VOGEL, A. HEFETZ, M. RENUCCI, J. ORGEAS, E. PROVOST & L. KELLER (2012). Variation in the level of aggression, chemical and genetic distance among three supercolonies of the Argentine ant in Europe. *Molecular Ecology*, **21**(16): 4109–4121. <https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2012.05668.x>
- CASEVITZ-WEULERSSE, J. (1990). Étude systématique de la myrmécofaune corse (Hymenoptera, Formicidae) (deuxième partie). *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, 4^e série, Section A. Zoologie, Biologie et Écologie Animales*, **12**(2): 415–442. <https://doi.org/10.5281/zenodo.26615>
- CASEVITZ-WEULERSSE, J. & BRUN, P. (1999). Présence en Corse de la fourmi d'Argentine, *Linepithema humile* (MAYR) (Formicidae Dolichoderinae). *Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de la Corse*, **686-687**: 151–162. <https://gaia.oec.fr/documents/0848af3265e6cc76640237be9543d4ac.pdf> [accessed 15 November 2022]
- CENTANNI, J., B. KAUFMANN, R. BLATRIX, O. BLIGHT, A. DUMET, P. JAY-ROBERT & A. VERGNES (2022). High resolution mapping in Southern France reveals that distributions of supercolonial and monodomous species in the *Tapinoma nigerrimum* complex (Hymenoptera: Formicidae) are related to sensitivity to urbanization. *Myrmecological News*, **32**: 41–50. https://doi.org/10.25849/myrmecol.news_032:041
- CHERIX, D. (2021). Une espèce de fourmis invasives. Cercle Exotique (Suisse), à télécharger. <https://www.kvu.ch/fr/groupe-de-travail?id=138> [accessed 4 April 2022]
- DEKONINCK, W., T. PARMETIER & B. SEIFERT (2015). First records of a supercolonial species of the *Tapinoma nigerrimum* complex in Belgium (Hymenoptera: Formicidae). *Bulletin Société royale belge d'Entomologie / Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie*, **151**(3): 206–209. https://biblionaturalsciences.be/associated_publications/societe-royale-belge-d-entomologie-koninklijke-belgische-vereniging-voor-entomologie-1/srbe-151-2015/dekoninck-et-al-bull-srbe-kbve-151-3-2015-206-209.pdf [accessed 15 November 2022]
- FORTUNA, T. M., P. LE GALL, S. MEZDOUR & P. A. CALATAYUD (2022). Impact of invasive insects on native insect communities. *Current Opinion in Insect Science*, **55**: 100904. <https://doi.org/10.1016/j.cois.2022.100904>
- FREITAG, A., & D. CHERIX (2019). *Tapinoma magnum* MAYR, 1861, une nouvelle espèce de fourmi introduite en Suisse (Hymenoptera, Formicidae). *Entomo Helvetica*, **12**: 99–110. https://www.dictionnaire-amoureux-des-fourmis.fr/Noms%20propres/Publis/2019/Freitag-Cherix-Tapinoma-magnum-EH12_99-110.pdf [accessed 15 November 2022]
- GALKOWSKI, C., (2008). Quelques fourmis nouvelles ou intéressantes pour la faune de France (Hymenoptera, Formicidae). *Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux (N.S.)*, **143**(4): 423–433. https://www.researchgate.net/publication/267791563_Quelques_fourmis_nouvelles_ou_intereessantes_pour_la_faune_de_France_Hymenoptera_Formicidae [accessed 15 November 2022]
- GIPPET, J. M. W., L. GEORGE & C. BERTELSMEIER (2022). Local coexistence of native and invasive ant species is associated with micro-spatial shifts in foraging activity. *Biological Invasions*, **24**(3): 761–773. <https://doi.org/10.1007/s10530-021-02678-2>
- GOURAUD, C. & KAUFMANN, B. (2022). Nouvelles observations des fourmis invasives du complexe des *Tapinoma* gr. *nigerrimum* dans le Massif armoricain (Hymenoptera : Formicidae). *Invertébrés Armoricaux*, **23**: 23–38. <https://antarea.fr/wp/nouvelles-observations-des-fourmis-invasives-du-complexe-des-tapinoma-gr-nigerrimum-dans-le-massif-armoricain/1139/> [accessed 15 November 2022]
- JOLIVET, P. (1986). *Les fourmis et les plantes*. Boubée, Paris, 254 pp.
- LENOIR, A., & C. GALKOWSKI (2017). Sur la présence d'une fourmi envahissante (*Tapinoma magnum*) dans le Sud-Ouest de la France. *Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux (N.S.)*, **152**: 449–453. https://www.researchgate.net/publication/326156085_Sur_la_presence_d%27une_fourmi_envahissante_Tapinoma_magnum_dans_le_Sud-Ouest_de_la_France [accessed 15 November 2022]
- LENOIR, A., & E. PERDEREAU (2022). Les effets de l'alimentation sur les hydrocarbures cuticulaires de la fourmi invasive *Tapinoma magnum*. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, **158**: sous presse.
- LENOIR, A., E. PERDEREAU, L. BERVILLE (2022). Chemotaxonomy of *Tapinoma* and some Dolichoderinae ants from Europe and North Africa. Preprint. *BioRxiv*, 2022.2009.2028.509850, 24 pp. <https://doi.org/10.1101/2022.09.28.509850>
- NOORDIJK, J. (2016). Leefwijze van *Tapinoma nigerrimum* (Hymenoptera: Formicidae), een nieuwe exotische mier in Nederland. Life-cycle and behaviour of *Tapinoma nigerrimum* (Hymenoptera: Formicidae), a new exotic ant in the Netherlands. *Entomologische Berichten*, **76**(3): 86–93. <https://natuurtijdschriften.nl/pub/1011451> [accessed 15 November 2022]
- PENICK, C. A., & A. A. SMITH (2015). The True Odor of the Odorous House Ant. *American Entomologist*, **61**(2): 85–87. <https://doi.org/10.1093/ae/tmv023>
- SAEZ, A. G. & E. LOZANO (2005). Body doubles. *Nature*, **433**: 111. <https://doi.org/10.1038/433111a>
- SAUTHIER, P. (2020). *Tapinoma magnum* : une invasion de fourmis menace la biodiversité dans les jardins, potagers et maisons de Corse. *France Télévisions*, Paris, en ligne. <https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/balagne/tapinoma-magnum-invasion-fourmis-menace-biodiversite-jardins-potagers-maisons-corse-1835634.html> [accessed 30 May 2020]
- SEIFERT, B. (2009). Cryptic species in ants (Hymenoptera: Formicidae) revisited: we need a change in the alpha-taxonomic approach. *Myrmecological news*, **12**: 149–166. https://myrmecologicalnews.org/cms/index.php?option=com_content&view=category&id=329&Itemid=356 [accessed 15 November 2022]
- SEIFERT, B., D. D'EUSTACCHIO, B. KAUFMANN, M. CENTORAME, P. LORITE & M. V. M. MODICA (2017). Four species within the supercolonial ants of the *Tapinoma nigerrimum* complex revealed by integrative taxonomy (Hymenoptera: Formicidae). *Myrmecological News*, **24**: 123–144. https://doi.org/10.25849/myrmecol.news_024:123

ARTICLE

Confirmation de la présence en France de la fourmi parasite *Bothriomyrmex communista* SANTSCHI, 1919 (Hymenoptera : Formicidae)

Laurent COLINDRE¹

COLINDRE, L. & C. GALKOWSKI (2023). Confirmation de la présence en France de la fourmi parasite *Bothriomyrmex communista* SANTSCHI, 1919. *Osmia*, 11: 11–14. <https://doi.org/10.47446/OSMIA11.2>

Résumé

L'espèce de fourmi *Bothriomyrmex communista* SANTSCHI, 1919, espèce parasite sociale temporaire, est confirmée pour la faune de France.

Mots-clefs | Parasite social temporaire • Alpes-de-Haute-Provence • Dolichoderinae

Confirmation of the presence in France of the parasitic ant *Bothriomyrmex communista* SANTSCHI, 1919 (Hymenoptera: Formicidae)

Abstract

The ant species *Bothriomyrmex communista* SANTSCHI, 1919, a temporary social parasite species, is confirmed for the French fauna.

Keywords | Temporary social parasite • Alpes-de-Haute-Provence • Dolichoderinae

Reçu - Received | 23 June 2022 || **Accepté - Accepted** | 06 January 2023 || **Publié (en ligne) - Published (online)** | 08 January 2023
Reviewers | L. BELENGUIER • A. LENOIR || <https://zoobank.org/123146B5-5444-4C61-A525-721712BBE57B>

INTRODUCTION

Les espèces du genre *Bothriomyrmex*, de la sous-famille des Dolichoderinae FOREL, 1878, sont des parasites sociaux temporaires peu communs, ciblant le genre *Tapinoma*. À l'essaimage, la reine *Bothriomyrmex* cherche à s'introduire dans le nid d'une espèce de *Tapinoma* pour atteindre et tuer la reine, puis elle fait élever sa descendance par les ouvrières-hôtes. La colonie deviendra indépendante une fois que l'ensemble des ouvrières-hôtes auront disparues (fin de vie ou prédation) (SEIFERT, 2012, 2018).

Depuis le début du siècle dernier, la littérature restait pour le moins confuse sur ces espèces de fourmis (SANTSCHI, 1919 ; EMERY, 1925). Il faudra attendre la révision de SEIFERT en 2012 pour lever beaucoup d'ambiguïtés sur les espèces du genre en Europe et rétablir les identifications actuellement connues en France sous le nom de *B. communista*, comme étant en réalité *B. corsicus*.

En France métropolitaine, deux espèces sont actuellement connues de manière avérée : *B. meridionalis* (ROGER, 1863), uniquement localisée autour de l'arc Méditerranéen, et *B. corsicus* SANTSCHI, 1923, qui semble quant à elle présente dans les deux tiers sud du pays, Corse incluse. Les découvertes les plus septentrionales sont observées dans les départements de la Haute-Saône (70) ou de la Vienne (86) (ANTAREA, 2021).

On peut noter que SEIFERT signale cependant, dès 2012, la présence de *B. communista* en France en trois endroits (Corse, Saint-Michel-l'Observatoire dans les Alpes-de-Haute-Provence et Mauroux dans le Lot). Néanmoins, il se trouve, d'une part, que des reines prélevées en même temps que les ouvrières (par C. GALKOWSKI) dans la colonie située à Mauroux (46) sont clairement des reines de *B. corsicus* en suivant la clé proposée par SEIFERT (2012) et, d'autre part, que

¹ [LC] 12 rue Gustave Balny, F – 60320 Béthisy-Saint-Martin, France • laurent.colindre@orange.fr
+ ADEP (Association des Entomologistes de Picardie), 17 rue James de Rothschild, F – 60200 Compiègne, France • <http://adepentomo.fr/>
 <http://zoobank.org/567CFBFS-03B7-4787-B15A-68F0FF644512>

² [CG] 104 route de Mounic, F – 33160 Saint-Aubin-de-Médoc, France • chris.gal@wanadoo.fr
+ AntArea, 406 rue des Combelles, F – 34980 Saint-Gély-du-Fesc, France • <http://antarea.fr/fourmi/>
 <https://zoobank.org/C480F514-D567-4787-AF55-2BE00FB79706>

les spécimens corses sont considérés comme douteux sur le site *AntMaps* (1) (JANICKI *et al.*, 2016 ; GUÉNARD *et al.*, 2017). Il ne resterait alors, de toutes les données de présence française de *B. communista* citées par SEIFERT, que la mention de Saint-Michel (04) qui demeurerait valide, sachant qu'elle

repose sur deux ouvrières en mauvais état... Autant dire que la présence de *B. communista* en France méritait une confirmation.

(1) <https://antmaps.org/?mode=species&species=Bothriomyrmex.communista> [accessed 31 December 2021]

CONDITION DES RÉCOLTES ET MATÉRIEL ÉTUDIÉ

Les recherches ont été menées par le premier auteur courant juillet 2021 dans le cadre de l'étude des fourmis de France portée par l'association *AntArea* (<https://antarea.fr/>). Deux sites localisés dans les Alpes de Haute-Provence (04) sont ici concernés :

- l'un dans les Baronnies provençales (1) sur la commune de Mison-les-Armands, visité le 13.VII.2021 [44,282° ; 5,835° ; 705 m] ;
- et l'autre dans la partie nord des Préalpes de Digne, au nord-est de Sisteron (2), sur la commune de Saint-Geniez, visité le 15.VII.2021 [44,239° ; 6,038° ; 1106 m].

Site 1. Mison-les-Armands (04)

Un échantillon d'ouvrières est collecté sous une pierre (d'environ 25 cm de diamètre) dans un habitat constitué d'une prairie thermophile, bordée de chênes et de pins (figure 1). Le sol est jonché de nombreuses pierres. L'absence totale de *Tapinoma* suggère l'indépendance d'un nid mûre. En effet, les ouvrières *Bothriomyrmex* se

reconnaissent sur le terrain par leur couleur brunâtre beaucoup plus claire que leurs hôtes. Soulignons le comportement de la colonie : au soulèvement de la pierre, les ouvrières éparpillées se sont enfuies lentement tout en se regroupant pour former un amas dense, attitude qui n'avait pas échappé à SANTSCHI décrivant jadis une scène analogue (SANTSCHI, 1919). Un nid de *Solenopsis fugax* (LATREILLE, 1798) était également présent sous la pierre mais éloigné et sans contact visible avec le nid de *Bothriomyrmex*.

Site 2. Saint-Geniez (04)

Une femelle alate posée sur un affleurement rocheux dans un milieu forestier ouvert de moyenne altitude à essence mixte assez similaire à Mison-les-Armands (avec une prédominance de chênes et de pins) a été prélevée à Saint-Geniez (04). Le contrôle de la litière et des pierres environnantes n'a malheureusement pas révélé d'autres individus.

Figure 1. Site de Mison-les-Armands (04) où un nid de *Bothriomyrmex communista* a été découvert sous la pierre en bas à droite de l'image. Cliché L. COLINDRE

RÉSULTATS

La détermination des espèces du genre *Bothriomyrmex* EMERY, 1869 est délicate et nécessite l'utilisation d'indices biométriques. Les principales mesures définies par SEIFERT (2012) utiles pour l'identification sont rappelées dans l'encart ci-contre.

Les mesures ont été réalisées sur les spécimens récoltés à l'aide d'une loupe binoculaire munie d'un oculaire biométrique (grossissement $\times 100$). Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-après (tableaux I–II) et confirment l'identification de *B. communista* (figure 2).

Encart. Quelques mesures employées par SEIFERT (2012).

CS. Taille de la tête : moyenne arithmétique de la longueur et de la largeur de la tête.

ClyW. Largeur maximale du clypeus, la tête vue de face.

SL. Longueur maximale du scape antennaire (moyenne des deux scapes pour chaque individu).

PoOc. Distance post-oculaire : distance entre le bord supérieur de l'œil et la marge postérieure de la tête.

EYE. Taille de l'œil : moyenne arithmétique de la longueur du grand et du petit diamètre de l'œil composé. La moyenne des deux yeux est calculée.

Tableau I. Comparaison d'indices biométriques des reines des trois espèces de *Bothriomyrmex* (d'après SEIFERT, 2012) et des spécimens récoltés à Mison-les-Armands (04).

	<i>Bothriomyrmex meridionalis</i>	<i>Bothriomyrmex corsicus</i>	<i>Bothriomyrmex communista</i>	Moyennes obtenues sur les ouvrières de Mison-les-Armands (n = 6)
ClyW / CS	0,803–0,826	0,736–0,771	0,773–0,820	0,783
PoOc / CL	0,467–0,472	0,428–0,461	0,421–0,465	0,435
EYE / CS	0,134–0,146	0,162–0,186	0,144–0,179	0,148

Tableau II. Comparaison d'indices biométriques des reines des trois espèces de *Bothriomyrmex* (d'après SEIFERT, 2012) et du spécimen récolté à Saint-Geniez (04).

	<i>Bothriomyrmex meridionalis</i>	<i>Bothriomyrmex corsicus</i>	<i>Bothriomyrmex communista</i>	Femelle ailée de Saint-Geniez (n = 1)
CS	726–730	693–762	615–660	630
ClyW / CS	0,718–0,734	0,636–0,683	0,697–0,742	0,705
SL / CS	1,016–1,041	0,876–0,949	0,881–0,948	0,890

Figure 2. Ouvrière de *Bothriomyrmex communista*. **À gauche :** habitus en profil gauche. **À droite :** détail de la tête, vue de face. Cliché E. ORTEGA (CASENT0281572, AntWeb.org)

CONCLUSION

L'espèce *B. communista* est largement répartie en Europe de l'Est (SEIFERT, 2018) mais sa localisation reste encore largement à préciser en Europe de l'Ouest. Elle n'a été, par exemple, que récemment identifiée dans la Péninsule ibérique (SÁNCHEZ-GARCÍA *et al.*, 2017). En France, il s'agit là des deux premières mentions avérées de l'espèce suite à la

récente révision du genre initiée par SEIFERT en 2012. Des recherches ciblées, dans les habitats riches en *Tapinoma*, plus propices pendant la période d'essaimage située entre juin et juillet, permettront très certainement de retrouver ce parasite dans d'autres régions de l'Hexagone.

REMERCIEMENTS

Les auteurs remercient les reviewers, Luc BELENGUIER et Alain LENOIR, pour leurs remarques constructives ainsi que Tanguy JEAN pour l'accompagnement éditorial.

RÉFÉRENCES

- ANTAREA (2021). Répartition > Espèces. *AntArea. Étude, identification, répartition, localisation des fourmis françaises métropolitaines*. Site internet, Saint-Gély-du-Fesc (France). <http://antarea.fr/fourmi/?repartition/repartition-especes.html> [accessed 31 December 2021]
- GUÉNARD, B., M. WEISER, K. GOMEZ, N. NARULA & E. P. ECONOMO (2017) The Global Ant Biodiversity Informatics (GABI) database: a synthesis of ant species geographic distributions. *Myrmecological News*, **24**: 83–89. https://doi.org/10.25849/myrmecol.news_024:083
- EMERY, C. (1925). Les espèces européennes et orientales du genre *Bothriomyrmex*. *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles*, **56**: 5–22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.25563>
- JANICKI, J., N. NARULA, M. ZIEGLER, B. GUÉNARD & E. P. ECONOMO (2016) Visualizing and interacting with large-volume biodiversity data using client-server web-mapping applications: The design and implementation of antmaps.org. *Ecological Informatics*, **32**: 185–193. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2016.02.006>
- SÁNCHEZ-GARCÍA, D. & X. ESPADALER (2017). Una nueva especie parásita social para la Península ibérica. *Bothriomyrmex communista* SANTSCHI, 1919 (Hymenoptera: Formicidae) en España. *Iberomyrmex*, **9**: 11–13. https://www.researchgate.net/publication/322234049_A_new_social_parasite_species_for_the_iberian_peninsula_Bothriomyrmex_communista_Santschi_1919_Hymenoptera_Formicidae_in_Spain [accessed 01 June 2022]
- SANTSCHI, F. (1919). Fourmis du genre *Bothriomyrmex* EMERY (Systématique et moeurs). *Revue Zoologique Africaine*, **7**(3): 201–224. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14226>
- SEIFERT, B. (2012). A review of the West Palaearctic species of the ant genus *Bothriomyrmex* Emery, 1869 (Hymenoptera: Formicidae). *Myrmecological News*, **17**: 91–104. https://myrmecologicalnews.org/cms/index.php?option=com_content&view=category&id=549&Itemid=361 [accessed 01 June 2022]
- SEIFERT, B. (2018). *The ants of Central and North Europe*. Lutra, Boxberg (Germany), 408 pp.

ARTICLE

Sparasion emarginatum KIEFFER, 1906, espèce nouvelle pour la faune de France (Hymenoptera : Scelionidae)

Téo GOEPP¹

GOEPP, T. & E. MARHIC (2023). *Sparasion emarginatum* KIEFFER, 1906, espèce nouvelle pour la faune de France (Hymenoptera : Scelionidae). *Osmia*, 11: 15–18. <https://doi.org/10.47446/OSMIA11.3>

Résumé

Sparasion emarginatum KIEFFER, 1906 est signalé pour le première fois en France, de trois localités différentes.

Mots-clefs | Platygastroidea • *Sparasionini* • région méditerranéenne • nouvelles données • parasitoïdes

Sparasion emarginatum KIEFFER, 1906, new species for the French fauna (Hymenoptera: Scelionidae)

Abstract

Sparasion emarginatum KIEFFER, 1906 is recorded from France for the first time, from three different localities.

Keywords | Platygastroidea • *Sparasionini* • Mediterranean area • new data • parasitoids

Reçu • Received | 04 January 2022 || Accepté • Accepted | 22 March 2023 || Publié (en ligne) • Published (online) | 25 March 2023
Reviewers | Q. ROME • B. GESLIN || <https://zoobank.org/1B4B56C5-91DB-48DB-A150-920109ED8F85>

INTRODUCTION

Les *Sparasionini* sont une tribu de la famille des Scelionidae constituée de cinq genres dans le monde : le genre *Electroteleia* BRUES connu uniquement à l'état de fossile, les genres *Listron* MUSETTI & JOHNSON, *Mexon* MASNER & JOHNSON et *Sceliomorpha* ASHMEAD présents en Amérique, et enfin le genre *Sparasion* LATREILLE, seul genre présent en Europe et répandu dans toute la région holarctique, en Afrique et en Asie (JOHNSON *et al.*, 2008). Les quelques espèces de *Sparasion* dont la biologie est connue sont des parasitoïdes d'œufs d'Orthoptères Tettigoniidae (MUESEBECK, 1979).

Le genre *Sparasion* a été décrit par LATREILLE (1802) sur la base d'une seule espèce : *S. cephalotes*. Quelques espèces ont ensuite été décrites par NEES (1834), FÖRSTER (1856), RUTHE (1859) et COSTA (1884). Cependant, les espèces européennes ont été en grande partie décrites et révisées par KIEFFER (1906, 1914) qui propose par ailleurs une clé pour l'ensemble des espèces européennes qui demeure utilisable et la plus complète à l'heure actuelle pour la France. HELLÉN (1971) propose lui aussi une clé, mais celle-ci n'inclut que les trois

espèces finlandaises. De nombreuses espèces ont ensuite été décrites par KOZLOV & KONOVA (1990); une clé pour ces espèces a ensuite été proposée par KONOVA & PETROV (2001), mais elle concerne principalement des espèces d'Europe de l'Est, ce qui la rend difficilement utilisable pour la France.

Le genre *Sparasion* se reconnaît très bien parmi les Scelionidae par la présence de lamelles frontales surplombant la tête; leur nombre varie d'un à trois (JOHNSON *et al.*, 2008). La taille des spécimens varie de 2 à 7 mm selon les espèces (JOHNSON *et al.*, 2008) et la plupart des espèces est en majeure partie noire (sauf les pattes, plus ou moins testacées) mais quelques-unes sont bleu brillant (KIEFFER, 1914).

Sparasion emarginatum KIEFFER, 1906 (figures 1–4) est facilement différenciable des autres espèces européennes par la combinaison des critères suivants : corps entièrement noir, tibias et tarsi ferrugineux, présence de deux lamelles frontales, la lamelle antérieure nettement échancrée. Les individus mesurent généralement entre 4 et 4,5 mm.

¹ [TG] 364 route de Carpentras, F – 84410 Bédoin, France • teogoepp3@gmail.com

 <https://zoobank.org/F1E715BC-2DE2-4AEF-B6EB-3A1B9B9EB58A>

² [EM] 25 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, F – 78780 Maurecourt, France • erwann.marhic@gmail.com

 <https://zoobank.org/3A03873C-E603-4C6F-9DAF-BE8173229549>

Figure 1. *Sparasion emarginatum* ♂ en vue latérale (Saint-Martin-de-Crau, Bouches-du-Rhône, France). Cliché P. VIGNAC.

Figure 2. *Sparasion emarginatum* ♂ en vue dorsale (*ibid.*). Cliché P. VIGNAC.

Figure 3. *Sparasion emarginatum* ♂ en vue ventrale (*ibid.*). Cliché P. VIGNAC.

Figure 4. *Sparasion emarginatum* ♂, détail de la tête (*ibid.*). Cliché P. VIGNAC.

MATÉRIEL EXAMINÉ

9 ♂♂ et 3 ♀♀. **Bouches-du-Rhône (13)** : 3 ♂♂, Saint-Martin-de-Crau, 13.VII.2022 (*leg., coll. & det.* E. MARHIC) (figures 1–4). **Corse (20)** : 1 ♂ Casalabriva, 29.VII.2021 (*leg.* R. MAHAUT, *coll. & det.* E. MARHIC). **Vaucluse (84)** : 2 ♂♂, Bédoin, 09.VII.2021 ; 1 ♂ et 2 ♀♀, Bédoin, 26.VII.2021 ; 1 ♂ et 1 ♀, Bédoin, 01.VII.2022 ; (*leg.,*

coll. & det. T. GOEPP). **Pyrénées-Orientales (66)** : 1 ♂, Arboussols, 10.VIII.2022 (*leg. & coll.* M. GARRIN, *det.* E. MARHIC).

RÉPARTITION CONNUE

Italie (KIEFFER, 1906), Ukraine (KOZLOV & KONOVA, 1990), France (présente publication).

DISCUSSION

La présence de *Sparasion emarginatum* dans au moins quatre départements français, tout comme sa présence en Italie (KIEFFER, 1906) et en Ukraine (KOZLOV & KONOVA, 1990), laissent à penser que l'espèce est très largement répartie, au moins dans le Bassin méditerranéen. Malheureusement, les *Sparasion* et les *Scelionidae* en général sont des Hyménoptères très peu collectés et donc peu

représentés en collection : ils font de ce fait l'objet de peu de publications (aucune publication en France sur le genre *Sparasion* depuis KIEFFER, 1914). D'autres *Sparasion* examinés par les auteurs sont eux aussi d'un intérêt remarquable, mais nécessitent une étude plus approfondie car ils sont moins caractéristiques que *S. emarginatum* ; ils feront probablement l'objet de publications ultérieures.

REMERCIEMENTS

Les auteurs tiennent à remercier Paul VIGNAC pour la réalisation des photographies, Roxanne MAHAUT pour l'envoi du spécimen corse et Maël GARRIN pour le prêt du spécimen des Pyrénées-Orientales. Les auteurs remercient aussi les relecteurs, Quentin ROME et Benoît GESLIN, pour leurs encouragements et leurs conseils.

RÉFÉRENCES

- COSTA, A. (1884). Notizie ed osservazioni sulla geo-fauna sarda. Memoria Terza. Risultamento delle ricerche fatte in Sardegna nella estate del 1883. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli*, Serie 2, **1**(9): 1–64.
<https://antcat.org/references/123842> or
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1477&context=bee_lab_co [accessed 01 January 2023]
- FÖRSTER, A. (1856). *Hymenopterologische Studien*. 2. *Chalcidiae und Proctotrupii*. E. TER MEER, Aachen (Germany), 152 pp.
<https://doi.org/10.5962/bhl.title.8795>
- HELLÉN, W. (1971). *Fauna fennica*. **23**. Die Scelioninen Finnlands (Hymenoptera: Proctotrupoidea). Societas pro Fauna et Flora Fennica, Helsinki, 25 pp.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.23694>
- JOHNSON, N. F., L. MASNER & L. MUSETTI (2008). Review of genera of the tribe Sparasionini (Hymenoptera, Platygastridae, Scelionidae), and description of two new genera from the new world. *American Museum Novitates*, **3629**: 1–24.
<http://hdl.handle.net/2246/5937>
- KIEFFER, J.-J. (1906). Description de nouveaux Hyménoptères. *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles*, **30**: 113–178.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.24174>
- KIEFFER, J.-J. (1914). Proctotrypidae (3^e Partie), 304 pp. + XII plates. in ANDRÉ, E. (1914). *Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie*. Volume **11**. A. HERMANN et fils, Paris.
<https://doi.org/10.5962/bhl.title.10281>
- KONOVA, S. V. & S. PETROV (2001). [Review of scelionids of the genus *Sparasion* (Hymenoptera, Scelionidae) of Palaearctic region. Communication 1. Characteristics of the genus and description of new species] [In Russian]. *Vestnik Zoologii*, **35**(2): 23–42.
<https://archive.org/details/vestnzool2001203/mode/2up> [accessed 01 January 2023]
- KOZLOV, M. A. & S. V. KONOVA (1990). *Hymenoptera, Scelionidae, Scelioninae from USSR*, Acad.Sc. USSR (Ed), Leningrad, Nauka Publ., 344 pp.
- LATREILLE, P. A. (1802). *Histoire naturelle, générale et particulière des Crustacés et des insectes*. Tome troisième. Dufart, Paris, 467 pp.
<https://doi.org/10.5962/bhl.title.15764>
- MUESEBECK, C. F. W. (1979). Superfamily Proctotrupoidea, pp. 1121–1186. in K. V. KROMBEIN, P. HURD, D. R. SMITH & B. D. BURKS. *Catalogue of Hymenoptera in America North of Mexico. Apocrita*. Smithsonian Institution Press, Washington, 2209 pp.
<https://doi.org/10.5962/bhl.title.5074>
- NEES VON ESENBECK, C. G. (1834). *Hymenopterum ichneumonibus affinium monographiae, genera Europaea et species illustrantes*. *Scriptis Christ. J. G. COTTAE*, Stuttgart (Germany), 320 pp.
<https://doi.org/10.5962/bhl.title.26555>
- RUTHE, J. F. (1859). Verzeichniss der von Dr. STAUDINGER im Jahre 1856 auf Island gesammelten Hymenopteren. *Entomologische Zeitung*, **20**: 305–322.

ARTICLE

Mesocheira bicolor (FABRICIUS, 1804): new record for Saint Vincent and the Grenadines (Hymenoptera: Apidae: Ericrocidini)

Joseph MONKS¹

MONKS, J. (2023). *Mesocheira bicolor* (FABRICIUS, 1804): new record for Saint Vincent and the Grenadines (Hymenoptera: Apidae: Ericrocidini). *Osmia*, 11: 19–22. <https://doi.org/10.47446/OSMIA11.4>

Abstract

The Neotropical cleptoparasitic bee *Mesocheira bicolor* (FABRICIUS, 1804) is recorded for the first time from Saint Vincent and the Grenadines based on four specimens held in the Natural History Museum, London. The addition of *M. bicolor* increases the known number of species from Saint Vincent and the Grenadines to 34 species.

Keywords | Cleptoparasitic bee • Neotropical fauna • Natural History Museum Collections

***Mesocheira bicolor* (FABRICIUS, 1804) : nouvelle espèce pour Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Hymenoptera : Apidae : Ericrocidini)**

Résumé

L'abeille néotropicale cleptoparasite *Mesocheira bicolor* (FABRICIUS, 1804) est mentionnée pour la première fois à Saint-Vincent-et-les-Grenadines sur la base de quatre spécimens stockés au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. L'ajout de cette nouvelle espèce porte la faune d'abeilles de Saint-Vincent-et-les-Grenadines à 34 espèces.

Mots-clefs | Abeille cleptoparasite • faune néotropicale • Collections de Muséum d'Histoire naturelle

Reçu • Received | 07 August 2022 || Accepté • Accepted | 26 April 2023 || Publié (en ligne) • Published (online) | 30 April 2023
Reviewers | B. GESLIN • M. ZAKARDJIAN || <https://zoobank.org/D463F1A9-0705-491E-B9CF-584DD5AEC6CB>

INTRODUCTION

The cleptoparasitic bee *Mesocheira bicolor* (FABRICIUS, 1804) is a widespread Neotropical species belonging to the tribe Ericrocidini, which consists of nine genera (MICHENER, 2007). It is recorded here for the first time from Saint Vincent and Mustique Islands, part of Saint Vincent and the Grenadines. The species is found from northern Mexico (Sonora State) to southern Brazil (Santa Catarina State) (ASCHER & PICKERING, 2022). In the Caribbean, the species is already recorded from Cuba, Jamaica, Dominican Republic, Martinique, Grenada, and Trinidad and Tobago (GENARO, 2007; PEREZ-GELABERT, 2008; MEURGEY & DUMBARDON-MARTIAL, 2019).

While SNELLING & BROOKS (1985) listed six species names for the genus *Mesocheira*, the authors suggested only the name *M. bicolor* is valid. Likewise, MICHENER (2007) proposed only one species, making the current understanding of the genus monotypic (MICHENER, 2007). *M. bicolor* is a specialist

cleptoparasite of *Centris* spp. (Apidae: Centridini), with a preference for the wood cavity nesting subgenera *Centris* (*Hemisiella*) and to a more limited extent *Centris* (*Heterocentris*) (VIEIRA DE JESUS & GAROFALO, 2000; PARIZOTTO, 2019). However, to date only *Centris* (*Centris*) *elegans* SMITH, 1874 is known from these islands. Like many of the Lesser Antillean Islands, the bee fauna of Saint Vincent and the Grenadines, excluding to some extent the Halictidae (GIBBS *et al.*, 2022), remains understudied. Consequently, it is quite possible unrecorded *C. (Heterocentris)* or *C. (Hemisiella)* spp. are present.

To date all Ericrocidini are recorded as exhibiting larval, closed-cell parasitism (DANFORTH *et al.*, 2019). In this type of parasitism, eggs are inserted into closed cells of the host species. The larvae themselves then destroy the host egg or larvae.

¹ [JM] Hymenoptera Section, Natural History Museum London, Cromwell Road, UK – SW7 5BD London, United Kingdom • joseph.monks@nhm.ac.uk
 <https://zoobank.org/0928F97D-B055-4527-9FE7-4264559E134E>

Osmia est une revue en libre accès publiée par l'Observatoire des Abeilles (France) sous licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition que la source soit explicitement citée.

Osmia is an open-access journal published by the Observatory of Bees (France) under Creative Commons Attribution International License CC BY 4.0 which allows the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited.

Figure 1. *Mesocheira bicolor* female (NHMUK 012859027).

Figure 2. *Mesocheira bicolor* male (NHMUK 012859028).

The genus can easily be separated from all other Ericrocidini genera by the small size (9–14mm), and presence of large plate like processes on the scutellum (SNELLING & BROOKS,

1985) (figures 1–2). Additionally, both sexes have dark markings in the apical half of the marginal cell and apex of the forewing.

While recently curating the Ericrocidini collections in the Natural History Museum, London (NHML), specimens of *M. bicolor* were noted from Saint Vincent and Mustique. The Saint Vincent and Mustique specimens (two males, one female) were collected by the American Herbert H. SMITH who collected extensively in Brazil, Colombia, and Mexico in the late 19th century. Between 1890–1895, SMITH was employed by the West Indian Commission of the Royal Society with the aim of collecting in Trinidad and Tobago, and the Windward Islands (HOLLAND, 1919). SMITH's Caribbean collection was sent to the NHML, before being forwarded to William H. ASHMEAD in the United States at the National Museum of Natural History (Washington). This resulted in a checklist being produced of the then known Hymenoptera of Saint Vincent and the Grenadines

(ASHMEAD, 1900). However, it appears these specimens were not sent to ASHMEAD as they do not appear in the published checklist.

The current work highlights the importance of continued exploration within natural history collections with the purpose of gathering data on species distributions. Unlocking collection data through digitisation is a key role of contemporary natural history institutions (SCOBLE, 2010; RAVEN & MILLER, 2020). The newly recorded specimens were given an NHMUK barcode number making the specimen data available to the public and external researchers.

Further work is needed in Saint Vincent and the Grenadines itself to determine the status of the host of *M. bicolor*.

NEW RECORDS

Saint Vincent and the Grenadines, Mustique. 2 ♂♂ (NHMUK 013390389, 012859028), 1 ♀ (NHMUK 012859027), *leg.* H. H. SMITH. Specimens deposited in the Hymenoptera collection of the NHML.

Saint Vincent and the Grenadines, Saint Vincent. 1 ♀ (NHMUK 013390388), *leg.* Farren WHITE. Specimens deposited in the Hymenoptera collection of the NHML.

REFERENCES

- ASCHER, J. S. & J. PICKERING (2022). Discover bee species guide and world checklist: *Coelioxoides* CRESSON. *Discover Life*. Sam HOUSTON State University, Huntsville, Texas (USA). <https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Coelioxoides> [accessed 27 April 2022]
- ASHMEAD, W. H. (1900). VI. Report-upon the Aculeate Hymenoptera of the Islands of St. Vincent and Grenada, with additions to the Parasitic Hymenoptera and a list of the described Hymenoptera of the West Indies. *Transactions of the Entomological Society of London*, **48**(2): 207–367. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2311.1900.tb02379.x>
- DANFORTH, B. N., R. L. MINCKLEY & J. L. NEFF (2019). *The Solitary Bees: Biology, Evolution, Conservation*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey (USA), 488 pp.
- FABRICIUS, J. C. (1804). *Systema Piezatorum secundum ordines, genera, species, adjectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus*. C. REICHARD, Brunswick (Principality of Brunswick-Wolfenbüttel), 439 pp. + 30 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.10490> (or <https://antcat.org/references/124870> [consulted 27 April 2022])
- GENARO, J. A. (2007). Las abejas (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila) de la Hispaniola, Antillas. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **40**: 247–254. https://caribbeanagroup.org/wp-content/uploads/2022/07/2007c_Bees_Hispaniola.pdf [accessed 27 April 2022]
- GIBBS, J., A. BASS & K. MORGAN (2022). *Habralictus* and *Lasioglossum* of Saint Lucia and Saint Vincent and the Grenadines, Lesser Antilles (Hymenoptera, Apoidea, Halictidae). *ZooKeys*, **1089**: 125–167. <https://doi.org/10.3897/zookeys.1089.72645>
- HOLLAND, W. J. (1919). Herbert Huntington SMITH. *Science*, **49**(1273): 481–483. <https://doi.org/10.1126/science.49.1273.481>
- MEURGEY, F. & E. DUMBARDON-MARTIAL (2019). New records for the French West Indies (Hymenoptera, Apoidea, Anthophila). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **124**(1): 11–18. http://doi.org/10.32475/bsef_2051 (or https://www.researchgate.net/publication/332024065_New_records_of_bees_for_the_French_West_Indies_Hymenoptera_Apoidea_Anthophila [accessed 27 April 2022])
- MICHENER, C. D. (2007). *The Bees of the World. Second Edition*. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland (USA), 1016 pp.
- PARIZOTTO, D. R. (2019). Natural enemies of the oil-collecting bee *Centris analis* (FABRICIUS, 1804) with notes on the behavior of the cleptoparasite *Coelioxys nigrofimbriata* COCKERELL, 1919 (Hymenoptera, Apidae). *Journal of Hymenoptera Research*, **70**: 1–16. <http://doi.org/10.3897/jhr.70.33042>
- PEREZ-GELABERT, D. E. (2008). Arthropods of Hispaniola (Dominican Republic and Haiti): A checklist and bibliography. *Zootaxa*, **1831**(1): 1–530. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.1831.1.1>
- RAVEN, P. H. & S. E. MILLER (2020). Here today, gone tomorrow. *Science*, **370**(6513): 149. <https://doi.org/10.1126/science.abf1185>
- SCOBLE, M. J. (2010). Natural history collections digitization: rationale and value. *Biodiversity Informatics*, **7**(2): 77–80. <http://doi.org/10.17161/bi.v7i2.3994>
- SNELLING, R. R. & R. W. BROOKS (1985). A review of the genera of cleptoparasitic bees of the tribe Ericrocini. *Contributions in Science*, **369**: 1–34. <https://doi.org/10.5962/p.208185>
- VIEIRA DE JESUS, B. M. & C. A. GAROFALO (2000). Nesting behaviour of *Centris (Heterocentris) analis* (FABRICIUS) in southeastern Brazil (Hymenoptera, Apidae, Centridini). *Apidologie*, **31**(4): 503–515. <https://doi.org/10.1051/apido:2000142>

ARTICLE

New records of pincer wasps in urban parks of Bogotá city (Colombia) (Hymenoptera: Dryinidae)

Juliana DURÁN-PRieto¹

DURÁN-PRieto, J., M. OLMI & E. TULANDE-MARÍN (2023). New records of pincer wasps in urban parks of Bogotá city (Colombia) (Hymenoptera: Dryinidae). *Osmia*, 11: 23–26. <https://doi.org/10.47446/OSMIA11.5>

Abstract

The species *Gonatopus vidanoi* OLMI, 1994 and *Haplogonatopus hernandezae* OLMI, 1984 (Hymenoptera: Dryinidae) are recorded for the first time from urban parks of Bogotá city (Colombia). In addition, *Gonatopus vidanoi* is recorded for the first time in Colombia. These new records contribute to a better knowledge of the diversity of parasitoid wasps present in Bogotá city and in Colombia, in the context of their trophic role as natural enemies of leafhoppers (Hemiptera: Auchenorrhyncha) recognized as pests of the urban flora.

Keywords | Chrysoidea • Gonatopodinae • parasitoid • urban parks

Nouvelles espèces de Dryinidae (Hymenoptera) dans des parcs urbains de la ville de Bogotá (Colombie)

Résumé

Les espèces *Gonatopus vidanoi* OLMI, 1994 et *Haplogonatopus hernandezae* OLMI, 1984 (Hymenoptera: Dryinidae) sont citées ici pour la première fois des parcs urbains de la ville de Bogotá (Colombie). De plus, *Gonatopus vidanoi* est cité pour la première fois en Colombie. Ces nouvelles données contribuent à une meilleure compréhension de la diversité des guêpes parasitoïdes dans la ville de Bogotá, compte tenu de leur rôle trophique d'ennemis naturels des cicadelles (Hemiptera : Auchenorrhyncha), reconnus comme ravageurs de la flore urbaine.

Mots-clefs | Chrysoidea • Gonatopodinae • parasitoïdes • parcs urbains

Reçu • Received | 12 August 2022 || **Accepté • Accepted** | 21 May 2023 || **Publié (en ligne) • Published (online)** | 28 May 2023
Reviewers | B. GESLIN • B. SCHATZ || <https://zoobank.org/BC411F6B-D4E1-4FA0-B296-B2CC8053CAA2>

INTRODUCTION

Dryinidae (Hymenoptera: Chrysoidea) is a family of both parasitoid and predator wasps, whose larvae develop on nymphs and adults of several species of Auchenorrhyncha (Hemiptera), some of which are recognized as major pests of diverse crops plants (GUGLIELMINO *et al.*, 2013). The predatory and parasitic efficiency of this family has been studied in many species and some of them (e.g. *Neodryinus thyphlocybae* (ASHMEAD 1893) and *Neodryinus nelsoni* PERKINS, 1905) are actually used in programs of biological control (GUGLIELMINO, 2002).

Worldwide, Dryinidae comprises about 1900 species belonging to 50 genera (OLMI *et al.*, 2021). The subfamily Gonatopodinae, which has a cosmopolitan distribution,

comprises nine genera of which eight are known from the Neotropics (OLMI & VIRLA, 2014). Among the Gonatopodinae, the most interesting genera, because they are natural enemies of diverse pest insects with effective and/or potential use in programs of biological control, are *Gonatopus* LJUNGH, 1810 and *Haplogonatopus* PERKINS, 1905 (see hosts in OLMI & VIRLA, 2014). The genus *Gonatopus* is very diverse, including about 129 species recorded from the Neotropical region (OLMI & VIRLA, 2014; SPERANZA *et al.*, 2019). The genus *Haplogonatopus* includes in the Neotropical region only two species, one of them (*H. insularis* OGLOBLIN, 1953) exclusively known from the Juan Fernandez Islands (Chile) (OLMI & VIRLA, 2014). *H. hernandezae* OLMI, 1984 is a species with a broad

¹ [JD] Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, Avenida Calle 63 No. 68–95, Bogotá, D.C. 11071, Colombia • jduran@jbb.gov.co & julidp1@gmail.com
 <https://zoobank.org/FDD74CEE-85EF-49F5-BFCF-514DF9F70CF1>

² [MO] Tropical Entomology Research Center, Via De Gasperi 10, I – 01100 Viterbo, Italy • olmi@unitus.it
 <https://zoobank.org/147A9DA2-415F-4E17-8546-DEEEAB9230A9>

³ [ETM] Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, Avenida Calle 63 No. 68–95, Bogotá, D.C. 11071, Colombia • etulande@jbb.gov.co
 <https://zoobank.org/2A6CE974-F184-425E-B841-2E40726C354D>

distribution, as it has been recorded in Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dutch Antilles, Ecuador (Galápagos Islands), México, Panamá, Perú and Venezuela (OLMI & VIRLA, 2014).

In Colombia, 74 species of Dryinidae were recorded (OLMI & VIRLA, 2014; SPERANZA *et al.*, 2019), including species of the

two genera previously mentioned, among which a new species was found recently in Bogotá city (*Gonatopus duranprietoae* SPERANZA, OLMI, CAPRADOSSI & GUGLIELMINO 2019). The two new species records presented in this work detailing the sampling method and their location broaden the knowledge of the family in the city and in Colombia.

MATERIALS AND METHODS

Dryinids were collected by chance in two urban parks of Bogotá city between 2016 and 2017 with pitfall traps, while we were collecting coprophagous beetles and ants. Sampled wasps were deposited in vials with ethanol (70 %) before their identification. Then, specimens were dried, mounted and prepared for their identification and photography. Stacks of photographs were taken using a Nikon SMZ 1000

stereomicroscope adapted with a camera Nikon DXM1200C. Combine ZP 1.0 software was used for 3D photo composition. The specimens examined during this study were deposited in the entomological collection of the IAVH (Instituto de Investigaciones biológicas Alexander von Humboldt, Villa de Leyva-Boyacá, Colombia).

RESULTS

The following two species of Dryinidae were obtained from field work: *Gonatopus vidanoi* OLMI, 1994 (figure 1) and *Haplogonatopus hernandezae* OLMI 1984 (= *H. crucianus* OLMI, 1986) (figure 2). There were identified by Massimo OLMI (author of this publication).

Figure 1. *Gonatopus vidanoi* OLMI 1994, habitus of the female.

Figure 2. *Haplogonatopus hernandezae* OLMI 1984, habitus of the female.

Gonatopus vidanoi OLMI, 1994

Known distribution. Argentina, Bahamas, Chile (OLMI & VIRLA, 2014).

New record. 1 ♀. Cundinamarca, Bogotá D.C., localidad Usme, Parque Ecológico Cantarrana. N 4° 30' 12.8", W 74° 07' 23.5", 2686 m.a.s.l. 03.VI.2016, J. DURÁN *leg.* Collected by a pitfall trap baited with human excrement because this trap was used mainly with the objective to collect coprophagous beetles in the same green urban parks.

Comments. This species, recorded in a public park of Bogotá, is mentioned for the first time in Colombia. Its hosts are Cicadellidae species (OLMI & VIRLA, 2014). The subxerophytic ecosystem in the south of the city where *G. vidanoi* has been collected hosts diverse species of leafhoppers (authors, pers. obs.).

Haplogonatopus hernandezae OLMI, 1984 (= *H. crucianus* OLMI, 1986, synonymized by OLMI & VIRLA, 2014)

Known distribution. Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dutch Antilles, Galápagos Islands (Ecuador), México, Panamá, Perú (OLMI & VIRLA, 2014).

Material examined. 1 ♀. Cundinamarca, Bogotá D.C., localidad Usaquén, Parque Canal Molinos. N 4° 41' 59.8", W 74° 03' 56.2", 2569 m.a.s.l. 03.III.2017, J. DURÁN *leg.* Collected on a pitfall trap filled with ethanol (70 %).

Comments. In Colombia, this species is known as a parasitoid of the rice leafhopper *Tagosodes orizicolus* (MUIR, 1926) (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Delphacidae) (HERNÁNDEZ & BELLOTTI, 1984). However, it is known that this species parasitizes also other planthoppers, such as *Chionomus haywardi* (MUIR), *Delphacodes sitarea* REMES LENICOV & TESÓN, *D. kuscheli* FENNAH and *Metadelphax* (= *Toya*) *propinqua* (FIEBER, 1866) (Hemiptera: Delphacidae). All these species are recognized as pest insects causing viral diseases on rice, wheat, and maize, in addition to other crop plants (VIRLA & OLMI, 1998; REMES LENICOV & VIRLA, 1999). In green urban parks of Bogotá, these phytophagous insects have never been reported. However, other hemipterans belonging to the subfamilies Deltocephalinae, Xestocephalinae and Typhlocybinae (Hemiptera:

Cicadellidae) are commonly found on urban grasses and trees and they have been identified as vectors or potential vectors of phytoplasmas, which are plant pathogenic bacteria that can adversely affect many plant families, including native and exotic tree species in the city (PERILLA *et al.*, 2016; SILVA-CASTAÑO *et al.*, 2019a, 2020b). However, species such as *Exitianus atratus* LINNAVUORI, *Amplicephalus*

funzaensis LINNAVUORI or *Empoasca* sp. which have been recorded in urban spaces of Bogotá and in close areas of the “Sabana de Bogotá” (PERILLA *et al.*, 2016; SILVA-CASTAÑO *et al.*, 2020) could not be hosts of *H. hernandezae*, because it attacks only Delphacidae. On the contrary, the above pests can be hosts of *G. vidanoi*, as this species is specialized on Cicadellidae (except *Empoasca* sp.) (OLMI, 1994).

DISCUSSION

These new records are added to some other important entomological news for Colombia and particularly for its urban biodiversity, by expanding the knowledge that has been developing in recent years about wasps of Bogotá city, including new records of pincer wasps (DURÁN & OCAMPO, 2019; SPERANZA *et al.* 2019; DURÁN-PRIETO *et al.*, 2020; TULANDE-MARÍN & DURÁN-PRIETO, 2021). This is relevant considering that the family Dryinidae in Colombia is insufficiently studied, although in the last decade, new species, most of them in natural ecosystems have been discovered, enriching thus the records of approximately 62 species known for Colombia (e.g. *Gonotopus duranprietoae* SPERANZA, OLMI, CAPRADOSSI & GUGLIELMINO, 2019, *Deinodryinus multicolor* OLMI, 2004 and *Dryinus tuparrensensis* OLMI, 2004, among others) (OLMI 2000; OLMI 2004; OLMI & VIRLA, 2014; SPERANZA *et al.*, 2019).

On the other hand, in the next few years, it should be

important to continue to investigate about pincer wasps in Bogotá, particularly to understand better their diversity, distribution and host relationships that are nearly unknown, because that could lead to develop new programs of biological control to reduce the traditional use of chemicals employed to control pest and other diseases of trees and shrubs in streets and parks, urban forests, and other green areas. It is well known that pesticides increase risks of human exposure and can cause ecological disruptions in urban ecosystems, such as pesticide resistance, secondary pest outbreaks, and target pest resurgence (RAUPP *et al.*, 2010). As cities play an important role in the conservation of global biodiversity, particularly through the planning and management of urban green spaces, a sustainable management of biological diversity in cities is crucial for achieving sustainability, livability, resilience, and equity in the today and future cities all over the world (ARONSON *et al.*, 2017; KOWARIK *et al.*, 2020).

ACKNOWLEDGEMENTS

The research described in the present paper was supported by the project N° 1121 from the Bogotá Botanical Garden “José CELESTINO MUTIS” and by the project “Nodos de Biodiversidad de Bogotá-Región” supported by funds of the Colombia government. We also thank Milton HURTADO and Laura NAVARRETE for fieldwork and the technical assistance, and Luis Gabriel PÉREZ from the Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) for helping us with the photographs and other technical support.

REFERENCES

- ARONSON, M. F. J., C. A. LEPczyk, K. L. EVANS, M. A. GODDARD, S. B. LERMAN, J. S. MACIVOR, C. H. NILON, & T. VARGO (2017). Biodiversity in the city: key challenges for urban green space management. *Frontiers in Ecology and Environmental*, **15**(4): 189–196. <https://doi.org/10.1002/fee.1480>
- DURÁN-PRIETO, J. & V. OCAMPO (2019). Registro de *Diversinervus elegans* SILVESTRI (Hymenoptera: Encyrtidae) para la ciudad de Bogotá, Colombia. *Dugesiana*, **26**(1): 51–52. <https://doi.org/10.32870/dugesiana.v26i1.7057>
- DURÁN-PRIETO, J., E. TULANDE-MARÍN & V. OCAMPO-FLÓRES (2020). Avispas (Insecta: Hymenoptera) asociadas a árboles urbanos de la ciudad de Bogotá, Colombia. *Revista Chilena de Entomología*, **46**(4): 681–698. <https://doi.org/10.35249/rche.46.4.20.14>
- GUGLIELMINO, A. (2002). Dryinidae (Hymenoptera Chrysoidea): an interesting group among the natural enemies of the Auchenorrhyncha (Hemiptera). *Denisia*, **4**: 549–556. https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0004_0549-0556.pdf [accessed 15 June 2022]
- GUGLIELMINO, A., M. OLMÍ & C. BÜCKLE (2013). An updated host-parasite catalogue of world Dryinidae (Hymenoptera: Chrysoidea). *Zootaxa*, **3740**(1): 1–113. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3740.1.1>
- HERNÁNDEZ, M. DEL P. & A. BELLOTTI (1984). Ciclos de vida y hábitos de *Haplogonatopus hernandezae* OLMÍ (Hymenoptera: Dryinidae) controlador natural del saltahoja del arroz *Sogatodes orizicola* (MUIR). *Revista Colombiana de Entomología*, **10**(3–4): 3–8. <https://doi.org/10.25100/socolen.v10i3-4.10279>
- KOWARIK, I., L. K. FISCHER & D. KENDAL (2020). Biodiversity Conservation and Sustainable Urban Development. *Sustainability*, **12**(12): 4964, 8 pp. <https://doi.org/10.3390/su12124964>
- OLMI, M. (1994). Descrizione di *Gonatopus vidanoi*, nuova specie del Cile, e del maschio di *Gonatopus lacualis* OLMÍ (Hymenoptera Dryinidae). *Memorie della Società entomologica italiana*, **72**: 327–330.
- OLMI, M., E. G. VIRLA & F. FERNÁNDEZ C. (2000). Las Avispas Dryinidae de la Región Neotropical (Hymenoptera: Chrysoidea). *Biota Colombiana*, **1**(2): 141–163. <http://hdl.handle.net/20.500.11761/32677>
- OLMI, M. (2004). New species of Dryinidae from Colombia (Insecta, Hymenoptera Chrysoidea). *Spixiana*, **27**(2): 147–154. https://www.zobodat.at/pdf/Spixiana_027_0147-0154.pdf [accessed 15 June 2022]
- OLMI, M. & E. VIRLA (2014). Dryinidae of the Neotropical region (Hymenoptera: Chrysoidea). *Zootaxa*, **3792**(1): 1–534. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3792.2.1>
- OLMI, M., H.-Y. CHEN, C. SHIH, P. MÜLLER, L. CAPRADOSSI, D. REN, E. E. PERKOVSKY & A. GUGLIELMINO (2021). New species of *Hybristodryinus* ENGEL (Hymenoptera, Dryinidae) from mid-Cretaceous amber of northern Myanmar, with notes on their possible hosts. *Journal of Hymenoptera Research*, **81**: 43–55. <https://doi.org/10.3897/jhr.81.57792>
- PERILLA-HENAO L., M. R. WILSON & L. FRANCO-LARA (2016). Leafhoppers *Exitianus atratus* and *Amplicephalus funzaensis* transmit phytoplasmas of groups 16SrI and 16SrVII in Colombia. *Plant Pathology*, **65**(7): 1200–1209. <https://doi.org/10.1111/ppa.12490>
- RAUPP, M. J., P. M. SHREWSBURY & D. A. HERMS (2010). Ecology of Herbivorous Arthropods in Urban Landscapes. *Annual Review of Entomology*, **55**: 19–38. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-112408-085351>
- REMES LENICOV, A. M. M. DE & E. G. VIRLA (1999). Homópteros vectores de interés fitosanitario: un problema creciente en Argentina (Homoptera: Auchenorrhyncha). *Revista de la Sociedad Entomológica Argentina*, **58**(1–2): 43–47. <https://www.biotaxa.org/RSEA/article/view/32660/29014> [accessed 15 June 2022]
- SILVA CASTAÑO, A. F., N. MOLINA ARIZA, A. ROMERO RINCÓN, N. BOTERO VILLEGAS, N. CORREDOR OSPINA & F. SÁNCHEZ (2019a). Composición, abundancia y riqueza de Cicadellidae (Insecta: Hemiptera) en un campus en la sabana de Bogotá, Colombia. *Revista Facultad de Ciencias Básicas*, **15**(1): 7–17. <https://doi.org/10.18359/rfcb.3464>
- SILVA-CASTAÑO, A. F., M. R. WILSON, H. J. BROCHERO & L. FRANCO-LARA (2019b). Biodiversity, bugs, and barcodes: the Cicadellidae associated with grassland and phytoplasmas in the Sabana de Bogotá, Colombia. *Florida Entomologist*, **102**(4): 755–762. <https://journals.flvc.org/flaent/article/view/106860/117919> [accessed 15 June 2023]
- SPERANZA, S., M. OLMÍ, L. CAPRADOSSI & A. GUGLIELMINO (2019). Discovery of a new species of *Gonatopus* (Hymenoptera: Dryinidae) from Colombia. *Zootaxa*, **4712**(3): 445–450. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4712.3.10>
- TULANDE-MARÍN, E. & J. DURÁN-PRIETO (2021). First records of *Callaspidia defonscolombeii* DAHLBOM, 1842 (Hymenoptera, Cynipioidea, Figitidae) in an urban environment in Colombia. *Check List*, **17**(1): 167–169. <https://doi.org/10.15560/17.1.167>
- VIRLA, E. G. & M. OLMÍ (1988). Presencia de *Haplogonatopus hernandezae* OLMÍ, 1984 (Hymenoptera, Dryinidae) en Argentina. *Acta Zoológica Lilloana*, **44**(2): 409–410. https://www.researchgate.net/publication/269929399_Presencia_de_Haplogonatopus_hernandezae_Olmi_1984_Hymenoptera_Dryinidae_en_Argentina [accessed 15 June 2022]

ARTICLE

Unexpected discovery of a near cryptic *Dasypoda* species in southern Spain (Hymenoptera: Melittidae)

Guillaume GHISBAIN¹

GHISBAIN, G., D. MICHEZ, P. ROSA, S. FERREIRA & T. J. WOOD (2023). Unexpected discovery of a near cryptic *Dasypoda* species in southern Spain (Hymenoptera: Melittidae). *Osmia*, 11: 27–38. <https://doi.org/10.47446/OSMIA11.6>

Abstract

A new species of pantaloon bee, *Dasypoda* (*Heterodasypoda*) *radchenkoi* GHISBAIN & WOOD sp. nov., is described from both males and females collected in the limestone mountains of south-western Spain. COI barcodes show an important differentiation from *D. morotei* QUILIS, 1928 of approximately 9.6% but the morphological divergence between the two species is extremely low. *Dasypoda radchenkoi* sp. nov. is the fifth species of *Heterodasypoda* found in Iberia, further confirming the peninsula as the center of diversity for the subgenus.

Keywords | Anthophila • Apoidea • taxonomy • Iberian Peninsula • endemic species • subgenus *Heterodasypoda*

Découverte inattendue d'une espèce cryptique de *Dasypoda* dans le sud de l'Espagne (Hymenoptera : Melittidae)

Résumé

Une nouvelle espèce de dasypode, *Dasypoda* (*Heterodasypoda*) *radchenkoi* GHISBAIN & WOOD sp. nov., est décrite à partir de mâles et femelles collectés dans les montagnes calcaires du sud-ouest de l'Espagne. Des codes-barres de la COI montrent une importante différenciation avec *D. morotei* QUILIS, 1928 d'environ 9.6 % mais la divergence morphologique des deux espèces est très faible. *Dasypoda radchenkoi* sp. nov. est la cinquième espèce d'*Heterodasypoda* trouvée sur la Péninsule ibérique, confirmant que ce lieu est le centre de diversité du sous-genre.

Mots-clefs | Anthophila • Apoidea • taxonomie • Péninsule Ibérique • espèce endémique • sous-genre *Heterodasypoda*

Reçu - Received | 19 December 2022 || **Accepté - Accepted** | 22 July 2023 || **Publié (en ligne) - Published (online)** | 25 July 2023
Reviewers | B. GESLIN • V. RADCHENKO || <https://zoobank.org/4B9F0E1C-BCA6-4934-97FF-81EB47B8FE55>

Supplementary materials (on the website of the journal + archived in Zenodo) [<https://doi.org/10.47446/OSMIA11.6>]

Table S1. Sampling information on newly sequenced individuals [saved at <https://doi.org/10.5281/zenodo.8172745>]

INTRODUCTION

With a tenth of the global diversity of wild bees (Hymenoptera: Anthophila), the European continent is a playground for understanding the ecology, diversity, and conservation of this strikingly diverse insect group (GHISBAIN *et al.*, 2020; RASMONT *et al.*, 2021; WOOD *et al.*, 2022). Although the continent constitutes the most studied place for wild bee biology and taxonomy worldwide, we are still far

from having fully examined and investigated all European regions (MICHEZ *et al.*, 2019).

The need for increased taxonomic and monitoring work across the continent is particularly well exemplified in southern and eastern European countries, for which national species totals are currently underestimated (NIETO *et al.*,

¹ [GG] Spatial Epidemiology Lab (SpELL), Free University of Brussels, CP 264/3, avenue F. D. Roosevelt 50, B – 1050 Brussels, Belgium + Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, Place du Parc 20, B – 7000 Mons, Belgium • guillaume.ghisbain@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/FD9CD87B-EAAB-4037-BFDE-58AE0E7349B7>

² [DM] Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, Place du Parc 20, B – 7000 Mons, Belgium • denis.michez@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/8B04585A-FE00-4D9A-AFD6-1BD2A1584CFA>

³ [PR] Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, Place du Parc 20, B – 7000 Mons, Belgium • paolo.rosa@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/F1E8DF8A-6105-4AC8-96F9-31EDA674D320>

⁴ [SF] CIBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, InBIO Laboratório & BIOPOLIS Program in Genomics, Biodiversity and Land Planning Associado, Campus de Vairão, Universidade do Porto, P – 4485-661 Vairão, Portugal • hiporame@gmail.com
 <https://zoobank.org/931C5D9F-C380-4D37-9D3F-6C3C9A657877>

⁵ [TJW] Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, Place du Parc 20, B – 7000 Mons, Belgium • thomasjames.wood@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/37B8E7E4-5BA0-43AF-82AB-A86B4F3C8A3B>

Osmia est une revue en libre accès publiée par l'Observatoire des Abeilles (France) sous licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition que la source soit explicitement citée.

Osmia is an open-access journal published by the Observatory of Bees (France) under Creative Commons Attribution International License CC BY 4.0 which allows the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited.

2014; RASMONT *et al.*, 2017). This is especially true for Mediterranean countries that display the climate type for which bee diversity is the highest globally (ORR *et al.*, 2021). With its combination of mountains, grasslands, coastal scrub, and forests, the Mediterranean basin constitutes a highly diversified mosaic of natural landscapes that host a large variety of bee communities, including a substantial proportion of endemic species (MICHENER, 2007; MICHEZ *et al.*, 2019). This can be explained by a unique conjunction of orography and climate, which led it to be considered as one of the 25 Global Biodiversity Hotspots (MYERS *et al.*, 2000). This high diversity, combined with relatively low historic and contemporary sampling effort across the region explains why discoveries and descriptions of new Mediterranean bee species are still underway (e.g., RADCHENKO, 2017; WOOD & CROSS, 2017; KUHLMAN & SMIT, 2018; WOOD *et al.*, 2020, 2021).

Among the six bee families represented in the

Mediterranean basin is the family Melittidae, a species-poor group including the pantaloon bees of the genus *Dasygaster* LATREILLE, 1802 (MICHEZ *et al.*, 2004a–b, 2008, 2009). This genus, remarkable by the presence of strongly developed pollen-carrying hair structures (scopae) on the tibiae and basitarsi of the hind legs of the females (MICHENER, 2007), has received renewed taxonomic attention in recent years. Two new cryptic species were described by RADCHENKO (2016, 2017) and additional surveys have further characterized their distribution, ecology, and conservation (RADCHENKO *et al.*, 2020; GHISBAIN *et al.*, 2021b). These steps are essential for the effective conservation of the group, as the combination of unambiguous taxonomic delineation and the accumulation of precise occurrence records constitute the starting point for accurate Red List assessments (GHISBAIN *et al.*, 2021 a–b; NIETO *et al.*, 2014).

In this work, we report the unexpected discovery of a new species of pantaloon bee from south-western Spain.

MATERIAL AND METHODS

The specimens used for the description of the new species were all collected as part of a field trip in south-western Spain conducted by GG and TJW during May and June 2021. Reference specimens of the other *Heterodasygaster* species are stored in the Laboratory of Zoology of the University of Mons (UMons). Some fresh specimens were used to sequence a barcode fragment of the cytochrome oxidase I gene (*COI*), with comparative sequences available in *GenBank* for all other described species of *Heterodasygaster* (GHISBAIN *et al.*, 2021b).

Genetic differentiation

We sequenced a fragment of the cytochrome c oxidase I (*COI*) gene from one male (paratype) and one female specimen (holotype) of our new species. DNA extraction and sequencing followed the general pipeline in use by the InBIO Barcoding Initiative. Genomic DNA was extracted from a middle leg of each individual using the EasySpin Genomic DNA Microplate Tissue Kit (Citomed, Odivelas, Portugal) according to the manufacturer's protocol. The cytochrome c oxidase I (*COI*) barcoding fragment was then amplified as two overlapping fragments (LC and B2), using two sets of primers: LCO1490 (FOLMER *et al.*, 1994) + III_C_R (SHOKRALLA *et al.*, 2015) (325 bp fragment) and BF2 + BR2 (422 bp fragment, ELBRECHT & LEESE, 2017). The PCR products were then sequenced in a MiSeq benchtop system. OBITools (<https://git.metabarcoding.org/obitools/obitools>) was used to process the initial sequences which were then assembled into a single 658 bp fragment using *Geneious* 9.1.8. (<https://www.geneious.com>). Additional sequences were generated by the Canadian Center for DNA barcoding (CCDB) in Guelph, Canada following their high throughput protocols (IVANOVA *et al.*, 2006) using the BeeCox1F1 primer (BLEIDORN & HENZE, 2021). After sequencing and alignment of the cleaned sequences, we ran a neighbor-joining phylogeny with 10,000 bootstraps including our new species *D. radchenkoi* sp. nov. ($n = 2$) along with representatives of each species of *Heterodasygaster*: *D. michezi* RADCHENKO, 2017 ($n = 7$), *D. morotei* QUILIS, 1928 ($n = 6$), *D. pyrotrichia* FÖRSTER,

1855 ($n = 2$), and *D. albimana* PÉREZ, 1905 ($n = 3$). We chose the more distant *Dasygaster* (*Dasygaster*) *morawitzi* RADCHENKO, 2016 as an outgroup. As the new species shows high phenotypic similarity with *D. morotei*, we included three near topotypic individuals of the latter from (i) the Madrid region (accession number MW401793) and (ii) the Sistema Central Mountain range, specifically from near to Aldeanueva de Atienza and Bustares (province of Guadalajara; accession numbers IBH1332-22 and IBH1331-22, respectively) which are 100 km to the north-east of the locus typicus of San Rafael in the Sierra de Guadarrama (province of Segovia) (QUILIS, 1928). We also include a *D. morotei* specimen from the Vale de Prazeres (Castelo Branco district, Portugal; accession number IBH882-21) which sits at the western end of the Sistema Central, thus covering the longitudinal extent of this mountain range (see Supplementary materials table S1: sampling information on newly sequenced individuals).

Taxonomic nomenclature

Based on the results of the *COI* barcoding, we further examined the morphology of the new species with all other *Heterodasygaster* species (*Dasygaster albimana*, *D. michezi*, *D. morotei* and *D. pyrotrichia*). High-resolution pictures of both sexes of the new species were taken using a Camera Olympus E-M1 Mark II with the Olympus Zuiko 60 mm objective and stacked with the software *Helicon Focus* (version 7.6); further image processing was completed with *Adobe Photoshop CS6.0* software program.

The following abbreviations (following the nomenclature of MICHENER, 2007) were used for morphological structures: A1, A2, ... = first, second, ... antennomere; S1, S2, ... = first, second, ... metasomal sternum; T1, T2, etc. = first, second, ... metasomal tergum; L = length; W = width.

Conservation assessment

In the framework of an update of the last European Red List of Bees (see NIETO *et al.*, 2014), we assessed an IUCN status

for *Dasygoda radchenkoi* sp. nov. following the Guidelines for using the IUCN Red List Categories and Criteria V. 15.1

(<https://www.iucnredlist.org/resources/redlistguidelines>, updated in July 2022).

RESULTS

Genetic results

The resulting phylogenetic tree based on *COI* is shown in figure 1. Branch support and length for *Dasygoda radchenkoi* sp. nov. unambiguously support its differentiation with all other species belonging to the subgenus *Heterodasygoda* and confirm the sex association between the holotype female and a male paratype. The close placement of the new species relative to *Dasygoda morotei* is in line with their strong phenotypic similarity. New sequences are available on **BOLD** with the accession numbers reported in figure 1.

Taxonomy and ecology

Dasygoda (Heterodasygoda) radchenkoi
GHISBAIN & WOOD, 2023 sp. nov.

ZooBank <https://zoobank.org/FC629A42-7687-40C5-BD01-E7447BDA3B5E>

Female

Head (figure 2d). Clypeus covered with whitish pilosity; supraclypeal and paraocular areas covered with long and erect whitish pilosity intermixed with black hairs, with narrow band of black hairs along internal margin of compound eye. Clypeus strongly punctured over its surface, with or without median impunctate carina, clypeal punctures denser basally and almost confluent, separated by less than one puncture diameter, becoming slightly sparser apically. Frons and vertex covered with sparse, erect, black pilosity, becoming pale posteriorly. Lateral parts of vertex, between lateral ocellus and compound eye, matt and densely shagreened (figure 2e). Gena weakly shiny with dense punctation, covered with black pilosity dorsally,

becoming whitish distally. Malar space short, linear, clearly narrower than diameter of flagellum (figure 2f). Mandible strongly shagreened basally, becoming shiny medially, shagreened distally, its cuticle becoming weakly reddish medially and black elsewhere. Basal part of mandible with whitish hairs externally. Galea fully covered with small-rounded grains, surface dull. Scape ventrally covered with sparse whitish and black pilosity. Pedicel and flagellum cylindrical, with black cuticle and covered with very short whitish pilosity. A3 clearly longer than A4, even slightly exceeding A4+5 (figure 2c).

Mesosoma (figures 2a–b, h–l, 4b–d). Scutum shiny and strongly punctured medially, distance between points equal to one puncture diameter or smaller, and clearly more shagreened laterally (Figure 2h). Hairs on scutum black centrally and whitish-brown laterally, so that the darker pilosity appear to be a spot on scutum between wings (figures 2a–b). Scutellum shiny and densely punctured; propodeum with granular shagreen over majority of its area, shagreen transitioning into subtly but distinctly raised ridges covering basal half (figure 2i). Tegula dark brown and finely shagreened. Wing transparent, hyaline. External face of profemur and tibia covered with grey pilosity, except the apical part of internal face of femora with orangish pilosity. Mesofemur with light grey pilosity; external face of mesotibia basally with whitish hairs and apically with a tuft or adpressed orange pilosity, internal face with black pilosity. Mesobasitarsus with whitish pilosity on external face except dorsally and apically where pilosity is grey. Metafemur with whitish pilosity. Scopa on metatibia and metabasitarsus uniformly orange. Inner part of the pro- and mesobasitarsus with dense brush of bright orange pilosity. Metabasitarsus

Figure 1. COI phylogeny of the five *Heterodasygoda* species, highlighting the separation of the newly discovered species *Dasygoda radchenkoi* sp. nov. from the closely related *Dasygoda morotei* QUILLIS. The asterisk highlights the specimen of *D. morotei* that was collected close to the locus typicus. *Dasygoda (Dasygoda) morawitzi* RADCHENKO is used as an outgroup.

Figure 2. Female of *Dasypoda radchenkoi* sp. nov. **a.** Dorsal view. **b.** Lateral view. **c.** Antenna. **d.** Head in frontal view. **e.** Vertex and ocellar field. **f.** Left malar space. **g.** Galea and maxillary palps in lateral view. **h.** Sculpture of the scutum. **i.** Sculpture of the propodeum. **j.** Pygidial plate. **k.** Metasoma in ventral view. **l.** Metasoma in dorsal view.

other tarsomeres orange. Claws orange basally and dark brown apically, with strong internal tooth.

Metasoma (figures 2j–l). T1 basally covered with semi-erect white hairs, distance between points of cuticle equal to 1–2 puncture diameter, underlying surface finely shagreened.

T2–3 discs covered with erect and semi-erect brown pilosity, marginal part with white pilosity, basally with brown pilosity centrally and white pilosity laterally, underlying surface clearly shagreened between points. T4 like T2–3 yet apical white band complete (although intermixed with brown hairs centrally). T5 disc covered with dense tuft of dark

brown hairs basally, followed by dense tuft of white hairs medially, and an apical, very dense tuft of light brown hairs. T5 disc apically strongly punctured (figure 2l). Pygidial plate strongly depressed and relatively deeply excised apically, shagreened, dark red, hairless but surrounded by dark brown

pilosity (figure 2j). Surface of all sterna strongly shagreened, discs covered with very short, whitish-orangish adpressed pilosity, apically with dense bands of brown-orange hairs with exception of S6 entirely covered with longer dark brown hairs (figure 2k).

Figure 3. Male of *Dasypoda radchenkoi* sp. nov. **a.** Dorsal view. **b.** Lateral view. **c.** Antenna. **d.** Head in oblique view. **e.** Vertex and ocellar field. **f.** Left malar space. **g.** Galea and maxillary palp in lateral view. **h.** Metasoma in ventral view. **i.** Metasoma in dorsal view. **j.** Sternite 7 in ventral view. **k.** Sternite 8 in ventral view. **l.** Genitalia in lateral view with a focus on the lobes of the gonostylus.

Male

Head (figures 3c–f). Clypeus, supraclypeal and paraocular areas covered by dense, long and erect orange pilosity (in some darker paratypes clypeus posteriorly and supraclypeal area interspersed with black hairs), with thin band of black hairs along internal margin of compound eye (figure 3d). Clypeus surface typically obscured by dense pilosity, densely punctate, punctures separated by < 1 puncture diameter. Vertex covered with sparse, erect, black pilosity (posteriorly intermixed with orange hairs). Vertex laterally, between lateral ocellus and the compound eye, matt and densely shagreened (figure 3e). Gena (behind compound eye) shiny and densely punctate, covered with black pilosity (turning into orange laterally). Malar space short (figure 3f). Mandible strongly shagreened basally and apically shiny, hairless and reddish. Base of mandible externally with dark hairs (interspersed with orange hairs in lighter paratypes). Galea fully covered with small grains (figure 3g). Ventral part of scape covered with dense, dark pilosity. Pedicel and flagellum black. Flagellomeres bent medially, making them concave ventrally and convex dorsally, densely covered with very short, brownish pilosity (figure 3c). A3–4 subequal.

Mesosoma. Scutum, scutellum, metanotum and propodeum densely shagreened between punctures, covered with orange erect pilosity, scutum medially with darker pilosity, extending to almost cover area between tegulae in darker paratypes. Wing slightly infusate. Femur, tibia and basitarsus with cuticle black but all tarsi orangish. Leg color varies from dark to orange depending on paratype. Inner surface of metabasitarsus covered with a mix of orange and black hairs. Spur of the meso- and metatibia orange, even in darker paratypes.

Metasoma (figures 3h–l). Cuticle of T1–4 densely shagreened basally and mostly matt. T5–6 less shagreened and shinier. Distance between punctures equals 2–3 point diameters. Apical parts of terga dark orange, sometimes very slightly translucent. Color of tergal pilosity dependent on the overall color of paratype, but T1–2 always with long orangish hairs medially. In very light paratypes, T1–4 more or less covered with orange pilosity (mostly replaced by black pilosity in darker paratypes). T5 with dark pilosity, except at apex with relatively dense fringe of short, lighter pilosity (orange in light paratypes). S1–5 (figures 3h) densely shagreened and punctured, covered with dark pilosity (black centrally and basally, and brownish apically), even in lighter paratypes. S6 apically with dense tufts of black hairs that radiate from the centers of apical processes. S7 as in figure 3j. Apical part of S8 truncated, as in figure 3k. Genitalia with internal dorsal lobe of gonostylus rounded, external lobe narrow and curved (figure 3l). Penis valve curved.

Material examined

Holotype. ♀, SPAIN: Málaga, Gaucín, Gaucín to Puerto del Hacho, 36.5214 N, 5.3328 W, 1.VI.2022, *leg.* T. J. WOOD (online barcode accession number IBHM1330-22, figure 1).

Paratypes. 10 ♂♂, 1 ♀, SPAIN: Andalucía, Málaga, Parque Nacional Sierra de las Nieves, mount peak South of Pinsapo Escalereta, 36.6621 N, 5.0362 W, 30.V.2021; 7 specimens (including the female) *leg.* G. GHISBAIN and 4 specimens *leg.*

T. J. WOOD. One of these male specimens was barcoded, with the online barcode accession number IBHM432-21 (figure 1). 1 ♂, Andalucía, Yunquera Mirador Puerto Saucillo to Puerto del Cuco, 36.7163 N, 4.9768 W, 31.V.2021, *leg.* G. GHISBAIN.

Deposit location. The holotype and three paratypes are deposited in the Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz, Austria. Two paratypes are deposited at the Naturalis Biodiversity Center, Leiden, the Netherlands. The other paratypes are deposited at the Laboratory of Zoology of the University of Mons, Belgium.

Diagnosis. Females of *D. radchenkoi* sp. nov. have dark hairs medially the scutum (they are completely bright orange in *D. pyrotrichia*, without any dark hairs). The pubescence of the mesobasitarsus includes dark hairs (with only white hairs in *D. albimana*). The outer surface of the galea is covered in small rounded grains and is therefore dull (shiny in *D. albimana* and *D. pyrotrichia*, covered in wave-like sculpture in *D. michezi*). The pubescence of the tibial scopae is entirely orange both dorsally and ventrally (figure 4b) (tibial scopae with some darker hairs in *D. albimana*, *D. michezi*, *D. morotei* and *D. pyrotrichia*, particularly dorsally) (see figure 4a for the tibial scopa of the closely related *D. morotei*). The only consistent structural difference found between *D. radchenkoi* sp. nov. and *D. morotei* is the sculpture of the basal part of the propodeum, which has clearly visible ridges in the new species (figure 4d) and without such ridges in *D. morotei* (figure 4c), the entire surface covered with fine granular shagreen. We also observed that both our female specimens of *D. radchenkoi* sp. nov. have a completely orange tibial scopa, which is much less common in *D. morotei* (a single specimen of the latter species at our disposal presented a light orange scopa, which might however be a discoloration due to the old age of the specimen).

Males of *Dasytoda radchenkoi* sp. nov. can be easily differentiated from *D. albimana*, *D. michezi* and *D. pyrotrichia* by the sculpture of the galea, as it is covered with small, rounded grains (the galea is smooth apically in *D. albimana* and *D. pyrotrichia* and covered with wave-like structures in *D. michezi*). The clypeus of *D. radchenkoi* sp. nov. has an impunctate median band (this feature is almost invisible when pubescence is undamaged), likewise in *D. morotei* and *D. pyrotrichia*. As in *D. morotei*, *D. radchenkoi* sp. nov. has flagellomeres 3–8 slightly curved instead of cylindrical in the other species of the subgenus. It has also a relatively short glossa as in *D. morotei*. Overall, we have not been able to find any obvious morphological or color character separating the males of *D. radchenkoi* sp. nov. from those of *D. morotei*. Although the propodeum might be diagnostic (with a higher probability of finding narrow raised ridges in the new species than in *D. morotei*), this difference is much more subtle than in the female sex, and it is unclear whether this difference will be consistent across a larger series of specimens. Based on the material at our disposal however, we observed that the T3 seems to always bear some ginger hairs on the disc in *D. morotei* (the area can be all black in *D. radchenkoi* sp. nov.). The T4 also seems to always bear some ginger hairs on the disc in *D. morotei* (while this area most often bears a black pilosity in *D. radchenkoi* sp. nov.). The apical hair of the galea appear shorter on

Figure 4. **a.** Scopa of the metatibia of a *D. morotei* female, with its typical brown and orange coloration. **b.** Scopa of the metatibia of the female paratype of *D. radchenkoi* sp. nov., with its typical fully orange coloration. **c.** Sculpture of the propodeum of a female of *D. morotei*. **d.** Sculpture of the propodeum of the female holotype of *D. radchenkoi* sp. nov., with its diagnostic basal ridges (upper part of the image).

average in *D. morotei* than in *D. radchenkoi* sp. nov. *D. morotei* can have small depressions at the base of S8 (illustrated in RADCHENKO, 2017) while this part of the S8 seems straighter on average in *D. radchenkoi* (figure 3k).

Because these characteristics are mostly based on small series of non-barcoded, relatively old museum specimens of *D. morotei*, as well as a small type series of *D. radchenkoi* sp. nov., it is possible that future investigation reveals other more consistent discriminating features. As for the females, the best way to separate *D. morotei* from *D. radchenkoi* sp. nov. remains both the sampling locality and genetic barcoding.

Etymology. The species is named after Prof. Vladimir RADCHENKO, Head of the Department of General Biology of the National Academy of Sciences of Ukraine, a worldwide authority on the ecology and taxonomy of bees.

Flight period. May-June (based on the few data available).

Ecology. The species was observed in high-altitude limestone steppes in the Sierra de las Nieves in south-western Spain (figure 5). The collecting site was at an altitude of 1600 m and slightly above the tree line. The vegetation

was dominated by shrubby *Vella spinosa* (Brassicaceae) and *Lavandula* spp. (Lamiaceae), with scattered *Abies pinsapo* (Pinaceae). Within this vegetation community were small shrubs of *Cistus albidus* (Cistaceae), the observed host plant. The second collecting site at the Puerto del Hacho (Gaucín) was at a lower altitude of around 800 m and was below the tree line in a habitat comprising *Quercus* woodland mixed with Mediterranean scrub. The female specimen was also captured on *Cistus albidus*. Given that other members of the *Heterodasypoda* are either oligolegs of *Cistus* (including the sister species *D. morotei*; MICHEZ *et al.*, 2008) or polylectic with a preference for Cistaceae, it is not possible to definitively comment on the dietary niche of *D. radchenkoi* sp. nov., although clearly *Cistus* plays an important role.

Remark. QUILIS (1928), in his revision of Spanish *Dasypoda*, described *D. morotei* from female specimens only (locus typicus San Rafael in the Sierra de Guadarrama) and also *D. nigra* from a single male specimen from 'de Teja'. The location of 'de Teja' is unclear, but the specimens were collected by the Catalan collectors BOFILL and CODINA who collected predominantly around Barcelona, and so this may refer to the village of Teià or Teyà (L. CASTRO, *pers. comm.*). It is also an unavailable name, since *D. nigra* is preoccupied by *Dasypoda pyrotrichia* var. *nigra* FRIESE, 1923 which was

described from south-eastern Europe. Moreover, this name was synonymized with *D. pyrotrichia* by WARNCKE (1973) (see the illustration of the genital capsule provided by QUILIS, 1928: plate V, image 1).

Conservation status

Based on the guidelines of the IUCN (IUCN Standards and Petitions Committee 2022, section 10.3, p. 79), we assessed *Dasygoda radchenkoi* sp. nov. as Data Deficient (DD) based

on two main arguments: (i) there is no direct or indirect information about the status or possible threats about the taxon and (ii) apart from the few verified records from our three sampling localities, it is unclear whether records originally assigned to *D. morotei* in southern Spain could belong to *D. radchenkoi* sp. nov. (e.g., see the map presented in GHISBAIN *et al.*, 2021b). We therefore consider that the available data are inadequate for inferring a conservation status for the newly described species.

Figure 5. a. Map of the Iberian Peninsula, highlighting the known distribution of *Dasygoda radchenkoi* sp. nov. in yellow. Black dots represent localities where other *Heterodasygoda* have been recorded, and grey dots represent past records of *D. morotei* QUILIS (based on GHISBAIN *et al.*, 2021b). Revision of the southernmost records of the specimens attributed to the latter species are essential to assess their possible conspecificity with *D. radchenkoi* sp. nov. b–c. Sierra de las Nieves, mountain peak south of Pinsapo Escalereta (36.6610N, 5.0411W) where most specimens of *Dasygoda radchenkoi* sp. nov. from this study were collected (Spain, Andalusia, Málaga).

DISCUSSION

Taxonomy

We report the discovery of *Dasygoda* (*Heterodasygoda*) *radchenkoi* sp. nov., a new pantaloon bee currently recorded

from a few localities in south-western Spain. The species is part of the subgenus *Heterodasygoda* as described by MICHEZ *et al.*, (2004b, with complements from RADCHENKO, 2017): males (i) have the apex of S6 with a dense, brown

pubescence (figure 3h); (ii) the apex of the sternite 7 is slightly indented medially and with two lateral large structures (figure 3j); (iii) the base of sternite 8 does not present lateral hooks (figure 3k); (iv) the inner face of the apical lobe of the sternite 8 has a transverse carina (which is more or less carved); (v) they do not present a narrow tooth at the base of the gonostylus and (vi) have a scaly surface on the internal ventral lobe of the gonostylus.

Females also share most characters with other *Heterodasypoda*: (i) the maxillary palpa and galea of subequal length; (ii) the margin of the galea with setae along its length; (iii) the malar space shorter than the pedicel; (iv) the disc of T2 with a relatively straight marginal line; (v) the pygidial plate completely glabrous; and (vi) the nervulus prefurcal. However, females of *D. radchenkoi* sp. nov. contrast with most of the other *Heterodasypoda* by their completely orange scopa (although some of the orange hairs appear slightly darker on the metatibia).

Within *Heterodasypoda*, the phenotype of both males and females of *D. radchenkoi* sp. nov. is strongly reminiscent of the more widespread species *D. morotei*. The use of genetic tools, including the use of near topotypic samples of *D. morotei* from the Sistema Central in central Spain, was therefore pivotal for highlighting the species level differentiation of *D. radchenkoi* sp. nov. from *D. morotei*. In the case of *D. radchenkoi* sp. nov. and *D. morotei*, the challenge of separating species is exacerbated by the high color polymorphism that strongly overlaps among the males of both species. At the moment, the only sculptural character that seems consistent between the two species relates to the form of the female propodeum (see Diagnosis section and figure 4).

Ecology

The Iberian Peninsula has received a sustained interest in the last few years in terms of bee monitoring with a compiled data base of spatial records (BARTOMEUS *et al.*, 2022), and taxonomic advances with the description of many new wild bee species, including a new *Dasygaster* (RADCHENKO *et al.*, 2017) and even a new bee genus (WOOD *et al.*, 2022). Based on these findings and new observations recently made by the authors as part of field trips in Spain and Portugal, there is no doubt that the peninsula still has surprises in store. The case of *D. radchenkoi* sp. nov. participates to demonstrate that continued efforts are strongly needed to comprehensively monitor the highly diversified wild bee fauna of the Iberian Peninsula (ORTIZ-SÁNCHEZ, 2011, 2020) and also to systematically barcode collected specimens in order to uncover overlooked cryptic taxa.

In addition to the need to study in more detail the habitats in which our new species occurs, more effort is also required to characterize its phenology. Data from other *Heterodasypoda* bees show that their flight period occurs from late spring to late summer: May to July for *D. albimana*, April to May for *D. michezi* (based on very few occurrence records), and predominantly May to August for *D. morotei* and *D. pyrotrichia* (GHISBAIN *et al.*, 2021b; GRACE 2010;

MICHEZ *et al.*, 2003; ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 1998; RADCHENKO *et al.*, 2019). The few records presented here suggest that *D. radchenkoi* sp. nov. flies at least in May and June, although they are based on a single field trip. Moreover, the strong association of all our specimens with blooming *Cistus* plants is consistent with other *Heterodasypoda* bees (MICHEZ *et al.*, 2008), suggesting a possible specialization on this plant genus. Overall, given the increasing evidence of substantial phenological shifts and plant-pollinator mismatches following ongoing eco-climatic changes (DUCHENNE *et al.*, 2020; GÉRARD *et al.*, 2020), delimiting in more detail the phenology and food specialization of bee species may be key to their effective monitoring and subsequent conservation.

Endemism and micro-endemism

It is important to note the ecological differences between the two loci typici of *D. radchenkoi* sp. nov. and *D. morotei*, namely the Serranía de Ronda/Sierra de las Nieves and the Sistema Central, to understand why two different Iberian endemic species have arisen. The collecting localities of DNA barcoded *D. morotei* in this study came from habitats on acidic soil, and specimens were collected from *Cistus laurifolius* in the Sistema Central and Sistema Ibérico. In contrast, *D. radchenkoi* sp. nov. was collected from basic soils with *Cistus albidus*. An important feature of major Iberian Mountain ranges (e.g. Pyrenees, Cantabrians, Sistema Central, and the Baetic system) is that they are largely isolated from one another, typically running more or less east-west rather than north-south. This may have resulted in species becoming isolated as they moved north and south during glacial-interglacial oscillations, potentially contributing to patterns of diversity as seen in bee groups such as *Andrena* (*Taeniandrena*) with related species displaying stratified distributions across the peninsula (WOOD *et al.*, 2021). The 9.6% DNA barcode difference between *D. radchenkoi* sp. nov. and *D. morotei* implies that their divergence was not recent, even though very little morphological differences appear to have accumulated during this time. Indeed, if they possess the same dietary niche using *Cistus* pollen, then there would have been little selective pressure leading to changes in their morphologies. This observed microendemism may therefore be reflective of interrupted gene flow rather than the specific colonization of a different ecological niche. In this context, specimens of '*D. morotei*' reported from southern Spain (GHISBAIN *et al.*, 2021b; MICHEZ *et al.*, 2004a) must be reexamined morphologically and genetically in order to determine whether the two cryptic taxa occur in sympatry.

Perspectives for conservation

Future revisions unveiling the spatial distribution, ecology and evolutionary history of similar endemic species are encouraged to properly assess any potential threat that these pollinators could face in our changing world. More specimen data for *D. radchenkoi* sp. nov. are urgently needed to properly delineate its total distributional range and enable a conservation assessment under the IUCN criteria.

ACKNOWLEDGEMENTS

We would like to thank Vladimir G. RADCHENKO (Ukraine) and Benoît GESLIN (France) for their thoughtful comments and efforts towards improving our manuscript.

GG is supported by a postdoctoral F.R.S.-FNRS (Fonds National de la Recherche Scientifique) grant “Collaborateur scientifique”. DM is supported by the H2020 project Safeguard (Safeguarding European wild pollinators, grant agreement No. 101003476) and the DG ENV project PULSE (Providing technical and scientific support in measuring the pulse of European biodiversity using the Red List Index, contract No. 07.027755/2020/840209/SER/ENV.D.2.). SF was supported by an individual research contract (2020.03526.CEECIND) funded by FCT. PR is supported by the DG ENV project ORBIT (Taxonomic resources for European bees, contract No. 09.029901/2021/848268/SER/ENV.D.2). TJW is supported by an F.R.S.-FNRS fellowship “Chargé de recherches”.

REFERENCES

- BARTOMEUS, I., J. B. LANUZA, T. J. WOOD, L. CARVALHEIRO, M. P. MOLINA, M. A. COLLADO, L. O. AGUADO-MARTÍN, D. ALOMAR, D., M. ÁLVAREZ-FIDALGO, M. ARISTA, B. ARROYO-CORREA, J. D. ASÍS, C. AZPIAZU, L. BAÑOS-PICÓN, P. BEJA, M. BOEIRO, P. A. V. BORGES, G. GONZÁLEZ BORNAY, R. CARVALHO, R. CASIMIRO-SORIGUER, S. CASTRO, J. COSTA, I. CROSS, P. DE LA RÚA, L. M. DE PABLOS, V. DE PAZ, J. DÍAZ-CALAFAT, V. FERRERO, H. GASPAR, G. GHISBAIN, J. S. GÓMEZ, C. GÓMEZ-MARTÍNEZ, M. A. GONZÁLEZ-ESTÉVEZ, R. HELENO, J. M. HERRERA, J. I. HORMAZA, J. M. IRIONDO, M. KUHLMANN, P. LAIOLO, C. LARA-ROMERO, A. LÁZARO, J. LÓPEZ-ANGULO, F. A. LÓPEZ-NÚÑEZ, J. LOUREIRO, A. MAGRACH, V. MARTÍNEZ-LÓPEZ, C. MARTÍNEZ-NÚÑEZ, D. MICHEZ, M. MIÑARRO, A. MONTERO-CASTAÑO, B. MOREIRA, J. MORENTE-LÓPEZ, N. NOVAL FONSECA, A. NÚÑEZ CARBAJAL, J. OBESO, C. ORNOSA, F. J. ORTIZ-SÁNCHEZ, D. PAREJA BONILLA, S. PATINY, A. PENADO, A. PICANÇO, E. F. PLOQUIN, P. RASMONT, C. REGO, P. J. REY, E. RIBAS-MARQUÉS, S. P. M. ROBERTS, M. RODRIGUEZ, N. ROSAS-RAMOS, A. M. SÁNCHEZ, S. SANTAMARÍA, E. TOBAJAS, J. TORMOS, F. TORRES, A. TRILLO, J. VALVERDE, M. VILÀ & E. VIÑUELA (2022). Base de datos de abejas ibéricas. *Ecosistemas*, **31**(3): 2380, 7pp. <https://doi.org/10.7818/ECOS.2380>
- BLEIDORN, C. & K. HENZE (2021). A new primer pair for barcoding of bees (Hymenoptera: Anthophila) without amplifying the orthologous *coxA* gene of *Wolbachia* bacteria. *BMC Research Notes*, **14**(1): 427. <https://doi.org/10.1186/s13104-021-05845-9>
- DUCHENNE, F., E. THÉBAULT, D. MICHEZ, M. ELIAS, M. DRAKE, M. PERSSON, J. S. ROUSSEAU-PIOT, M. POLLET, P. VANORMELINGEN & C. FONTAINE (2020). Phenological shifts alter the seasonal structure of pollinator assemblages in Europe. *Nature Ecology and Evolution* **4**(1): 115–121. <https://doi.org/10.1038/s41559-019-1062-4>
- ELBRECHT, V. & F. LEESE (2017). Validation and development of COI metabarcoding primers for freshwater macroinvertebrate bioassessment. *Frontiers in Environmental Science*, **5**: 1–11. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2017.00011>
- FOLMER, O., M. BLACK, W. HOEH, R. LUTZ & R. VRIJENHOEK (1994). DNA primers for amplification of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I from diverse metazoan invertebrates. *Molecular Marine Biology and Biotechnology*, **3**(5): 294–299. https://www.mbari.org/wp-content/uploads/2016/01/Folmer_94MMBB.pdf [accessed 15 December 2022]
- GÉRARD, M., M. VANDERPLANCK, T. J. WOOD, & D. MICHEZ (2020). Global warming and plant-pollinator mismatches. *Emerging Topics in Life Sciences*, **4**(1): 77–86. <https://doi.org/10.1042/ETLS20190139>
- GHISBAIN, G., D. MICHEZ, L. MARSHALL, P. RASMONT & S. DELLICOUR (2020). Wildlife conservation strategies should incorporate both taxon identity and geographical context – further evidence with bumblebees. *Diversity and Distributions*, **26**(12): 1741–1751. <https://doi.org/10.1111/ddi.13155>
- GHISBAIN, G., B. MARTINET, T. J. WOOD, K. PRZYBYLA, D. CEJAS, M. GÉRARD, P. RASMONT, A. MONFARÉD, I. VALTEROVÁ & D. MICHEZ (2021a). A worthy conservation target? Revising the status of the rarest bumblebee of Europe. *Insect Conservation and Diversity*, **14**(5): 661–674. <https://doi.org/10.1111/icad.12500>
- GHISBAIN, G., V. G. RADCHENKO, D. CEJAS, F. P. MOLINA & D. MICHEZ (2021b). Assessment and conservation status of an endemic bee in a diversity hotspot (Hymenoptera, Melittidae, *Dasygoda*). *Journal of Hymenoptera Research*, **81**: 127–142. <https://doi.org/10.3897/jhr.81.60811>
- GRACE A. (2010). *Introductory biogeography to bees of the Eastern Mediterranean and Near East*. Bexhill Mus., Bexhill (UK), 284 pp. <https://dnu7gk7p9afoo.cloudfront.net/Files/grace2010.pdf> [accessed 15 December 2022]
- IVANOVA, N. V., J. R. DEWAARD & P. D. N. HEBERT (2006). An inexpensive, automation-friendly protocol for recovering high-quality DNA. *Molecular Ecology Notes*, **6**: 998–1002. <https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2006.01428.x>
- KUHLMANN M. & J. SMIT (2018). Description of a new bee species from Spain, *Colletes jansmiti* KUHLMANN nov.sp., with a key to the females of the *C. albomaculatus*-group (Hymenoptera: Colletidae). *Linzer Biologische Beiträge*, **50**(2): 1249–1254. https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0050_2_1249-1254.pdf [accessed 15 December 2022]
- MICHENER, C. D. (2007). *The bees of the world*. 2nd edition. The Johns Hopkins University Press, Baltimore (MA, USA), xvi + [i] + 953 pp. + 20 pls.
- MICHEZ, D., S. PATINY & C. GASPAR (2003). *Dasygoda albimana* PÉREZ, 1905 (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae), espèce nouvelle pour la France et le Maroc. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **108**(1): 61–64. <https://doi.org/10.3406/bsef.2003.16921>
- MICHEZ, D., M. TERZO & P. RASMONT (2004a). Révision des espèces ouest-paléarctiques du genre *Dasygoda* LATREILLE 1802 (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae). *Linzer biologische Beiträge*, **36**(2): 847–900. https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0036_2_0847-0900.pdf [accessed 15 December 2022]
- MICHEZ D., M. TERZO & P. RASMONT (2004b). Phylogénie, biogéographie et choix floraux des abeilles oligolectiques du genre *Dasygoda* LATREILLE 1802 (Hymenoptera: Apoidea: Melittidae). *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, **40**(3–4): 421–435. <https://doi.org/10.1080/00379271.2004.10697431>
- MICHEZ D., S. PATINY, P. RASMONT, K. TIMMERMANN & N. J. VERECKEN (2008). Phylogeny and host-plant evolution in Melittidae s.l. (Hymenoptera: Apoidea). *Apidologie*, **39**(1): 146–162. <https://doi.org/10.1051/apido:2007048>
- MICHEZ, D., S. PATINY & B. N. DANFORTH (2009). Phylogeny of the bee family Melittidae (Hymenoptera: Anthophila) based on combined molecular and morphological data. *Systematic Entomology*, **34**(3): 574–597. <https://doi.org/10.1111/j.1365-3113.2009.00479.x>
- MICHEZ, D., P. RASMONT, M. TERZO, & N. J. VERECKEN (2019). *Hymenoptera of Europe. Volume 1. Bees of Europe*. NAP, Verrières-le-Buisson (France), 548 pp.
- MYERS, N., R. A. MITTERMEIER, C. G. MITTERMEIER, G. A. DA FONSECA, & J. KENT (2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, **403**(6772): 853–858. <https://doi.org/10.1038/35002501>
- NIETO, A., S. P. M. ROBERTS, J. KEMP, P. RASMONT, M. KUHLMANN, M. GARCÍA CRIADO, J. C. BIESMEIJER, P. BOGUSCH, H. H. DATHE, P. DE LA RÚA, T. DE MEULEMEESTER, M. DEHON, A. DEWULF, F. J. ORTIZ-SÁNCHEZ, P. LHOMME, A. PAULY, S. G. POTTS, C. PRAZ, M. QUARANTA, V. G. RADCHENKO, E. SCHEUCHL, J. SMIT, J. STRAKA, M. TERZO, B. TOMOZII, J. WINDOW, & D. MICHEZ, (2014). *European Red List of Bees*. Publication Office of the European Union, Luxembourg, 98 pp. <https://doi.org/10.2779/77003>
- ORNOSA, C. & F. J. ORTIZ-SÁNCHEZ (1998). Contribución al conocimiento de los melítidos ibéricos (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae). *Boletín de la Asociación española de Entomología*, **22**(3–4): 181–202. <https://bba.bioucm.es/cont/docs/431.pdf> [accessed 15 December 2022]
- ORR, M. C., A. C. HUGHES, D. CHESTERS, J. PICKERING, C. D. ZHU, & J. S. ASCHER (2021). Global patterns and drivers of bee distribution. *Current Biology*, **31**(3): 451–458. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.10.053>
- ORTIZ-SÁNCHEZ, F. J. (2011). Lista actualizada de las especies de abejas de España (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **49**: 265–281. https://www.researchgate.net/publication/235446736_Lista_actuualizada_de_las_especies_de_abejas_de_Espana_Hymenoptera_Apoidea_Apiformes [accessed 15 December 2022]
- ORTIZ-SÁNCHEZ, F. J. (2020). *Checklist de Fauna Ibérica. Serie Anthophila (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) en la península ibérica e islas Baleares* (edición 2020). In: M. A. RAMOS, M. SÁNCHEZ RUIZ (ed.) *Documentos Fauna Ibérica*, **14**. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid, 83 pp. <https://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/publicaciones/dfi/dfi-0014.pdf> [accessed 15 December 2022]
- QUILLIS, M. (1928). Los Ápidos de España. Estudio monográfico de las *Dasygoda* LATR. *Eos: revista española de entomología*, **4**(2): 173–241. <http://hdl.handle.net/10261/140778>
- RADCHENKO, V. G. (2016). A new widespread European bee species of the genus *Dasygoda* LATREILLE (Hymenoptera, Apoidea). *Zootaxa*,

- 4184(3): 491–504. <http://doi.org/10.11646/zootaxa.4184.3.4>
- RADCHENKO, V. G. (2017). A new bee species of the genus *Dasygoda* LATREILLE (Hymenoptera, Apoidea) from Portugal with comparative remarks on the subgenus *Heterodasygoda* MICHEZ. *Zootaxa*, **4350**(1): 164–176. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4350.1.10>
- RADCHENKO, V. G., G. GHISBAIN & D. MICHEZ (2019). Redescription of three rare species of *Dasygoda* bees with first description of *D. iberica* and *D. tibialis* females (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae). *Zootaxa*, **4700**(3): 326–344. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4700.3.2>
- RADCHENKO, V. G., B. TOMOZII, G. GHISBAIN & D. MICHEZ (2020). New data on the morphology and distribution of the cryptic species *Dasygoda morawitzi* RADCHENKO, 2016 (Hymenoptera: Melittidae) with corrections to the diagnosis of *Dasygoda* s. str.. *Annales de la Société Entomologique de France* (N.S.), **56**(6): 455–470. <https://doi.org/10.1080/00379271.2020.1841570>
- RASMONT, P., J. DEVALEZ, A. PAULY, D. MICHEZ & V. G. RADCHENKO (2017). Addition to the checklist of IUCN European wild bees (Hymenoptera: Apoidea). *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **53**(1): 17–32. <https://doi.org/10.1080/00379271.2017.1307696>
- RASMONT, P., G. GHISBAIN & M. TERZO (2021). *Bumblebees of Europe and neighbouring regions*. Editions NAP, Verrières-le-Buisson (France), 632 pp.
- SHOKRALLA, S., T. M. PORTER, J. F. GIBSON, R. DOBOSZ, D. H. JANZEN, W. HALLWACHS, G. B. GOLDING & M. HAJIBABAEI (2015). Massively parallel multiplex DNA sequencing for specimen identification using an Illumina MiSeq platform. *Scientific Reports*, **5**: 9687. <https://doi.org/10.1038/srep09687>
- WOOD, T. J. & I. CROSS (2017). *Camptopoeum* (*Camptopoeum*) *baldocki* spec. nov., a new panurgine bee species from Portugal and a description of the male of *Flavipanurgus fuzetus* PATINY (Andrenidae: Panurginae). *Zootaxa*, **4254**(2): 285–293. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4254.2.9>
- WOOD, T. J., I. CROSS & D. BALDOCK (2020). Updates to the bee fauna of Portugal with the description of three new Iberian *Andrena* species (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). *Zootaxa*, **4790**(2): 201–228. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4790.2.1>
- WOOD, T. J., G. GHISBAIN, D. MICHEZ, & C. J. PRAZ (2021). Revisions to the faunas of *Andrena* of the Iberian Peninsula and Morocco with the descriptions of four new species (Hymenoptera: Andrenidae). *European Journal of Taxonomy*, **758**(1): 147–193. <https://doi.org/10.5852/ejt.2021.758.1431>
- WOOD, T. J., S. PATINY & S. BOSSERT (2022). An unexpected new genus of panurgine bees (Hymenoptera, Andrenidae) from Europe discovered after phylogenomic analysis. *Journal of Hymenoptera Research*, **89**: 183–210. <https://doi.org/10.3897/jhr.89.72083>

ARTICLE

The wool carder bee *Pseudoanthidium alpinum* (MORAWITZ, 1873): identity of the enigmatic type species of the genus *Pseudoanthidium* (Hymenoptera: Megachilidae: Anthidiini)

Max KASPAREK¹

KASPAREK, M. & A. W. EBMER (2023). The wool carder bee *Pseudoanthidium alpinum* (MORAWITZ, 1873): identity of the enigmatic type species of the genus *Pseudoanthidium* (Hymenoptera: Megachilidae: Anthidiini). *Osmia*, **11**: 39–50. <https://doi.org/10.47446/OSMIA11.7>

Abstract

Pseudoanthidium FRIESE is a species-rich genus of wool carder bees (Anthidiini) in the Old World. *Pseudoanthidium alpinum* (MORAWITZ, 1873), originally described from the Caucasus Mountains, was chosen as the type species of the genus, although it was insufficiently known. A genetic analysis of the mitochondrial cytochrome c oxidase I (COI) gene (barcoding gene) of new material now allowed the unequivocal assignment of males and females to each other and proved the conspecificity of material from Spain, Greece and Georgia. It turned out that the males with their specialized hairs and combs on the metasomal sterna correspond to the characteristics of *Pseudoanthidium* s. str., but females with their fully exposed, protruding clypeal apex to the subgenus *Royanthidium* PASTEELS, 1969. A similar combination of male and female characters was also found in three other species of *Pseudoanthidium*. As the protruding clypeal apex is thus found in both subgenera, this trait proves to be inappropriate for subgeneric classification and indicates that the definition of the subgenus *Royanthidium* needs to be revised.

Keywords | Anthidiine bees • infrageneric division • subgenera • taxonomy • subgenus *Royanthidium*

L'Abeille cotonnière *Pseudoanthidium alpinum* (MORAWITZ, 1873): identité de l'énigmatique espèce-type du genre *Pseudoanthidium* (Hymenoptera : Megachilidae : Anthidiini)

Résumé

Pseudoanthidium FRIESE est un genre regroupant de nombreuses espèces d'abeilles cardeuses (Anthidiini) de l'Ancien Monde. *Pseudoanthidium alpinum* (MORAWITZ, 1873), initialement décrite des montagnes du Caucase, a été choisie comme espèce-type représentant le genre, bien qu'elle fût insuffisamment connue. Une analyse génétique du gène mitochondrial de la cytochrome c oxydase I (COI) obtenu à partir de matériel plus récent a permis d'apparier sans ambiguïté les sexes mâle et femelle tout en prouvant la conspécificité de matériel provenant d'Espagne, de Grèce et de Géorgie. Il est apparu que les mâles avec leurs poils spécialisés et leurs peignes sur les sterna métasomiaux correspondent aux caractéristiques de *Pseudoanthidium* s. str., alors que les femelles avec leur marge clypéale entièrement rebordée et saillante relèvent du sous-genre *Royanthidium* PASTEELS, 1969. Une combinaison similaire de caractères mâles et femelles a également été observée chez trois autres espèces de *Pseudoanthidium*. Comme l'apex clypéal saillant se retrouve donc dans les deux sous-genres, ce trait s'avère inapproprié pour une classification subgénérique et indique que la définition du sous-genre *Royanthidium* doit être révisée.

Mots-clefs | Anthidiini • division infragénérique • sous-genres • taxonomie • sous-genre *Royanthidium*

Reçu - Received | 01 March 2023 || **Accepté - Accepted** | 23 August 2023 || **Publié (en ligne) - Published (online)** | 24 August 2023
Reviewers | M. AUBERT • V. LECLERCQ || <https://zoobank.org/E3E9475D-D973-4D3A-A6B8-6899652219E1>

INTRODUCTION

Pseudoanthidium FRIESE is a species-rich genus of wool carder bees (Anthidiini) of the Old World and 12 subgenera are recognized in the Palaearctic, Indo-Malayan and Afrotropical regions (LITMAN *et al.*, 2016, 2021; MICHENER,

2007; KASPAREK, 2021). Most species have not yet been fully characterized and the genus includes many still undescribed species, even in the Western Palaearctic (LITMAN *et al.*, 2016; KASPAREK, *unpubl.*). The inter- and intrageneric relationships

¹ [MK] Mönchhofstraße 16, D – 69120 Heidelberg, Germany • Kasperek@t-online.de

 <https://zoobank.org/D506F970-AAFA-4174-B14A-69B9A471CE4C>

² [AWE] Kirchenstraße 9, A – 4048 Puchenu, Austria

 <https://zoobank.org/8CFBD21A-8EEF-409D-9529-FBEB73027DAE>

Osmia est une revue en libre accès publiée par l'Observatoire des Abeilles (France) sous licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition que la source soit explicitement citée.

Osmia is an open-access journal published by the Observatory of Bees (France) under Creative Commons Attribution International License CC BY 4.0 which allows the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited.

are still poorly understood.

When Heinrich FRIESE established the subgenus *Anthidium* (*Pseudoanthidium*) to accommodate five anthidiine species with males and females with black faces and usually unarmed apical terga (FRIESE, 1898), he did not nominate a type species of this subgenus. Therefore, SANDHOUSE (1943) selected a type species and chose *Anthidium alpinum* MORAWITZ, 1873 for this purpose, a species that had been described from the Caucasus. Later, PASTEELS (1969) elevated *Pseudoanthidium* to the genus rank and noted that the designation of *alpinum* as the type species was not very appropriate as this taxon was known at that time only from a single male from the Caucasus and had unclear relationships with *Anthidium barbatum* MOCSÁRY, 1884, which was known then from Hungary and Spain and that FRIESE regarded as possible synonyms with *Anthidium alpinum*.

Doubts remained about the taxonomic identity of *Pseudoanthidium alpinum*. MICHENER & GRISWOLD (1994) noted that they had seen specimens of various species identified as *alpinum*. "One of them agrees with the original

description, having a black clypeus in the male, an unusual feature, and we believe it is true *alpinum*. All of them, however, agree in subgeneric characters with *Paranthidiellum* which we therefore place as a synonym of *Pseudoanthidium*." MICHENER & GRISWOLD (1994) further remarked that PASTEELS (1969) and WARNCKE (1980) placed *Anthidium barbatum* MOCSÁRY, 1884 and *A. serraticeps* FRIESE, 1917 in the synonymy of *A. alpinum*, but stated that "this cannot be correct for the type of *serraticeps* in Berlin is a larger, robust species of the subgenus *Royanthidium*; it is a female with a bare, projecting dentate clypeal margin." MICHENER (2007) concluded that "the application of the name *Pseudoanthidium* s. str. is probably correct, but a possible doubt is justified by the insufficient knowledge of the type species."

New material of both sexes from different parts of the distribution allowed reassessment of the taxonomic status of *P. alpinum*. By sequencing the mitochondrial cytochrome c oxidase I (COI) gene, it was possible to confirm the shared identity of the two sexes and to draw conclusions on the subgeneric division of the genus *Pseudoanthidium*.

METHODS

The morphological terminology used in the descriptions follows MICHENER (2007).

DNA extraction, PCR amplification and sequencing were conducted by the Canadian Centre for DNA Barcoding (CCDB), Guelph, using standardised high-throughput protocols (<https://ccdb.ca/resources/>). The mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I gene (COI) was sequenced, and the results were submitted to the *Barcode of Life Data System* (BOLD), a cloud-based data storage and analysis platform developed by CCDB (<https://www.boldsystems.org/>). DNA alignments were made with the Clustal Alignment, run on MEGAX software. Genetic distance was calculated as the number of base substitutions per site from the estimation of the net average between groups of sequences. Analyses were conducted using the KIMURA 2-parameter model (KIMURA,

1980).

Sequences from the 648-base pair (bp) barcode region of the mitochondrial COI gene were recovered from three specimens of *P. alpinum*, and all of them were fully barcode compliant (two specimens with 658 bp, one with 620 bp). In BOLD, COI sequences over 500 bp are evaluated for inclusion into BINs if they meet the quality standards. The sequences will be made publicly available in BOLD.

Abbreviations

CMK	Collection Max KASPAREK, Heidelberg (Germany)
OLL	Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz (Austria)
ZISP	Zoological Institute, St. Petersburg (Russia)
ZMB	Museum für Naturkunde, Berlin (Germany)
S1, S2, ...	Sternum 1, sternum 2, ...
T1, T2, ...	Tergum 1, tergum 2, ...

TAXONOMIC ASSESSMENT

1. *Pseudoanthidium alpinum* (MORAWITZ, 1873)

- *Anthidium alpinum* MORAWITZ, 1873. Holotype in SIZK examined (see below).
- *Anthidium barbatum* MOCSÁRY, 1884. Budapest, Hungary (see below).
- *Anthidium serraticeps* FRIESE, 1917. Holotype in ZMB examined, synonymy confirmed (see below).
- non *Pseudoanthidium alpinum gregoriense* NOBILE, 1990. LITMAN *et al.*, (2021) found that the material corresponds with *P. stigmaticorne* (DOURS, 1873).
- non *Pseudoanthidium gregoriense* NOBILE, 1990. *P. a. gregoriense* elevated to species rank by NOBILE (1995). LITMAN *et al.*, (2021) found that the material corresponds with *P. stigmaticorne* (DOURS, 1873).

Type material examined

Holotype: ♂, Russia (Dagestan): Kurush (41°17' N, 47°50' E)

("Alp. Cauc. Curush., 8175 / FAUST [= name of the collector] / *alpinum* MOR. type"). Photographs examined (ZISP) (figure 1).

Other material examined

(4 ♀♀, 3 ♂♂). Georgia: 1 ♂, Gori env. (42°00.182' N, 44°08.880' E), 747 m, 31.V.-01.VI.2019, W. GROSSER *leg.* (OLL; oll959) [COI sequence available]. – Greece: 1 ♀, Peloponnese: Lakonia, Taygetos (36°57' N 22°21' E), 1000 m, 30.V.1981, E. & J. HÜTTINGER *leg.* (CMK; ms3618). 1 ♀, Evritania, Timfristos, above Karpenisi (38.55.54° N, 21.48.06° E), 1650 m, 15.VII.1998, A. W. EBMER *leg.* (private collection A. W. EBMER, awe003). 1 ♀, Evritania: Tymfristos [Timfristos] (c. 38°56' N, 21°49' E), 1432 m, 17.VII.1976, K. GUICHARD *leg.*, coll. BMNH(E) 2001–229 (*Pseudoanthidium barbatum* MOCS. J. PASTEELS det. 1976). – Israel: 1 ♀, 10 km E Kiryat Gat (31.597° N, 34.837° E), 13.V.2019, M. HALADA *leg.* (OLL, oll958) [COI sequence available]. – Kazakhstan: 1 ♀, Bajanaul National Park (50°49.08' N, 75°20.40' E), 410 m, 10.VI.2008, W.-H. LIEBIG *leg.* – Romania: 1 ♀, Sibiu:

Ocna Sibiului (VII-bürg. Salzburg), 1900, holotype of *Anthidium serraticeps* FRIESE (ZMB). – Spain: 1 ♀, Murcia, Sierra Espuña (37°52' N, 01°33' E), 1377 m, 21.VI.2021, I. CROSS leg. (coll. T. WOOD; tjw001) [COI sequence available]; 1 ♂, Teruel: Albaracin, 08.-11.VIII.1931, J. OGILVIE leg. (ZMB) [this record

listed by FRIESE (1898, 1911) as “Barcelona”]; 1 ♂, Teruel: Ródenas: Los Pozuelos, 1390 m, 28.VI.2021, L. CASTRO leg. (coll. F. J. ORTIZ-SÁNCHEZ; jos001; see ORTIZ-SÁNCHEZ *et al.*, 2022). – Turkey: 1 ♀, Nevşehir, Ürgüp, 04.VI.1978, M. SCHWARZ leg. (OLL, oll1055).

Figure 1. Holotype of *Pseudoanthidium alpinum* (MORAWITZ, 1873), a male, deposited in ZISP (St. Petersburg). **a.** Habitus. **b.** Head. **c.** Genitalia. **d.** Sterna. **e.** Apical terga. The arrows in (d) point at the black combs at the apices of the projections of S5. Photograph: Yulia ASTAFUROVA, SIZK.

Material not examined

Budapest, Hungary (J. FRIVÁLDZSKY *leg.*) (Holotype of *A. barbatum*) (MOCSÁRY, 1884).

Diagnosis

Overall, a dark *Pseudoanthidium* species. The male is characterized by a mat of dense, felt-like pubescence on S2–S3 combined with orange tibiae and tarsi, an apically unnotched gonostylus and a fine, regular punctation of the metasomal terga (figures 3a–b, 4a). The female is characterized by a fully exposed, convexly protruding clypeal apex with six to nine blunt teeth, combined with yellow mandibles with dark teeth, a finely punctated clypeus (impunctate regions absent), a black scutum, and orange tibiae and tarsi.

Genetic Analysis

COI sequences were successfully derived from three specimens of *P. alpinum*: a female from Israel, a female from Spain and a male from Georgia (see detailed data under “other material examined”). The male from Georgia has a genetic distance of 0.98% from the female from Spain and 1.08% from the female from Israel. This low distance can be taken as clear indication that all three specimens are conspecific, and that the male specimen examined here is conspecific with the females examined.

In the phylogenetic tree, the closest clades are those of *Pseudoanthidium ochrognathum* and *P. melanurum*. The inter-group genetic distance between *P. alpinum* and *P. ochrognathum* is 11.8%, and the inter-group distance between *P. alpinum* and *P. melanurum* 13.0%.

Re-description

See previous descriptions in MORAWITZ (1873) (female),

WARNCKE (1980) (male; female included in key, but not properly described) and KASPAREK (2022) (including photographs of male and female).

Female

7–8 mm. **Head:** Black with a pale yellow triangular spot behind the eye (figure 2a); lower paraocular area black as the rest of the face (Greece, Israel) or brownish-yellow (Turkey, Romania, Spain); clypeal apex fully exposed, coarsely denticulate with six to nine blunt teeth (median teeth larger than lateral ones) (figure 7); apex convexly protruding; punctation of clypeus dense and regular, slightly denser apically than at base; small impunctate (or less punctate) shining area in the lower supra-clypeal area; mandible yellow at base, with a smooth transition over reddish-brown to the five black teeth; vertex length approximately 3 ocellar diameters; head with fine punctation. **Mesosoma:** Scutum slightly convexly curved upward; black; punctation fine throughout, shining; scutellum and axillae together crescent-shaped; scutellum with a large pale-yellow spot on each side (figure 2a). **Legs:** Femora black anteriorly, orange to red-brown posteriorly; tibiae and tarsi red-brown. **Metasoma:** T1–T6 with pale yellow maculation laterally; size of yellow maculae variable (the spots on T1 and T2 of the specimen from Spain are very small) (figures 1a, 2b); T6 triangular in dorsal view; laterally not bulging; black. Color of scopa varies between dark brown to black (Romania, Spain, Turkey) and yellow-brown or light red-brown (Israel, Greece).

Male

7–8 mm. **Head:** Head black except for a minute yellow spot behind the eye (figure 2b); face with dense long yellowish-grey pubescence; clypeus with silvery white pubescence covering underlying surface; mandible yellow with some red-brown in the transient zone to the dark brown teeth; small

Figure 2. *Pseudoanthidium alpinum* from Greece (a. Female. b. Male) and *P. puncticolle* from Turkmenistan (c. male).

Figure 3. Males of *Pseudoanthidium alpinum* (a–b), *P. aff. alpinum* from Turkey (c–d) and *P. puncticolle* (e–f). Note the fine punctation of the scutum, scutellum and terga in *P. alpinum*, and the coarse punctation with larger punctures and larger interstices in *P. puncticolle*. Additionally, the scutellum is flat with a straight apical margin in *P. alpinum* (a & c), whereas it is swollen with a shallow median emargination in *P. puncticolle* (e, red arrow).

impunctate (or less punctate) shining area at the interface between the clypeal base and the supraclypeal area; antenna flat, dark brown to black. **Mesosoma:** Scutum, scutellum and axillae black (a specimen from Greece with a yellow spot on the scutellum), with fine and dense punctation (figures 3a–b); posterior margin of scutellum rounded; legs orange-red; femora and sometimes tibiae partly black. A felt-like pubescence on the hind metatarsi as described by WARNCKE (1980) was not noted. **Metasoma:** T1–T5 with pale yellow to sulphur yellow lateral maculations (figure 2b); T6 black; T7 brown with shallow apical emargination (figure 3b); S1 with dense fringe of felt-like branched hairs at apical margin; S2 entirely covered with a mat of dense, felt-like pubescence consisting of branched hairs (strong hairs with short,

unbranched side branches); S3 with similar felt-like pubescence, but less dense and emarginate in the middle; S4 divided in the middle; only small patches of felt-like hairs laterally, and long, straight hairs in the middle (figure 4a); S5 widely emarginate and with a lateral projection with a black comb apicolaterally (figure 5a). Gonostylus elongate, apex rounded (not notched or emarginate as in many other species of the genus) (figures 1c, 6a–b).

Remarks on synonymy

***Anthidium barbatum* MOCSÁRY, 1884.** Described by MOCSÁRY (1884) based on a single male from Budapest,

Figure 4. Metasoma of male *Pseudoanthidium alpinum* (a) and *P. puncticolle* (b) in ventral view. Note the dense felt-like coverage. The red arrow points to the light lateral comb on S5 of *P. puncticolle* (the comb is black in *P. alpinum* but not visible in the photograph).

Figure 5. Apicolateral comb on the lateral arm of S5 in the male of *Pseudoanthidium alpinum* (a. Spain), *P. aff. alpinum* (b. Turkey) and *P. puncticolle* (c. Turkmenistan).

Figure 6. Male genitalia of *Pseudoanthidium alpinum* (a. holotype from Caucasus; b. Greece), c. *P. aff. alpinum* from Turkey and d. *P. puncticolle* from Turkmenistan.

Figure 7. Face of a female of *Pseudoanthidium alpinum* from Greece (A. W. EBMER leg.). Note the fully exposed apical margin of the clypeus.

Hungary (J. FRIVÁLDZSKY leg.). FRIESE (1898) examined the specimen and suspected that it is a synonymy with *Anthidium alpinum*. The only difference to other *alpinum* he noted was the absence of light maculation on T1 and T2. Actually, MOCSÁRY (1884) mentioned the yellow maculation, round on T1 and oval on T2. WARNCKE (1980) followed FRIESE (1898) in his assessment and treated *barbatum* as a junior synonym of *alpinum*. For a revised definition of the genus *Pseudoanthidium*, PASTEELS (1969) did not have access to the type material of *alpinum* deposited in ZISP (St. Petersburg), but instead examined the type of *barbatum* in ZMB (Berlin). This, he said, “is in accordance with the spirit, if not the letter, of FRIESE” [Note: PASTEELS (1969) at one point spoke about *Proanthidium* instead of *Pseudoanthidium*, which seems to be an error]. Nevertheless, MICHENER & GRISWOLD (1994) questioned the synonymy (see above under introduction). Additionally, ZSOLT (2011) listed *Anthidium barbatum* MOCSÁRY, 1884 as an extinct species in Hungary and HARIS (2016) included *Pseudoanthidium barbatum* (MOCSÁRY, 1884) in his list on the Carpathian Basin as a valid species, apparently without having seen new material.

***Anthidium serraticeps* FRIESE, 1917.** Described by FRIESE (1917) based on a single female collected in Salzburg (today: Ocna Sibiului) in Transylvania (Romania) in July 1900. The type in ZMB was examined by H. BISCHOFF (in: MAVROMOUSTAKIS 1954), G. VAN DER ZANDEN and by J. PASTEELS and regarded as *A. barbatum*. Also WARNCKE (1980) put it in synonymy with *alpinum*, but MICHENER & GRISWOLD (1994) thought that this taxon cannot be synonymous with *alpinum* because of the fully exposed and coarsely denticulate clypeal apex which is typical for the female members of the subgenus *Royanthidium* (see also introduction). HARIS (2016) regarded this taxon as a valid species. A recent examination by M. K. confirmed that *A. serraticeps* is a junior synonym of *alpinum* (figure 8).

Remarks. For the date of publication of the species description by MORAWITZ, see EBMER (2021). The name “*alpinum*” may be misleading. MORAWITZ (1873) refers to the north-eastern Caucasus as the alpine region.

Distribution

Pseudoanthidium alpinum has a wide distribution and has

been recorded in Kazakhstan, Russia (Dagestan), Georgia, Israel, Turkey, Greece, Romania, Hungary and Spain (details under “materials”) (figure 9). Additionally, FRIESE (1911) mentioned Jaffa [Haifa, Israel] (19.IV.1899) and Tenerife [Canary Islands]. Confirmation is needed, particularly for the record from the Canary Islands.

The type locality is situated at 2492 m above sea level in the transition zone between the semiarid and the montane region of Dagestan (HOLUBEC & KRIVKA, 2006: 41), but the species was also found in the foothills of the Caucasus in Georgia at 747 m. In Greece, it was found at Mount Timfristos at altitudes of 1,494 m and at 1,650 m, and in the Peloponnese at 1,000 m, in Spain at 1,377 m and 1,390 m and in Central Turkey at 1,070 m. It was collected at altitudes below 500 m in Hungary (120 m), Romania (386 m), Israel (218 m) and Kazakhstan (410 m). The altitudinal distribution thus extends from nearly sea level up to the high mountainous region at almost 2,500 m.

Relationships

The male of *P. alpinum* is very similar to the male of *P. puncticolle* (MORAWITZ, 1888) found in Central Asia (WARNCKE, 1980). Both species exhibit a similar color pattern, except for the clypeus and lower paraocular area. In *P. puncticolle*, these areas are pale yellow, while in *P. alpinum*, they are black, with, at most, some yellow present in the paraocular area. They also share a dense felt-like pubescence on S2–S3 (figure 4) and the shape of the genitalia (figure 6). However, the male of *P. puncticolle* distinctively differs from *P. alpinum* due to its noticeable coarser integument punctation on the head, mesosoma and terga. In particular, the punctures on the abdominal terga are larger, deeper, more widely spaced, and exhibit greater irregularity in *P. puncticolle* compared to *P. alpinum* (figure 3). The female of *P. puncticolle* has a striking coloration, characterized by abundant yellow and reddish-yellow maculations on the head, mesosoma, and metasoma (figure 10). This coloration sets it apart significantly from the female of *P. alpinum*. Moreover, it differs by featuring an impunctate area on the basal part of the clypeus and a less protruding, almost straight clypeal apex (figure 11b). Similar to the male, the female also displays coarser punctation on the scutum and terga (figure 10c).

A combination characterized by a protruding clypeal apex in the female and modified sternal hairs in the male was also observed in *P. obscuratum* (MORAWITZ, 1875) (figure 12) and *P. rhombiferum* (FRIESE, 1917) (figure 11). However, unlike *P. alpinum* and *P. puncticolle*, the males of these two species lack the felt-like pubescence on S2–S3. Additionally, T6 and T7 of these two species have a complex structure (figure 11e), which is simple in *P. alpinum* and *P. puncticolle*. The females of *P. obscuratum* and *P. rhombiferum* can be distinguished from *P. alpinum* by their straight to shallowly emarginate clypeal apex, whereas the clypeal apex is convexly protruding in *P. alpinum*.

2. *Pseudoanthidium aff. alpinum*

Material

1 ♂, Turkey: Obruk/Konya, 7.VI.1968, M. SCHWARZ leg. (OLL, WARNCKE collection) (Figures 3c, 3d, 5b, 6c). Listed as a new occurrence location of *alpinum* by WARNCKE (1980).

Figure 8. Holotype of *Anthidium serraticeps* MOCSÁRY, 1884, regarded as a synonym of *Pseudoanthidium alpinum* (MORAWITZ, 1873) (ZMB).

Figure 9. Distribution of *Pseudoanthidium alpinum* and a record of a specimen whose identity could not be definitively clarified (*P. aff. alpinum*).

Figure 10. Female of *Pseudoanthidium puncticolle* (MORAWITZ, 1888) from Turkmenistan (material from CMK). **a.** Habitus lateral. **b.** Head in oblique view. **c.** Preoccipital region and scutum. Note the protruding clypeus (**b**) and the coarse punctation on head and scutum (**c**).

Diagnosis

Clypeus and lower paraocular area pale yellow. The pale-yellow macula behind the eye larger than in “true” *P. alpinum* (i.e. those examined here and listed under material). Pubescence of face much less dense than in “true” *P. alpinum*. Scutum with short yellow anterior band and scutellum with yellow spot. Yellow maculations on terga larger than in “true” *P. alpinum*. Punctuation on scutum, scutellum and terga conspicuously coarser than in “true” *P. alpinum* (figures 3c–3d). Pubescence of sterna similar to *P. alpinum* with a mat of dense felt-like branched hairs on the apical margin of S1, on S2 and S3 and some remnants on S4 laterally. Apical margin of S3 convexly protruding, with long, undulating hairs. Apical margin of S4 straight, laterally protruding; S5 with small light comb on each side of the middle basically, and lateral arm with dark apical comb (figure 5b); apex of gonostylus not emarginate, as in “true” *P. alpinum* (the species of the closely related *P. scapulare* complex except for *P. canariense*, which is endemic to the

Canary Islands, and *P. tropicum* from southern Iran, have notched gonostyli).

This specimen is thus distinct from *P. alpinum* particularly by the yellow maculation on the face, a coarser punctuation on the scutum, scutellum and terga and light combs on S5 (not black as in *P. alpinum*), but agrees with *P. alpinum* in particular in the presence and extension of the felted hairs on S1–S3 and the shape of the genitalia. The specimen is clearly distinct from *P. rhombiferum* (FRIESE, 1917) by the regularly rounded T6 (two lateral bulges in *P. rhombiferum*) (figure 11). While characters such as punctuation and coloration of the integument are relatively constant in *P. alpinum* across the distribution area extending from the Iberian Peninsula to Central Asia, this male from Central Anatolia shows traits that are beyond the normal range of variation in *P. alpinum*. However, if these distinguishing characters are not confirmed by more material, it is suggested not to establish a taxonomic rank for it.

Figure 11. *Pseudoanthidium rhombiferum* (FRIESE, 1917). **a.** Habitus dorsal of a male (holotype from Syria). **b.** Female face showing the protruding clypeus (Palestine). **c.** Female apical terga (Palestine). **d.** Apical sterna of male with modified hairs of S3 and black combs on S5 (Palestine). **e.** Apical terga of male (Palestine).

3. Subgeneric classification

According to MICHENER (2007), the main character to distinguish the nominate subgenus of *Pseudoanthidium* from the subgenus *Royanthidium* is the clypeal apex of the female, which is fully exposed in *Royanthidium*, but largely hidden by hair in *Pseudoanthidium* s.str. According to this classification, the female of *Pseudoanthidium alpinum* would

be assigned to *Royanthidium*, the male to *Pseudoanthidium* s. str. With the help of genetic barcoding, we confirmed that the males and females examined belong to the same taxon.

Key to the solution of this dilemma is the exposed versus hidden apical clypeal margin. Our data show that an exposed clypeal margin is present in some of the species of *Pseudoanthidium* s.str. and in all species of *Royanthidium*.

Figure 12. Male of *Pseudoanthidium obscuratum* (MORAWITZ, 1875) from Kyrgyzstan (CMK). **a.** Habitus. **b.** Head. **c.** Ventral side of metasoma. The red arrows indicate the combs of S5 and the waved hairs on S3.

This trait is therefore not suitable for subgeneric classification. On the other hand, it is still not clear whether the males of all *Pseudoanthidium* s. str. species actually have specialized hooked and waved hairs and combs on the metasomal sterna. Out of the approximately 28 recognized species in the nominate subgenus, eight are known only from one of the two sexes, and this is mostly the female (KASPAREK, unpubl.). Additionally, the descriptions of some of the less-known species are not complete insofar as they do not describe the structures of the ventral metasoma. Clearly distinguishable species clusters within the nominate subgenus include the *Pseudoanthidium scapulare* complex (females with a clypeal apex hidden by hair, males with specialized hairs and combs on the ventral side of the metasoma) (sensu LITMAN *et al.*, 2021), the species closely

related to *Pseudoanthidium ochrognathum* (both sexes with omaular carina, males with specialized hairs and combs on the ventral side of the metasoma) (sensu KASPAREK *et al.*, 2023), while the interrelationships of most members of the genus are not known. *Pseudoanthidium alpinum* thus forms together with *P. puncticolle*, *P. rhombiferum* (FRIESE, 1917) and *P. obscuratum* (MORAWITZ, 1875) (figures 11–12) a group a pair of species with the males having specialized hairs and combs on the metasomal sterna, and females with an exposed, protruding clypeal apex. As many *Pseudoanthidium* species are known from only one sex, it can be expected that there are more species with the same combination of male and female traits. The validity of the subgenus *Royanthidium* needs to be reviewed.

ACKNOWLEDGEMENTS

We wish to thank Yulia ASTAFUROVA, St. Petersburg (Russia) for taking photographs of the holotype of *P. alpinum*, deposited in the Zoological Institute, St. Petersburg, Stefanie KRAUSE, Museum für Naturkunde, Berlin (Germany), for the loan of material, Joseph MONKS for supporting M. K. during his stay at the Natural History Museum London (United Kingdom), and Ian CROSS (Dorchester, United Kingdom), Wolf-Harald LIEBIG, Bad Muskau (Germany), Francisco Javier ORTIZ-SÁNCHEZ, Almería (Spain), Maximilian SCHWARZ, Ansfelden (Austria), and Thomas WOOD, Mons (Belgium), for providing material used in this study. Jessica R. LITMAN, Muséum d'Histoire naturelle de Neuchâtel (Switzerland), is acknowledged for her useful comments on an early draft of the manuscript. We would also like to extend our gratitude to M. AUBERT and V. LECLERCQ for their invaluable comments and feedback on the manuscript during the review process. Their insightful input has significantly contributed to the improvement of this work. We would also like to express our appreciation to Benoit GESLIN, Mehdi ISSERTES and Tanguy JEAN for meticulously editing the manuscript.

REFERENCES

- EBMER, A. W. (2021). Abweichende Datierungen der von Ferdinand MORAWITZ beschriebenen Bienenarten (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) durch Vorausdrucke. *Annalen des Naturhistorischen Museums Wien, B*, **123**: 277–294. https://www.zobodat.at/pdf/ANNA_123B_0277-0294.pdf [accessed 15 February 2023]
- FRIESE, H. (1898). *Die Bienen Europa's (Apidae europaeae) nach ihren Gattungen, Arten und Varietäten auf vergleichend morphologisch-biologischer Grundlage. Teil IV: Solitäre Apiden: Genus Eriades. Genus Trachusa. Genus Anthidium.* C. LAMPE, Berlin, Innsbruck & Imst (A), 303 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.160173>
- FRIESE, H. (1911). *Hymenoptera. Apidae I. Megachilinae.* In: F. E. SCHULZE (ed.). *Das Tierreich*. **28**. Lieferung. R. FRIEDLÄNDER, Berlin, xxvii + 440 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.1084>
- FRIESE, H. (1917). Neue Arten der Bienengattung *Anthidium* (Hym.) (Paläarktische Region und von Formosa). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **1917**(1): 49–60. <https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/48608> [accessed 15 February 2023]
- HARIS, A. (2016). Hymenoptera Research in the Carpathian Basin (Hymenoptera: Aculeata). *Natura Somogyiensis*, **29**: 1–246. <https://doi.org/10.24394/natsom.2016.29.2>
- HOLUBEC, V. & P. KRIVKA (2006). *The Caucasus and its Flowers.* Pardubice, Loxia (CZ), 390 pp.
- KASPAREK, M. (2021). The bee genus *Pseudoanthidium*: revision of the subgenus *Exanthidium* with the description of a new species (Apoidea: Megachilidae). *Fragmenta entomologica*, **53**(2): 333–346. <https://doi.org/10.13133/2284-4880/525>
- KASPAREK, M. (2022). *The Resin and Wool Carder Bees (Anthidiini) of Europe and Western Turkey: Identification, Distribution, Biology.* Chimaira, Frankfurt (D), 292 pp.
- KASPAREK, M., M. HAUSER & C. SCHMID-EGGER (2023). Taxonomic revision of the Afro-Arabian anthidiine bee *Pseudoanthidium ochrognathum* sensu lato (Apoidea: Anthidiini) based on morphological and genetic data. *Integrative Systematics*, **6**(2): in press.
- KIMURA, M. (1980). A simple method for estimating evolutionary rate of base substitutions through comparative studies of nucleotide sequences. *Journal of Molecular Evolution*, **16**(2): 111–120. <https://doi.org/10.1007/BF01731581>
- LITMAN, J. R., A. V. FATERYGA, T. L. GRISWOLD, M. AUBERT, M. YU PROSHCHALYKIN, R. LE DIVELEC, S. BURROWS & C. J. PRAZ (2021). Paraphyly and low levels of genetic divergence in morphologically distinct taxa: revision of the *Pseudoanthidium scapulare* complex of carder bees (Apoidea: Megachilidae: Anthidiini). *Zoological Journal of the Linnean Society*, **195**(4): 1287–1337. <https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlab062>
- LITMAN, J. R., T. GRISWOLD & B. N. DANFORTH (2016). Phylogenetic systematics and a revised generic classification of anthidiine bees (Hymenoptera: Megachilidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **100**: 183–198. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2016.03.018>
- MAVROMOUSTAKIS, G. A. (1954). New and little-known bees of the subfamily Anthidiinae (Apoidea). Part IX. *Annals and Magazine for Natural History*, **12**. Series, **7**(81): 711–715. <https://doi.org/10.1080/00222935408651779>
- MICHENER, C. D. (2007). *The Bees of the World*. 2nd edition. The John Hopkins University Press, Baltimore (MA, USA), xvi + [i] + 953 pp. + 20 pls.
- MICHENER, C. D. & T. L. GRISWOLD (1994). The classification of Old World Anthidiini (Hymenoptera, Megachilidae). *The University of Kansas Science Bulletin*, **55**(9): 299–327. https://digitalcommons.usu.edu/bee_lab_mi/169 [accessed 15 February 2023]
- MOCSÁRY, A. (1884). Species generis *Anthidium* FABR. regionis Palaearcticae. *Természetrázi Füzetek*, **8**(4): 241–278. <http://epa.niif.hu/02300/02370/00021/pdf/> [accessed 15 February 2023]
- MORAWITZ, F. (1873). Die Bienen Daghestans. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*, **10**(2–4): 129–189. <https://www.biodiversitylibrary.org/page/12777631> [accessed 15 February 2023] [for the date of publication see EBMER, 2021].
- NOBILE, V. (1990). Il genere *Anthidium* FABRICIUS 1804 e affini (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) in Sicilia, con descrizione di *Pseudoanthidium alpinum gregoriense* subsp. n. *Animalia*, **16**: 131–145.
- NOBILE, V. (1995). Api (Insecta, Hymenoptera) nuove o poco note di Sicilia e di Sardegna. *Bollettino delle Sedute della Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania*, **28**: 147–159.
- ORTIZ-SÁNCHEZ, F. J., A. NÚÑEZ CARBAJAL & F. J. VALVERDE MORILLAS (2022). Nuevas citas de especies de abejas ibéricas (Hymenoptera, Apoidea, Anthophila) [New records of Iberian bee species (Hymenoptera, Apoidea, Anthophila)]. *Boletín de la Asociación española de Entomología*, **46**(3–4): unknown pagination. <https://www.entomologica.es/publicaciones-boletin/art1965> [accessed 15 February 2022]
- PASTEELS, J. J. (1969). La Systématique générique et subgénérique des Anthidiinae (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) de l'Ancien Monde. *Mémoires de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, **31**: 1–148.
- SANDHOUSE, G. A. (1943). The type species of the genera and subgenera of bees. *Proceedings of the United States National Museum*, **92**(3156): 519–619. <https://doi.org/10.5479/si.00963801.3156.519>
- WARNCKE, K. (1980). Die Bienengattung *Anthidium* FABRICIUS, 1804 in der Westpaläarktis und im turkestanischen Becken. *Entomofauna*, **1**: 119–209. https://www.zobodat.at/pdf/ENT_0001_0119-0210.pdf [accessed 15 February 2023]

ARTICLE

New *Camptopoeum* SPINOLA, 1843 records for the Arabian Peninsula with a key to the Arabian species (Hymenoptera: Andrenidae: Panurginae)

Joseph MONKS¹

MONKS, J. (2023). New *Camptopoeum* SPINOLA, 1843 records for the Arabian Peninsula with a key to the Arabian species (Hymenoptera: Andrenidae: Panurginae). *Osmia*, 11: 51–58. <https://doi.org/10.47446/OSMIA11.8>

Abstract

Two species of *Camptopoeum*, *C. (Camptopoeum) negevense* and *C. (Epimethea) subflavum*, are reported from the Arabian Peninsula for the first time. The specimen label data was obtained from the bee collection of the Natural History Museum, London. This increases the known number of Arabian *Camptopoeum* to three. A key to these Arabian species is proposed, and descriptions of specimens and their genitalia are given.

Keywords | *Camptopoeum (Camptopoeum) negevense* • *Camptopoeum (Epimethea) subflavum* • Natural History Museum, London

Nouvelles mentions de *Camptopoeum* SPINOLA, 1843 pour la péninsule Arabique avec une clef des espèces de la région (Hyménoptères : Andrenidae : Panurginae)

Résumé

Deux espèces de *Camptopoeum*, *C. (Camptopoeum) negevense* et *C. (Epimethea) subflavum*, sont reportées pour la première fois de la péninsule Arabique. Les données proviennent de spécimens des collections du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. Ces données portent le nombre d'espèces de *Camptopoeum* de la péninsule Arabique à trois. Une clé de détermination est proposée ainsi que la description des individus et leurs genitalia.

Mots-clefs | *Camptopoeum (Camptopoeum) negevense* • *Camptopoeum (Epimethea) subflavum* • Muséum d'Histoire naturelle, Londres

Reçu • Received | 07 August 2022 || **Accepté** • Accepted | 12 December 2023 || **Publié (en ligne)** • Published (online) | 13 December 2023
Reviewers | L. ROPARS • M. ZAKARDJIAN || <https://zoobank.org/7ADDB3DE-DCB2-4D2B-96FE-1795F57AC5FA>

INTRODUCTION

Camptopoeum SPINOLA, 1843 is a genus of relatively hairless, ground nesting Palearctic bees belonging to the tribe Panurgini (Andrenidae: Panurginae). The genus consists of two subgenera: *Camptopoeum* SPINOLA, 1843 and *Epimethea* MORAWITZ, 1876 (MICHENER, 2007; FIDALGO, 2021). A total of 31 species are found throughout Europe, North Africa, Central Asia and as far east as China (MICHENER, 2007; ASCHER & PICKERING, 2023). Of these species, 18 are recorded from the Western Palearctic (KUHLMANN, 2019). To date only one species, the minute *Camptopoeum (Epimethea) guichardi* PATINY (♂ ~4.5mm) is known from the Arabian Peninsula having been collected from Rostaq, Al Batinah South Governorate, Oman (PATINY, 1999; WOOD & CROSS, 2017). This species is only known from the single male type (B.M. Type HYM 17a. 3205).

Whilst reviewing the Panurginae collection of the Natural History Museum, London, specimens of Arabian *Camptopoeum* were noted: one male and two female specimens of *C. negevense* WARNCKE, 1972 and one male specimen of *C. subflavum* (WARNCKE, 1987). All specimens were collected by K. M. GUICHARD who's extensive western Palearctic collection of Apoidea is housed in the NHM's Hymenoptera collection.

In the present publication the newly recorded sexes are described, and a key is given for the three Arabian *Camptopoeum* species. Morphological terminology follows MICHENER (2007). The addition of the two *Camptopoeum* species increases the known Panurginae in the Peninsula to 13 species (table I).

¹ [JM] Hymenoptera Section, Natural History Museum London, Cromwell Road, UK – SW7 5BD London, United Kingdom • joseph.monks@nhm.ac.uk
 <https://zoobank.org/0928F97D-B055-4527-9FE7-4264559E134E>

Osmia est une revue en libre accès publiée par l'Observatoire des Abeilles (France) sous licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition que la source soit explicitement citée.

Osmia is an open-access journal published by the Observatory of Bees (France) under Creative Commons Attribution International License CC BY 4.0 which allows the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited.

RESULTS

Table 1. List of Panurginae currently known from the Arabian Peninsula. Distribution data taken from ASCHER & PICKERING (2023) and specimens in the NHML collection.

Tribe	Species	Distribution within the Arabian Peninsula
Panurgini	<i>Camptopoeum (Camptopoeum) negevense</i> WARNCKE	Oman (New record)
Panurgini	<i>Camptopoeum (Epimethea) guichardi</i> PATINY	Oman
Panurgini	<i>Camptopoeum (Epimethea) subflavum</i> WARNCKE	Saudi Arabia (New record)
Panurgini	<i>Panurgus (Euryvalvus) pyropygus</i> FRIESE	Saudi Arabia
Panurgini	<i>Panurgus (Pachycephalopanurgus) nigricapillus</i> PÉREZ	Oman, United Arab Emirates
Panurgini	<i>Panurgus (Panurgus) calcaratus</i> (SCOPOLI)	Saudi Arabia
Panurgini	<i>Panurgus (Panurgus) dentatus</i> FRIESE	Saudi Arabia
Panurgini	<i>Panurgus (Panurgus) platymerus</i> PÉREZ	Saudi Arabia
Melitturgini	<i>Belliturgula najdica</i> ENGEL	Saudi Arabia
Melitturgini	<i>Borgatomelissa brevipennis</i> (WALKER)	Oman, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Yemen
Melitturgini	<i>Borgatomelissa niveopilosa</i> PATINY	Saudi Arabia, Yemen
Melitturgini	<i>Meliturgula (Meliturgula) scriptifrons</i> (WALKER)	Saudi Arabia
Melitturgini	<i>Meliturgula (Popovmeliturgula) ornata</i> (POPOV)	Saudi Arabia

Camptopoeum (Epimethea) subflavum (WARNCKE, 1987)

Known distribution: Turkey.

New record: Saudi Arabia: Asir Province, Wadi Al Tarya, 1400 m, 05.IV.1980, leg. K. M. GUICHARD, 1 ♂. Deposited in the Natural History Museum, London (NHML).

Additional specimens held in the NHML: Turkey: Elazig, Hazar-See, 1100 m, 07.VI.1980, leg. M. SCHWARZ (male paratype); Siirt, 15 Km W Siirt, 650 m, 06.VI.1980, leg. M. SCHWARZ (female paratype).

Diagnosis: *Camptopoeum subflavum* is a small (♀ ~ 7 mm, ♂ ~ 6 mm) yellow and black species (figure 1) with the male extremely close in appearance to *C. guichardi* (figure 2) both

Figure 1. *Camptopoeum subflavum* male (scale bar 5mm).

Figure 2. *Camptopoeum guichardi* male (scale bar 5mm).

in colour pattern and morphology. *Camptopoeum subflavum* can be separated from *C. guichardi* by examination of the male genitalia (figures 3–4). In the former, the gonostyli are spatulate at the apex (figure 4), while in *C. guichardi* the apex is bifid (figure 3). Currently no females of *C. guichardi* have been recorded.

Description of the new male record

Head: Genal area, vertex, and frons black (figure 5). Face below the antennae ivory. Ivory colouration extends along the inner margin of the eyes and as a triangle up the frontal line. The frontal line is raised up as a strong ridge. Inner margin of the eye is slightly convex. Mandibles ivory with the apex black. Scape ivory, pedicel, and flagellum orange ventrally. Dorsally, the antennae are brown. Vertex is densely punctuated. Clypeus, paraocular and supraclypeal areas with abundant but evenly spaced punctures. Integument smooth between punctures.

Mesosoma: Pronotum, scutellum, metanotum and pronotal lobe yellow (figures 1–6). Scutum black. Parapsidal lines elongate. Propodeum black with a yellow line on the lateral edges. Punctures on the anterior and posterior of the scutum dense. More irregular, and sparse in the centre of the scutum. Lateral edge of the scutum carinate. Surface of the propodeum course with extensive microreticulation. A fringe of pale-yellow hairs is present along the lateral sides of the propodeum.

Metasoma: Basal colour of the metasoma yellow. Anterior half of each tergum yellow-brown, darkest on terga 4-6. T7

Figures 3–4. *Camptopoeum guichardi* (3) and *Camptopoeum subflavum* (4) male genitalia.

Figure 5. Face of male *Camptopoeum subflavum*.

Figure 6. *Camptopoeum subflavum* male (scale bar 5mm).

completely yellow with a dense brush of hairs at the apex. All sterna are yellow. Dense, shallow punctures are present throughout the whole of the metasoma.

Legs: Legs yellow, except for brown hind tarsi. Tarsal claws bifid with arolia present.

Genitalia: Genitalia yellow (figure 4). Gonostyli elongate with fringe of hairs along the inner margin.

Camptopoeum (Camptopoeum) negevense
WARNCKE, 1972

Known distribution: Israel, Jordan.

New records: Oman: Al Batinah South, Rostaq, 350 m, 21-31.III.1976, leg. K. M. GUICHARD. Deposited in the NHML (2 ♀♀, 1 ♂).

Diagnosis: *Camptopoeum negevense*, is a medium sized species (♀ body length ~9 mm, ♂ ~ 10 mm) with females largely glabrous (figure 7). Males with more extensive pilosity on the vertex, mesepisternum and fore-femur and lateral edges of the propodeum (figure 8). Both sexes show similar black, brown and yellow markings. Male metasoma with darker brown stripes on the terga compared to the female. Both sexes show the characteristic clypeal protuberance of the subgenus *Camptopoeum* SPINOLA s. str. Mouthparts elongate in both sexes.

Unless stated the description of the male matches the description given for the female.

Head: *Female:* Genal area, vertex, black merging to dark reddish, brown on the frons. Paraocular area and upper clypeus yellow (figure 9). Antennae, clypeal border with labrum and labrum itself, ochre. Base of mandibles yellow before merging to ochre and then black at apex. Mandibles simple. Head viewed front on round. Clypeus strongly protuberant with regular, evenly spaced punctures. Labrum triangular at the base. Inner margin of the eyes almost straight. Lower edge of mandibles with a fringe of long golden hairs that curve and meet medially. Labrum with short golden hairs that point downwards. Glossa and galea elongate. *Male:* Labrum yellow, rounded at the base, lacking the triangular shape seen in the females (figure 10). Inner margin of the eye's curves slightly outwards in the lower half of the eyes.

Figure 7. *Camptopoeum negevense* female (scale bar 5mm).

Figure 8. *Camptopoeum negevense* male (scale bar 5mm).

Mesosoma: *Female:* Scutum and anterior half of scutellum black (figure 11). Posterior half of scutellum and metanotum yellow. Propodeum reddish brown. Metapostnotum with longitudinal wrinkles while the remainder of the propodeum densely punctate.

Metasoma: *Female:* Basal colour reddish brown, with unbroken yellow bands across each tergum. T5 completely yellow. Marginal zone of tergites reticulated. Prepygidial and pygidial fimbria golden. *Male:* Similar patterning except the basal colour of the tergites is a darker brown than in the females (figure 12).

Legs: *Female:* Legs orange, except dorsal side of the coxae, trochanters, and femurs brown. Scopa on the hind tibia is relatively sparse. Tarsal claws simple, arolia present. *Male:* Legs yellow except coxae, trochanters, and femurs brown both dorsally and ventrally. Tarsal claws bifid, arolia present.

Figure 9. Face of female *Camptopoeum negevense*.

Key to the known *Camptopoeum* species of the Arabian Peninsula

1. Medium sized species (♀ body length ~ 9 mm, ♂ ~ 10 mm). Clypeus protruding. Labrum triangular at the base in females (figure 9) ***C. negevense***
 - Minute species (4-7 mm). Clypeus not protruding. Labrum delimited by a transverse carina at the base (figure 13) **2**
2. Genitalia reddish-brown (figure 3). Gonostyli clearly bifid. Marginal cell weakly truncated ***C. guichardi***
 - Genitalia yellow (figure 4). Gonostyli rounded at the apex but not bifid. Marginal cell strongly truncated ***C. subflavum***

Figure 10. Face of male *Camptopoeum negevense*.

Figure 11. *Camptopoeum negevense* female (scale bar 5mm).

Figure 12. *Camptopoeum negevense* male (scale bar 5mm).

Figure 13. Face of female *Camptopoeum subflavum*.

DISCUSSION

The current study extends the distribution of two species previously noted from Turkey (*C. subflavum*) and Israel and Egypt (*C. negevense*) down into southern Arabia. All new records occur in Arabia's two main mountain ranges, the Asir Mountains that run the length of western Saudi Arabia and Yemen, and the Hajar Mountains of northern Oman. These ranges are noted for their high levels of plant diversity and endemism (PATZELT, 2015; EL-SHABASY, 2016). To date 350 species and 61 genera are recorded from the Arabian Peninsula (unpublished and personal data of the author). The species richness is likely a vast underestimate due to the lack of collecting in most of the Peninsula outside of Saudi Arabia and the United Arab Emirates. However, the high number of genera highlights the extreme richness of the region. Further collecting will likely greatly increase the species checklist.

It is not surprising that further records of *Camptopoeum* species have been found in Arabia. Within the Western Palearctic, it is noted that the species richness for *Camptopoeum* is greatest in Turkey and the Near East

(WOOD & CROSS, 2017). Nevertheless, outside of Saudi Arabia (DALY, 1983; EBMER, 1984, 1985; ENGEL, 2004, 2008; ALQARNI *et al.*, 2012; HANNAN *et al.*, 2012; ALQARNI *et al.*, 2014a, b, c; ENGEL *et al.*, 2017; ENGEL *et al.*, 2017), and to a less extent the United Arab Emirates (DATHE *et al.*, 2009), the bee fauna of the Arabian Peninsula remains relatively unexplored (SHEBL *et al.*, 2021). This concerns species descriptions, but even more so for understanding the ecology and the role individual species play in pollination networks (MONKS, 2021). Further fieldwork and exploration within collections is needed to expand the knowledge base on Arabian bees.

Due to the age of many collections, including the Natural History Museum, London, (specimens dating back to the 17th century) collections, often contain specimens from regions that are hard to access in contemporary times. This makes them a vital resource for ecological studies (SALVADOR & CUNHA, 2020) as well as assessing species biogeography (LISTER *et al.*, 2011). Checking label data of even extensively used collections is an easy way of recording and expanding the knowledge of species distributions.

ACKNOWLEDGEMENTS

My thanks to Dr Mostafa SHARAF (King Saud University, Saudi Arabia) for confirming the locality of Wadi AL TARYA as being in Saudi Arabia. The original label simply states "W. AL TARYA, Arabia" without specifying where in "Arabia" the locality was.

REFERENCES

- ALQARNI, A. S., M. A. HANNAN & M. S. ENGEL (2012). A new wild, pollinating bee species of the genus *Tetraloniella* from the Arabian Peninsula (Hymenoptera, Apidae). *ZooKeys*, **172**: 89–96. <https://doi.org/10.3897/zookeys.172.2648>
- ALQARNI, A. S., M. A. HANNAN & M. S. ENGEL (2014a). New records of nomiine and halictine bees in the Kingdom of Saudi Arabia (Hymenoptera: Halictidae). *Journal of the Kansas Entomological Society*, **87**(3): 312–317. <https://doi.org/10.2317/JKES140405.1>
- ALQARNI, A. S., M. A. HANNAN & M. S. ENGEL (2014b). First record of the bee genus *Compsomelissa* in the Kingdom of Saudi Arabia (Hymenoptera: Apidae). *The Pan-Pacific Entomologist*, **90**(1): 37–39. <https://doi.org/10.3956/2014-90.1.37>
- ALQARNI, A. S., M. A. HANNAN & M. S. ENGEL (2014c). A new species of the cleptoparasitic bee genus *Thyreus* from northern Yemen and southwestern Saudi Arabia (Hymenoptera, Apidae). *ZooKeys*, **428**: 29–40. <https://doi.org/10.3897/zookeys.428.7821>
- ASCHER, J. S. & J. PICKERING (2023). Bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). *Discover Life*. http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species [accessed 10th January 2023]
- DALY, H. V. (1983). Taxonomy and ecology of Ceratinini of North Africa and the Iberian Peninsula (Hymenoptera: Apoidea). *Systematic Entomology*, **8**(1): 29–62. <https://doi.org/10.1111/j.1365-3113.1983.tb00466.x>
- DATHE, H. H., A. W. EBMER, M. S. ENGEL, F. GÜSENLEITNER, P. HARTMANN, M. KUHLMANN & M. SCHWARZ (2009). Order Hymenoptera, superfamily Apoidea: Families Colletidae, Andrenidae, Halictidae, Melittidae, Megachilidae and Apidae, pp. 335–432. In A. VAN HARTEN (ed.), *Arthropod fauna of the United Arab Emirates. Volume 2. Dar Al Hummah, Abu Dhabi*, 786 pp.
- EBMER, A. W. (1984). Die westpaläarktischen Arten der Gattung *Dufourea* LEPELETIER 1841 mit illustrierten Bestimmungstabellen (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Halictidae: Dufoureaeinae). *Senckenbergiana biologica*, **64**(4–6): 313–379.
- EBMER, A. W. (1985). *Halictus* und *Lasioglossum* aus Marokko (Hymenoptera, Apoidea, Halictidae). Erster Nachtrag. *Linzer Biologische Beiträge*, **17**(2): 271–293. https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0017_2_0271-0293.pdf [accessed 10th January 2023]
- EL-SHABASY, A. (2016). Survey on medicinal plants in the flora of Jizan Region, Saudi Arabia. *International Journal of Botany Studies*, **2**(1): 38–59. <https://www.botanyjournals.com/archives/2017/vol2/issue1/2-1-30> [accessed 10th January 2023]
- ENGEL, M. S. (2004). A new species of the bee genus *Eoanthidium* with extraordinary male femoral organs from the Arabian Peninsula (Hymenoptera: Megachilidae). *Scientific Papers, Natural History Museum, University of Kansas*, **34**: 1–6. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.8434>
- ENGEL, M. S. (2008). A new species of Megachile (Eutricharaea) from western Saudi Arabia related to *Megachile walkeri* (Hymenoptera: Megachilidae). *Acta entomologica slovenica (Ljubljana)*, **16**(2): 151–156. <https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IPYMKPKF> [accessed 10th January 2023]
- ENGEL, M. S., A. S. ALQARNI & M. A. SHEBL (2017). Discovery of the bee tribe Tarsaliini in Arabia (Hymenoptera: Apidae), with the description of a new species. *American Museum Novitates*, **3877**: 1–28. <https://doi.org/10.1206/3877.1>
- ENGEL, M. S., A. S. ALQARNI, M. A. SHEBL, J. IQBAL & I. A. HINOJOSA-DÍAZ (2017). A new species of the carpenter bee genus *Xylocopa* from the Sarawat Mountains in southwestern Saudi Arabia (Hymenoptera, Apidae). *ZooKeys*, **716**: 29–41. <https://doi.org/10.3897/zookeys.716.21150>
- FIDALGO, P. A. (2021). First record of *Camptopoeum* (*Camptopoeum*) *baldocki* WOOD & CROSS, 2017 from Spain (Hymenoptera, Apoidea, Andrenidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)*, **68**: 433–434. https://www.researchgate.net/publication/352953534_First_record_of_Camptopoeum_Camptopoeum_baldocki_Wood_Cross_2017_from_Spain_Hymenoptera_Apoidea_Andrenidae [accessed 10th January 2023]
- HANNAN, M. A., A. S. ALQARNI, A. A., OWAYSS & M. S. ENGEL (2012). The large carpenter bees of central Saudi Arabia, with notes on the biology of *Xylocopa sulcatipes* MAA (Hymenoptera, Apidae, Xylocopinae). *ZooKeys*, **201**: 1–14. <https://doi.org/10.3897/zookeys.201.3246>
- KUHLMANN, M. (2019). *Checklist of the Western Palearctic Bees (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila)*. <https://westpalbees.myspecies.info> [accessed 1st December 2021]
- LISTER, A. M., S. J. BROOKS, P. B. FENBERG, A. G. GLOVER, K. E. JAMES, K. G. JOHNSON, E. MICHEL, B. OKAMURA, M. SPENCER, J. R. STEWART, J. A. TODD, E. VALSAMI-JONES & J. YOUNG (2011). Natural History collections as sources of long-term datasets. *Trends in Ecology and Evolution*, **26**(4): 153–154. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2010.12.009>
- MICHENER, C. D. (2007). *The bees of the world*. 2nd edition. The John Hopkins University Press, Baltimore (MA, USA), xvi + [i] + 953 pp. + 20 pls.
- MONKS, J. (2021). The topology of a plant-insect visitation network from the Hajar Mountains, Oman. *Entomologist's Gazette*, **72**(1): 39–55. <https://doi.org/10.31184/G00138894.721.1794>
- PATINY, S. (1999). Description de nouvelles espèces de *Camptopoeum* SPINOLA, 1843 (Hymenoptera, Andrenidae, Panurginae). *Notes fauniques de Gembloux*, **37**: 71–76.
- PATZELT, A. (2015). Synopsis of the flora and vegetation of Oman, with special emphasis on patterns of plant endemism. *Jahrbuch 2014 der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft*, pp. 282–317. <https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201505271114-0>
- SALVADOR, R. B. & C. M. CUNHA (2020). Natural history collections and the future legacy of ecological research. *Oecologia*, **192**(3): 641–646. <https://doi.org/10.1007/s00442-020-04620-0>
- SHEBL, M. A., F. B. ABDELKADER, L. BENDIFALAH, K. BENACHOUR, A. A. BATAW, E. M. BUFLIGA, M. A. OSMAN & S. M. KAMEL (2021). The melittology research in Northern Africa and the Middle East: past and present situations. *The Journal of Basic and Applied Zoology*, **82**(1): 18. <https://doi.org/10.1186/s41936-021-00217-y>
- WOOD, T. & I. CROSS (2017). *Camptopoeum* (*Camptopoeum*) *baldocki* spec. nov., a new panurgine bee species from Portugal and a description of the male of *Flavipanurgus fuzetus* PATINY (Andrenidae: Panurginae). *Zootaxa*, **4254**(2): 285–293. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4254.2.9>

ARTICLE

Notes sur la nidification spontanée de reines sauvages de bourdons en Belgique (Hymenoptera : Apidae)

Kimberly PRZYBYLA¹

PRZYBYLA, K., D. MICHEZ, P. RASMONT & J. HABAY (2023). Notes sur la nidification spontanée de reines sauvages de bourdons en Belgique (Hymenoptera : Apidae). *Osmia*, 11: 59–64. <https://doi.org/10.47446/OSMIA11.9>

Résumé

Dans le cadre de nos études sur le développement de méthode d'élevage de différentes espèces sauvages de bourdons, nous avons expérimenté une technique de nidification spontanée de reines sauvages. Nos dispositifs de nids d'appel, qui contiennent de la litière de souris comme substrat, permettent d'attirer des reines de bourdons sauvages en recherche d'un nid et d'amorcer la construction du couvain. Sur un total de quatre années d'observation, nous avons installé 57 nids d'appel avec un taux de réussite de 44 % d'amorçage. Cependant, cette méthode présente quelques limitations et n'est pas adaptée pour les espèces de bourdons nichant dans le sol.

Mots-clefs | Élevage • espèces sauvages • méthode de nidification

Notes about spontaneous nesting of bumblebees' queens in Belgium (Hymenoptera: Apidae)

Abstract

To develop a rearing system for different wild bumblebee species, we experimented techniques for spontaneous nesting of wild queens. Our nest devices, which contain mouse litter as substrate, are used to attract wild bumblebee queens in search of a nest and to initiate brood construction. Over a total of four years of observation, we have installed 57 call nests with a 44 % success rate of nest initiation. However, this method has some limitations and does not show satisfactory results for ground-nesting bumblebee species.

Keywords | Breeding • wild species • nesting method

Reçu • Received | 20 December 2022 || **Accepté • Accepted** | 18 December 2023 || **Publié (en ligne) • Published (online)** | 19 December 2023
Reviewers | O. BARTHOLOMÉE • M. LIHOREAU • A. PERRARD || <https://zoobank.org/1C6EC01B-73FA-4D80-8CB3-D4F4CA10CA54>

INTRODUCTION

L'élevage de bourdons, déjà étudié depuis longtemps (SLADEN, 1912 ; ALFORD, 1975), s'est largement développé au cours des dernières décennies dans le cadre de leur utilisation dans la pollinisation des cultures. On peut notamment citer *Bombus terrestris* (en Europe) ou *Bombus impatiens* (aux États-Unis d'Amérique) qui sont, par ailleurs, devenus des espèces modèles dans le monde scientifique et sont utilisés dans plus de la moitié des études sur les bourdons. En effet, en se basant sur les données disponibles de *Google Scholar*, il existe 71400 entrées contenant le mot « *Bombus* » dont 33600 faisant référence à « *Bombus terrestris* + *Bombus impatiens* ». De récentes études ont

montré que *B. terrestris*, en plus d'être ubiquiste et très généraliste dans ses choix floraux, semble être bien plus résistant aux changements environnementaux que les autres espèces de bourdons (MARTINET *et al.*, 2021). L'utilisation de *B. terrestris* pourrait donc biaiser les différentes recherches, par exemple sur le déclin des bourdons, faites avec cette espèce, tout comme l'abeille mellifère (*Apis mellifera*) qui n'est pas le meilleur modèle biologique pour comprendre le déclin global des abeilles (WOOD *et al.*, 2020). Une solution méthodologique serait d'utiliser une plus grande variété d'espèces sauvages dans les recherches scientifiques au lieu de se concentrer sur les espèces commercialisées (*i.e.*

¹ [KP] University of Mons, Research Institute for Biosciences, Laboratory of Zoology, Place du Parc 23, B – 7000 Mons, Belgium • kimberly.przybyla@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/BC9C14AD-9801-4A93-8898-D31938F04504>

² [DM] University of Mons, Research Institute for Biosciences, Laboratory of Zoology, Place du Parc 23, B – 7000 Mons, Belgium • denis.michez@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/8B04585A-FE00-4D9A-AFD6-1BD2A1584CFA>

³ [PR] University of Mons, Research Institute for Biosciences, Laboratory of Zoology, Place du Parc 23, B – 7000 Mons, Belgium • pierre.rasmont@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/67C34B4A-B249-4000-9778-9818ED3E839F>

⁴ [JH] Independent researcher, rue de Clairefontaine, L – 8460 Eischen, Luxembourg • jean.habay@outlook.com
 <https://zoobank.org/298BCE3F-A109-4F2E-96F4-56C2693E3312>

B. terrestris en Europe). Cependant, un des obstacles majeurs rencontré est la difficulté à amener une reine sauvage à nidifier. Bien qu'il n'y ait que 280 espèces de bourdons à travers le monde, le genre *Bombus* est marqué par une grande hétérogénéité interspécifique au niveau de l'écologie et de la physiologie. Ainsi, certaines espèces sont plus faciles à élever que d'autres (e.g. *Pyrobombus* vs *Thoracobombus*) (SAKAGAMI, 1976).

La reine de bourdon, étant assez fidèle à son site de nidification, n'aura pas tendance à abandonner son couvain une fois celui-ci initié, et ceci même si elle est dérangée par des facteurs externes (SLADEN, 1912). Nous avons donc basé notre méthode sur l'optimisation de la nidification spontanée des reines de bourdons directement à la sortie de l'hibernation, en leur proposant un endroit attrayant et bien situé dans lequel nous plaçons un stimulus attractif assez fort : de la litière de souris. En effet, il est connu que cette odeur est attractive pour les bourdons et qu'ils nidifient dans d'anciens nids de rongeurs (DJEGHAM *et al.*, 1994); nous avons donc décidé d'utiliser cette litière dans nos nids d'appel.

L'objectif du présent article est de présenter une méthode d'installation de nid d'appel permettant d'étendre les études à d'autres espèces de bourdons qui restent, à l'heure actuelle, inaccessibles en raison d'obstacles méthodologiques comme la mise en élevage. Dans un second temps, nous présentons les résultats du développement de la méthode sur trois années et nous indiquons : (i) à quelle fréquence des amorces de nids étaient obtenues, (ii) l'attractivité de la litière de souris. Notre dispositif n'avait pour vocation à expérimenter scientifiquement cette méthode et les mécanismes associés, mais à montrer l'efficacité de ce dispositif.

Guide technique d'installation d'un nid d'appel

Nous proposons ici un guide technique pour l'installation de nids d'appel. Ce guide a été perfectionné grâce à l'expérience de terrain acquise par l'un des auteurs (J.H.) au fil des années ainsi que des connaissances bibliographiques sur l'écologie et la biologie des différentes espèces de bourdons (e.g. ALFORD, 1975).

Matériel du nid

Le nid d'appel testé, nid artificiel qui servira à accueillir la reine sauvage, est une cagette en bois, en béton de bois ou en béton. Des nids artificiels de différentes dimensions (20 × 20 × 20 cm, 20 × 30 × 20 cm ou 15 × 15 × 20 cm, figure 1) ont été utilisés, ainsi que des nichoirs à oiseaux classiques disponibles dans le commerce. Afin d'attirer plus efficacement les reines de bourdons, de la litière de souris domestique (*Mus musculus*) est placée dans ces nids d'appel. Il est connu que les bourdons ont tendance à utiliser des nids déjà existants qui comportent des litières de rongeurs divers dont l'odeur joue un rôle d'attraction fort (DJEGHAM *et al.*, 1994; MCFREDERICK & LEBUHN, 2006). Cette litière est obtenue après élevage de souris domestiques dans de la ouate, de la mousse séchée, de l'herbe et des feuilles séchées. La souris est installée dans une cage d'élevage et une fois celle-ci bien établie, la litière qu'elle a travaillée est récupérée une fois toutes les semaines et gardée dans des boîtes en carton

Figure 1. Exemple de nids d'appel utilisés pour développer la méthode de nidification d'espèces sauvages de bourdons. Dimensions des nids en bois : 20 × 20 × 20 cm ou 20 × 30 × 30 cm. Dimensions des nids en béton de bois : 15 × 15 × 20 cm ou 15 × 20 × 20 cm. Cliché J. HABAY.

fermées. Cette litière est ensuite placée en boule très compacte au centre du nid d'appel dans laquelle une cavité étroite est creusée pour permettre l'entrée de la reine de bourdon (figure 2). Les nids d'appel peuvent alors être mis en place à l'extérieur.

Sites et dates de nidification

Les nids sont posés directement sur le sol, ils peuvent être placés en hauteur (par exemple dans un arbre, figure 3) ou contre un mur pour optimiser la chance d'obtenir la nidification de bourdons comme *B. hypnorum* (CROWTHER *et al.*, 2014).

Ces nids d'appel doivent être placés suivant la phénologie de l'espèce ciblée, par exemple fin février pour *B. pratorum* ou en avril pour les espèces plus tardives comme *B. pascuorum* ou les espèces bivoltines ou encore pour les reines qui ont abandonné leur nid initial (e.g. parasitisme).

Figure 2. Disposition de la litière et de la ouate dans les nids d'appel. La litière est posée en boule compacte au centre du nid d'appel et un trou est formé au centre de la ouate pour accueillir les reines de bourdons. Cliché J. HABAY.

Suivi et maintien du nid

Quand le nid est visiblement occupé, on peut le transférer

Figure 3. Exemple de nids d'appel placés à différents endroits. À gauche : un nid d'appel placé dans un arbre à 1m80 pour optimiser les chances d'obtenir des reines de *B. hypnorum* mais occupé par une colonie de *B. lapidarius*. À droite : un nid d'appel situé sur un compost montrant un fort attrait car occupé trois années d'affilée. Cliché J. HABAY.

dans une ruchette plus sécurisée avec une entrée plus petite et une meilleure isolation contre les intempéries et le soleil. L'occupation du nid peut être vérifiée en obturant l'entrée de celui-ci à la nuit tombée. En ouvrant ensuite le nid à l'intérieur, en pièce fermée, la reine émettra un bruit assez audible au moment de l'ouverture du nid si celui-ci est occupé. La situation géographique doit cependant impérativement ne pas être changée sous risque de perdre la reine. En effet lorsque la reine a trouvé son endroit pour nidifier, elle effectue une première sortie de son nid en le localisant précisément à l'aide des éléments autour. Ainsi, si le nid est changé d'endroit elle ne pourra plus le localiser (DOUSSOT *et al.*, 2020). Une paroi transparente en plastique peut être ajoutée sur le haut pour permettre une observation plus aisée du couvain. Le couvain alors initié, en

fonction de l'usage de celui-ci ; il peut ensuite être soit gardé en extérieur soit élevé en intérieur avec une diète optimale (*i.e.* pelotes apicoles de pollen de *Salix* sp. broyées et mélangées avec une solution de sucre, ou bien pelotes laissées en l'état avec mise à disposition à côté de sirop de sucre) (VANDERPLANCK *et al.*, 2014). Notons que, pour les espèces du genre *Thoracobombus*, les nids transférés et en liberté en extérieur se développent mieux que ceux des représentants des autres sous-genres.

Afin d'avoir des données chiffrées quant à l'efficacité de cette méthode, nous avons effectué des tests entre les années 2019 et 2022. Ces tests avaient pour but de déterminer : (i) la fréquence d'amorce de nids d'appel ainsi que, (ii) l'attractivité de la litière de souris utilisée dans nos nids.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Site de l'étude

L'étude de l'attractivité des nids d'appel et de la litière de souris s'est déroulée dans un jardin de particulier d'une contenance de 12 ares, à Sterpenich (province de Luxembourg, Belgique). Cette région dispose d'un climat modérément continental et de paysages légèrement vallonnés. C'est la région en Belgique présentant la plus grande diversité en espèces de bourdons avec 18 espèces différentes (VRAY *et al.*, 2019).

Test d'attractivité des nids d'appel et de la litière de souris

Durant les trois premières années (2019 à 2021) on a observé l'occupation des nichoirs, ces derniers étant proposés uniquement avec de la litière de souris. Durant le printemps 2022, nous avons voulu déterminer le pouvoir attractif de ces

nichoirs et plus précisément de la litière de souris. Des tests complémentaires sur les nids d'appel ont donc été effectués. Sept groupes de 3 ruchettes identiques (figure 4, différentes tailles et matériaux utilisés) et adjacentes ont été placés à des endroits déjà utilisés les années précédentes. En les mettant de manière contiguë, nous nous assurons de diminuer le biais d'attractivité de micro-habitats entre les ruchettes testées. L'utilisation d'emplacements et d'orientation déjà utilisés permet d'être assuré que ces endroits sont propices à la nidification de reines de bourdons. Au sein des trois ruchettes de chaque groupe, une contenait de la litière de souris, la deuxième de la litière neutre (feuille, ouate, mousse) et la troisième ne contenait rien, servant de témoin négatif, mais divers matériaux de litière (feuilles, mousse, ouate) étaient à disposition à proximité de l'entrée. Les nids ont été surveillés afin de voir s'ils étaient occupés et par quelle espèce.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Tableau I. Occupation des nids d'appel (avec litière de souris) posés lors de 4 années.

Année	2019	2020	2021	2022	Total
Nichoires disposés	11	24	12	10	57
Nichoires inoccupés	5	10	7	7	29
Nichoires occupés par oiseaux	1	2	0	0	3
Occupés par <i>B. pascuorum</i>	3	10	3	0	16
Occupés par <i>B. hypnorum</i>	1	0	2	2	5
Occupés par <i>B. pratorum</i>	1	1	0	0	2
Occupés par <i>B. lapidarius</i>	0	1	0	0	1
Occupés par <i>B. terrestris</i>	0	0	0	1	1
% occupés par bourdons	45 %	50 %	42 %	30 %	44 %

Tableau II. Occupations des nids d'appel des tests complémentaires posés en 2022

	Nid sans litière	Litière neutre	Litière de souris	Total
Nids disposés	7	7	7	21
Occupés	0	0	1 (<i>B. hypnorum</i>)	1
Non-occupés	7	7	6	20

En suivant cette méthode d'élevage, en 2019, onze nids ont été placés sur le site de l'expérimentation (voir matériel & méthode). À la fin de la saison, cinq nids ont été occupés (tableau I). Durant l'année 2020, sur les 24 nids placés, 12 ont été occupés, avec une majorité de *B. pascuorum* (tableau I). Durant les années 2021 et 2022, respectivement 12 et 10 nids ont été disposés (hors test complémentaires), ceux-ci montrant un taux d'occupation inférieur avec 42 et 30 % respectivement.

Alors que la forte densité de nids d'appel sur un terrain réduit de 12 ares pourrait expliquer le taux de nichoires inoccupés (HARDER, 1986), nos observations de 2020 montrent qu'avec 2 fois plus de nichoires installés, nous

obtenons un pourcentage d'occupation comparable à 2019 et 2021. Sans compter les espèces nichant naturellement dans le sol, ces résultats ne semblent pas confirmer l'hypothèse selon laquelle la forte densité de nids sur un espace restreint serait à l'origine de cette baisse d'occupation; ils indiquent au contraire que le terrain d'expérimentation n'aurait pas atteint la portance maximale en nids de bourdons qu'il pourrait accueillir.

Comme cela a déjà été observé chez les bourdons (LYE *et al.*, 2012 ; VON ORLOW, 2015 ; J. HABAY, *comm. pers.*) entre les années 2019 et 2021, nous avons observé des reines de la même espèce qui tentaient de trouver un nid à l'endroit exact où un nid était placé l'année précédente. Ces reines pourraient être des individus qui retournent à leur site d'émergence; cependant cette « fidélité » supposée ne reste qu'une hypothèse puisque que nous n'avons pas marqué les reines d'une année à l'autre.

Parmi les espèces nichant dans nos dispositifs, on retrouve des espèces très abondantes et pour lesquelles la méthode est très bien développée (*B. pascuorum*, *B. hypnorum*, ce dernier a privilégié les nids placés en hauteur comme illustré sur la figure 3), mais aussi une espèce qui n'est pas très fréquente dans la région de l'expérimentation (*B. lapidarius*). La présence de *B. terrestris*, dans ces nids trop petits et non enterrés et donc pas du tout adaptés pour cette espèce, est potentiellement due à sa forte présence dans les alentours du jardin de l'expérimentation. En comparaison aux autres espèces, le taux d'occupation élevé de *B. pascuorum* peut être expliqué par l'abondance de cette espèce en Belgique (FOLSCHWEILLER *et al.*, 2020).

Lors de l'année 2022 un test d'attractivité a été fait sur les nids d'appels afin de confirmer le pouvoir attractif des nids d'appel et de la litière de souris. Sur les 21 nids d'appel placés (figure 4, 7 groupes de 3), seul un nid contenant de la litière de souris a été occupé par une reine de *B. hypnorum* (tableau II). Les nids contenant de la litière neutre et les nids vides (sans litière) n'ont pas été occupés. Toutefois, ce faible taux d'occupation est en lien avec le faible taux général d'occupation des autres nids d'appel placés sur le site comme cela peut être observé dans le tableau I. Malgré la tendance de nos résultats et même si les nids tests ont été placés dans des endroits similaires, nous ne pouvons pas

Figure 4. Nids d'appels utilisés pour les tests d'attractivité. Trois ruchettes identiques ont été utilisées, avec à l'intérieur soit de la litière de souris, soit de la litière neutre, soit aucune litière (témoin négatif). À gauche, groupe de trois ruchettes identiques mises en place, à droite d'autres types de ruchettes (différents matériaux, tailles et formes) pour le test. Cliché J. HABAY.

définitivement affirmer si la présence ou l'absence de litière de rongeurs est le facteur prépondérant dans l'établissement d'un couvain de bourdons. Cependant, une étude très récente semble confirmer scientifiquement cette hypothèse (VARNER *et al.*, 2023).

Concernant les différences de tailles, de volumes, de matériaux et trou d'envol des nids d'appel, des tests complémentaires seraient nécessaires pour évaluer séparément l'efficacité des différents formats de nids d'appel ainsi que leurs emplacements. Car il semble effectivement que l'occupation des nids varie en fonction de l'emplacement de ceux-ci. En effet, certains endroits semblent plus propices à la nidification (proche d'un compost, un endroit abrité) que d'autres, qui n'ont jamais été choisis, notamment si le nid est placé au sein d'une végétation très abondante. De plus, l'orientation du nid semble être importante, une ouverture vers l'est combinée avec une protection contre le vent à l'arrière du nid, semblait plus attirer les reines de bourdons (nous n'avons pas testé formellement cette observation). Cette combinaison permet d'avoir un ensoleillement matinal du nid et donc une chaleur plus importante dès le début de journée.

Pour de futures utilisations de cette méthodologie, il faut néanmoins noter que le taux d'occupation des nids pourrait probablement être conditionné aussi par d'autres facteurs, parmi lesquels l'aménagement du jardin. En effet, ce jardin

est géré pour être le plus accueillant possible pour les abeilles, et plus particulièrement les bourdons, avec une flore présentant tout au long de la saison une haute qualité nutritive incluant des arbres fruitiers, du lamier, du sainfoin, des vesces ou encore de la consoude. Il serait donc intéressant d'intégrer ce paramètre lors de la mise en place des nichoirs d'appel.

Un point important à souligner est que, au vu de la technique et des supports employés, la méthode développée dans cet article s'applique peu aux bourdons nichant préférentiellement dans le sol (e.g. *B. terrestris*, *B. lapidarius*, *B. hortorum*, *B. pratorum*). En effet, les nids utilisés dans notre méthode, que l'on appellera nids d'appels, ne sont pas placés dans le sol mais sont posés sur le sol ou dans des arbres. Pour les espèces résidant dans le sol, d'autres méthodes de nichage existent (HOLM, 1960 ; VAN DEN EIJNDE *et al.*, 1990 ; YOON *et al.*, 2002 ; BUCÁNKOVÁ & PTÁČEK, 2012 ; LHOMME *et al.*, 2013). On peut citer, entre autres, la méthode de YOON *et al.*, (2002) qui consiste en la capture des reines sortant d'hibernation pour les placer dans des cagettes munies d'un couvercle et d'ouverture pour la ventilation. Les reines de bourdons sont alors maintenues à 27°C avec une humidité de 50%. Les cages utilisées sont de plus en plus grandes pour chaque étape du développement de la colonie (initiation à la nidification : 10,5 × 14,5 × 6,5 cm, fondation de la colonie : 21,0 × 21,0 × 15,0 cm et croissance de la colonie : 24,0 × 27,0 × 18,0 cm).

CONCLUSION

Durant quatre années consécutives, nous avons testé une méthode d'attraction de nidification spontanée de reines de bourdons sur un terrain défini de 12 ares qui héberge une végétation de haute qualité nutritive pour les pollinisateurs. Durant nos trois premières années de mise en place de nids on observe un taux d'occupation minimum de 40 %. Ces résultats semblent indiquer que la méthode d'attraction de nidification spontanée avec litière de souris est relativement efficace. Cependant, nous observons un plus faible taux d'occupation lors de la quatrième année d'observation (30 %). Nous pouvons émettre l'hypothèse que cette méthode de nidification spontanée (ainsi que l'évolution des populations sauvages de bourdons) pourrait être dépendante de l'environnement de la zone d'accueil mais aussi des facteurs externes tels que les anomalies climatiques ou encore les intempéries pour les nids placés à l'extérieur. Ces facteurs pourraient expliquer la fluctuation de réussite des nids d'appel d'une année à l'autre.

Ces intempéries peuvent être en lien avec les faibles occupations des nids lors de la quatrième année, notamment de fortes pluies enregistrées suivies de gelées matinales qui ont sans doute forcé certaines reines à trouver des zones plus abritées pour nicher. Pour les espèces du sous-

genre *Thoracobombus*, la période d'intempéries a notablement impacté le développement du couvain. Bien que nos résultats ne nous permettent pas d'isoler l'effet attractif de la litière de souris durant nos observations, au vu de la récente littérature, il semble que la litière de souris joue bien ce rôle sur les reines de bourdons (VARNER *et al.*, 2023). Cependant, les tests d'attractivités de la litière de souris utilisée pour notre méthode mériteraient des études supplémentaires à plus large échelle afin de confirmer ces résultats.

De plus, pour viser un maximum d'espèces différentes, notre méthode d'élevage pourrait être couplée à d'autres méthodes visant des espèces nichant préférentiellement dans le sol, telles que celle développée par YOON *et al.*, (2002). Cette méthode demande un travail de collecte important ainsi qu'un suivi du développement de la colonie plus important qu'avec notre méthode. Il serait donc possible, en combinant ces différentes méthodes d'élevage, d'utiliser et d'élever d'autres espèces sauvages de bourdons et ainsi avoir des espèces modèles alternatives dans les études scientifiques et avoir une vision plus globale de l'état de santé des populations de bourdons.

REMERCIEMENTS

Kimberly PRZYBYLA a contribué comme aspirante FNRS financée par le "Fond de la Recherche Scientifique – FNRS". Denis MICHEZ est soutenu en partie par le « Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS » et la « Research Foundation-Flanders (FWO) » sous le Projet EOS dénommé CLIPS (n° 3094785). Pierre RASMONT et Jean HABAY ont développé et mis au point la méthode. Nous remercions le travail des relecteurs, Océane BARTHOLOMÉE, Mathieu LIHOREAU et Adrien PERRARD, qui ont participé à l'amélioration de ce manuscrit.

RÉFÉRENCES

- ALFORD, D. V. (1975). *Bumblebees*. Davis-Poynter, London, 352 pp.
- BUCÁNKOVÁ, A. & V. PTÁČEK (2012). A test of *Bombus terrestris* cocoon and other common methods for nest initiation in *B. lapidarius* and *B. hortorum*. *Journal of Apicultural Science*, **56**(2): 37–47. <https://doi.org/10.2478/v10289-012-0022-x>
- CROWTHER, L. P., P. L. HEIN & A. F. BOURKE (2014). Habitat and forage associations of a naturally colonising insect pollinator, the tree bumblebee *Bombus hypnorum*. *PLoS One*, **9**(9): e107568. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107568>
- DJEGHAM, Y., P. RASMONT, F. ROZENFELD & J. C. L. VERHAEGHE (1994). Is *Bombus terrestris* (L.) colony foundation facilitated by the presence of vole (*Microtus arvalis* (PALLAS)) litter? p. 411. In: A. LENOIR, G. ARNOLD & M. LEPAGE (ed.). *Les Insectes sociaux. 12th Congress of the International Union for the Study of social Insectes IUSSI*. Paris-Sorbonne, 21–27 August 1994. Publications de l'Université de Paris-Nord, Paris, 583 pp. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/00500/062_1994_Djegham_et_al_Bombus_terrestris_foundation_with_Microtus_arvalis.PDF [accessed 10 December 2023]
- DOUSSOT, C., O. J. N. BERTRAND & M. EGELHAAF (2020). Visually guided homing of bumblebees in ambiguous situations: A behavioural and modelling study. *PLoS Computational Biology*, **16**(10): e1008272. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008272>
- HEIJNDE, J. VAN DEN, A. DE RUIJTER & J. VAN DER STEEN (1990). Method for rearing *Bombus terrestris* continuously and the production of bumblebee colonies for pollination purposes. *VI International Symposium on Pollination. ISHS Acta Horticulturae*, **288**: 154–158. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1991.288.20>
- FOLSCHWEILLER, M., B. HUBERT, G. REY, Y. BARBIER, J. D'HAESELEER, M. DROSSART, G. LEMOINE, W. PROESMANS, J.-S. ROUSSEAU-PIOT, C. VANAPPELGHEM, S. VRAY & P. RASMONT (2020). *Atlas des bourdons de Belgique et du nord de la France*. 151 pp. <http://sapoll.eu/atlas-des-bourdons-de-belgique-et-du-nord-de-la-france> [accessed 10 December 2023]
- HARDER, L. D. (1986). Influences on the density and dispersion of bumble bee nests (Hymenoptera: Apidae). *Ecography*, **9**(2): 99–103. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.1986.tb01196.x>
- HOLM, S. (1960). Experiments on the domestication of bumblebees (*Bombus* LATR.) in particular *B. lapidarius* L. and *B. terrestris* L. Copenhagen: Royal Veterinary and Agriculture College, Yearbook **1960**: 1–19.
- LHOMME, P., A. SRAMKOVA, K. KREUTER, T. LECOCQ, P. RASMONT & M. AYASSE (2013). A method for year-round rearing of cuckoo bumblebees (Hymenoptera: Apoidea: *Bombus* subgenus *Psithyrus*). *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, **49**(1): 117–125. <https://doi.org/10.1080/00379271.2013.774949>
- LYE, G. C., J. L. OSBORNE, K. J. PARK & D. GOULSON (2012). Using citizen science to monitor *Bombus* populations in the UK: nesting ecology and relative abundance in the urban environment. *Journal of Insect Conservation*, **16**(5): 697–707. <https://doi.org/10.1007/s10841-011-9450-3>
- MARTINET, B., S. DELLICOUR, G. GHISBAIN, K. PRZYBYLA, E. ZAMBRA, T. LECOCQ, M. BOUSTANI, R. BAGHIROV, D. MICHEZ & P. RASMONT (2021). Global effects of extreme temperatures on wild bumblebees. *Conservation Biology*, **35**(5): 1507–1518. <https://doi.org/10.1111/cobi.13685>
- MCFREDERICK, Q. S. & G. LEBUHN (2006). Are urban parks refuges for bumblebees *Bombus* spp. (Hymenoptera: Apidae)? *Biological Conservation*, **129**: 372–382. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2005.11.004>
- ORLOW, M. VON (2015). *Hôtels à insectes. Abeilles sauvages, bourdons et Cie au jardin*. Ulmer, Paris, 192 pp.
- SAKAGAMI, S. F. (1976). Specific differences in the bionomic characters of bumblebees: A Comparative Review. *Journal of the Faculty of Science Hokkaido University Series IV. Zoology*, **20**(3): 390–447. <http://hdl.handle.net/2115/27617>
- SLADEN, F. W. L. (1912). How pollen is collected by the honey-bee. *Nature*, **88**(2209): 586–587. <https://doi.org/10.1038/088586b0>
- VANDERPLANCK, M., R. MOERMAN, P. RASMONT, G. LOGNAY, B. WATHELET, R. WATTIEZ & D. MICHEZ (2014). How does pollen chemistry impact development and feeding behaviour of polylectic bees? *PLoS One*, **9**(1): e86209. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0086209>
- VARNER, E., K. MARK, H. JACKSON, K. SINGLETON, L. LUO, S. JOHNSON, R. GRIES & G. GRIES (2023). Rodent odour bait: A new bumble bee conservation tool to enhance nest box occupancy. *Insect Conservation and Diversity*, **16**(3): 324–334. <https://doi.org/10.1111/icad.12627>
- VRAY, S., O. ROLLIN, P. RASMONT, M. DUFRÈNE, D. MICHEZ & N. DENDONCKER (2019). A century of local changes in bumblebee communities and landscape composition in Belgium. *Journal of Insect Conservation*, **23**(3): 489–501. <https://doi.org/10.1007/s10841-019-00139-9>
- WOOD, T. J., D. MICHEZ, R. J. PAXTON, M. DROSSART, P. NEUMANN, M. GÉRARD, M. VANDERPLANCK, A. BARRAUD, B. MARTINET, N. LECLERCQ & N. J. VERECKEN (2020). Managed honey bees as a radar for wild bee decline? *Apidologie*, **51**(6): 1100–1116. <https://doi.org/10.1007/s13592-020-00788-9>
- YOON, H. J., S. E. KIM & Y. S. KIM (2002). Temperature and humidity favorable for colony development of the indoor-reared bumblebee, *Bombus ignitus*. *Applied Entomology and Zoology*, **37**(3): 419–423. <https://doi.org/10.1303/aez.2002.419>

ARTICLE

Review of the Megastigmidae in Belgium and the Netherlands (Hymenoptera: Chalcidoidea)

Fons VERHEYDE¹

VERHEYDE, F., S. ULENBERG, H. MEIJER, P. HOEKSTRA, A. DE KETELAERE & A. ROQUES (2023). Review of the Megastigmidae in Belgium and the Netherlands (Hymenoptera: Chalcidoidea). *Osmia*, **11**: 65–80. <https://doi.org/10.47446/OSMIA11.10>

Abstract

In this paper, we provide an overview of the seed chalcid wasps *Bootanomyia* spp. and *Megastigmus* spp. (Hymenoptera: Megastigmidae) in both Belgium and the Netherlands. Sixteen species, including six non-natives to Europe, are reported after checking over a thousand specimens. The European species *Megastigmus aculeatus* (SWEDERUS, 1795) and *M. suspectus* BORRIES, 1895 are reported for the first time in Belgium. The European species *Bootanomyia stigmatizans* (FABRICIUS, 1798), *Megastigmus rosae* BOUČEK, 1971 and *Megastigmus strobilobius* RATZEBURG, 1848, and the Nearctic species *Megastigmus atedius* WALKER, 1851 and *Megastigmus lasiocarpae* CROSBY, 1913 (only the second report in Europe) are new for the Netherlands. Novel insights are offered on the ecology, morphology and phenology of *Megastigmus aculeatus*, *Megastigmus nigrovariegatus* and *Megastigmus rosae*.

Keywords | Seed wasps • Chalcid wasps • invasive species • Low Countries • biodiversity

Révision des Megastigmidae de Belgique et des Pays-Bas (Hymenoptera : Chalcidoidea)

Résumé

Dans cet article, nous proposons une vue d'ensemble sur les guêpes chalcidiennes parasites des semences des genres *Bootanomyia* spp. et *Megastigmus* spp. (Hymenoptera : Megastigmidae) de Belgique et des Pays-Bas. Seize espèces, dont six non-natives d'Europe, sont décrites après examen d'un millier de spécimens. Les espèces européennes *Megastigmus aculeatus* (SWEDERUS, 1795) et *Megastigmus suspectus* BORRIES, 1895 sont décrites pour la première fois en Belgique. Les espèces européennes *Bootanomyia stigmatizans* (FABRICIUS, 1798), *Megastigmus rosae* BOUČEK, 1971 et *Megastigmus strobilobius* RATZEBURG, 1848, ainsi que les espèces néarctiques *Megastigmus atedius* WALKER, 1851 et *Megastigmus lasiocarpae* CROSBY, 1913 (deuxième mention pour l'Europe) sont nouvelles pour les Pays-Bas. De nouvelles perspectives sont proposées concernant l'écologie, la morphologie et la phénologie des espèces *Megastigmus aculeatus*, *Megastigmus nigrovariegatus* et *Megastigmus rosae*.

Mots-clefs | Guêpes parasites des semences • Chalcidiens • espèces invasives • Bénélux • biodiversité

Reçu • Received | 15 December 2022 || **Accepté • Accepted** | 23 December 2023 || **Publié (en ligne) • Published (online)** | 24 December 2023
Reviewers | K. MCCORMACK • J.-Y. RASPLUS || <https://zoobank.org/BBA7004C-2232-4910-BB03-B38A2E069589>

INTRODUCTION

Chalcid wasps (Chalcidoidea) are a huge superfamily of mostly small parasitoid wasps, consisting of fifty different families (BURKS *et al.*, 2022). The family Megastigmidae used to be a subfamily of Torymidae (GRISSELL, 1976; 1995). It was

only recently reinstated as a valid family (JANŠTA *et al.*, 2018) with more clearly defined subfamilies (BURKS *et al.*, 2022). Belonging to Megastigminae, important characteristics for the subfamily are the knobbed stigma, which is usually

- ¹[FV] Aartshertoginnestraat 58/01, B – 8400 Ostende, Belgium • fonsverheyde@hotmail.com
 <https://zoobank.org/D197B5B4-00FF-4D57-924D-EFF926A99119>
- ²[SU] Naturalis Biodiversity Center, P.O. Box 9517, NL – 2300 RA Leiden, The Netherlands • sandrine.ulenberg@naturalis.nl
 <https://zoobank.org/62221791-E1B6-46DC-AD1A-A6C0B4BDFDD2>
- ³[HM] Boekweitkamp 15, NL – 9203HE Drachten, the Netherlands • h.meyer83@hotmail.com
 <https://zoobank.org/F91E12D9-E012-4B12-8B70-F4DB162D9FBB>
- ⁴[PH] Naturalis Biodiversity Center, P.O. Box 9517, NL – 2300 RA Leiden, The Netherlands • Paul.hoekstra@naturalis.nl
 <https://zoobank.org/AC25A3AB-5DE1-475E-A23C-B159C5D500DD>
- ⁵[ADK] Noendreef 7, B – 8730 Beernem, Belgium • augustijn.de.ketelaere@gmail.com
 <https://zoobank.org/AE6080BC-053D-4F03-9E4C-1EE483E50C7F>
- ⁶[AR] INRAE Zoologie Forestière, 2163 avenue de la Pomme de Pin, F – 45075 Orléans Cedex 2, France • alain.roques@inrae.fr
 <https://zoobank.org/9B88E8F8-6E26-4DBD-952E-6E29AFF7C5AA>

Osmia est une revue en libre accès publiée par l'Observatoire des Abeilles (France) sous licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition que la source soit explicitement citée.

Osmia is an open-access journal published by the Observatory of Bees (France) under Creative Commons Attribution International License CC BY 4.0 which allows the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited.

higher than wide, the rather yellowish body, which sometimes has metallic colours, the relatively short hind coxa, which is not more than two times the length of the mid coxa and the long ovipositor, which is often longer than the metasoma (BOUČEK, 1988, NIKOL'SKAYA & ZEROVA, 1988; GRISSELL, 1995, 1997; JANŠTA *et al.*, 2018). More remarkable is the ecology of most species. Within the Western Palearctic, two genera occur: *Bootanomyia* spp. and *Megastigmus* spp. The former genus mainly consists of larval parasitoids of various gall forming species of Cynipidae (Hymenoptera), while the latter genus is associated with seeds of shrubs and trees (for cases and examples see Results). Morphologically, *Bootanomyia* spp. can be distinguished from *Megastigmus* by the body which is at least partially iridescent, the medially excised or emarginated lower clypeal margin and the midlobe of the mesoscutum which has at least 4 longitudinal rows of setae (more details see DOĞANLAR, 2011).

The oldest specimens we report date back to the 19th century and were collected by (locally) well known entomologists such as the Belgian Jules TOSQUINET (1824–1902) (PAULY, 2001). Private collections would still be very important in the XXth century; examples are those of

Adolphe CRÈVECOEUR (1895–1959) in Belgium (figure 3) and Theo GIJSWIJT (1927–2015) in the Netherlands. Only at the end of the century more attention was paid to Megastigmidae by government agencies or universities. This is mainly because these wasps had attracted some attention as possible invasive 'pest' species (*i.e.*, MAILLIEUX *et al.*, 2008; PAULSON *et al.*, 2014), but also because many of the species can in fact be found on foreign trees in tree gardens or arboreta. In the history of both Belgium and the Netherlands, only the Dutch entomologist Johannes Th. OUDEMANS (1862–1934) can be seen as someone who has done systematic research on the subject spanning several decades (figure 1). OUDEMANS managed the estate 'Landgoed Schovenhorst' in the province of Gelderland (Putten) for many years. It can still be visited and has many non-native tree species in its arboretum (figure 2). In the 1930s, when OUDEMANS collected most of his specimens, he was already a renowned entomologist. Still, it is noteworthy that for three species (*M. pinus*, *M. specularis* and *M. suspectus*) our records from the Netherlands are mostly or even solely based on records from his arboretum. In recent years, most records come from isolated findings in Malaise trap projects, or from citizen science portals (see Results).

Figure 1. J. T. OUDEMANS in estate Landgoed Schovenhorst.

Figure 2. Arboretum of estate Landgoed Schovenhors in Putten.

MATERIAL AND METHODS

To gather our data, all available sources were used. First, we checked all published data in the literature. Secondly, we checked the historical collections of the national institutes: Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS) in Brussels and Naturalis (RMNH) in Leiden. Thirdly,

contemporary material was collected by the authors and other observers. Finally, we used open data from the citizen science portals *Waarnemingen.be* and *Waarneming.nl* (with the *ObsID* as unique identifier). These data were validated by the first author and were especially useful for some common

Map 1. Overview of the records in the used dataset 1858–2021.
Legend for this all the maps: purple / orange = before / from 2000. Map M. ISSERTES (QSIG).

species. In the complete dataset, 295 records of 1049 specimens were gathered across Belgium and the Netherlands (map 1). For the purposes of readability (duplicated data, very common species), we have integrated this material only partially in the results section. The first report and the four most recent ones are mentioned. When we did not include data, this was mentioned with '[...]'. Rearing data discussed in the remarks-section consists of validated data from the full dataset. This full dataset can be found linked to the article on the *ResearchGate*-page of the first author. References from the dataset are also integrated in the literature part of this article.

Repositories of collected material ("coll.") are abbreviated as

follows for institutes: RBINS (Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels), RMNH (Naturalis, Leiden); and for personal collections: ADK (Augustijn DE KETELAERE), AR (Alain ROQUES), FV (Fons VERHEYDE), HM (Hilco MEIJER), PH (Paul HOEKSTRA), PNL (Pierre-Nicolas LIBERT) and TP (Theo PEETERS).

Distribution maps were made with the open software QGIS 3.26.3 by Mehdi ISSERTES. Where possible, we used GPS-coordinates and included those in the dataset and results below. If those were not available, we used the county or city centre. Estimated coordinates are marked with orange in the dataset.

RESULTS

Bothanomyia GIRAULT, 1915

Bothanomyia dorsalis (FABRICIUS, 1798)

Material examined. BELGIUM (24 ♀♀, 2 ♂♂) • 1 ♀, Gent, 4.VI.1868, J. TOSQUINET *leg.*, coll. RBINS, reared ex '*C. foecundatrix*', F. VERHEYDE *det.* [...]; 1 ♀, Moeskroen, 50.735 – 3.214, 17 VIII 2020, C. GRUWIER *leg.*, ObsID: 198614888, light trap, F. VERHEYDE *det.*; 1 ♂, Buggenhout, 51.023 – 4.220, 23.V.2021, L. VERHELST *leg.*, ObsID: 214628498, F. VERHEYDE *det.*; 1 ♀, Buggenhout, 51.023 – 4.220, 2.VI.2021, L. VERHELST *leg.*, ObsID: 215718611, F. VERHEYDE *det.*; 1 ♀, Buggenhout, 51.023 – 4.220, 5.VI.2021, L. VERHELST *leg.*, ObsID: 216029633, F. VERHEYDE *det.*
THE NETHERLANDS (54 ♀♀, 30 ♂♂, 2 indet.) • (min.) 1 ♀ 1 ♂, Driebergen, VI.1858, G. A. SIX *leg.*, SIX 1859 [...]; 1 ♀ 1 ♂, Noordenveld, 53.012 – 6.401, 6.VI.2020, JAN HENK *leg.*, ObsID: 194239878 &

194239910, P. HOEKSTRA *det.*; 1 ♀ 10 ♂♂, Almere, 52.384 – 5.237, 9–14.III.2021 (galls collected 22.II.2021), P. HOEKSTRA *leg.*, coll. PH (ObsID: 208771913 & 208895376), reared indoors ex *Andricus coriarius*, P. HOEKSTRA *det.*; 1 ♀, Amstelveen, 52.314 – 4.820, 15.VI.2021, J. HEIJEN *leg.*, ObsID: 232435047, F. VERHEYDE *det.*; 1 ♀, Westerveld, 52.782 – 6.374, 21 VII 2021, J. HEIJEN *leg.*, ObsID: 232940190, reared ex ?, A. DE KETELAERE *det.*

Distribution (map 1). European. One of the most common species we report, with the oldest records (1858 and 1868) for the family. Widespread in both countries, especially where oaks are planted. As *Andricus* spp. are important hosts (see below) oaks planted at the borders of forests, or solitary trees, are often visited.

Map 2. Distribution of *Bootanomyia dorsalis*. Map M. ISSERTES (QSIG).

Figure 3. Notes of the Belgian entomologist Crèvecoeur, mentioning *B. dorsalis* (Sint-Andries, 1943). RBINS.

Remarks. The species (-complex; cf. infra) is well documented and has several rearing records, all hosts belonging to the family of Cynipidae associated with *Quercus* L. sp. Among the hosts reported are *Andricus aries* (GIRAUD, 1859) (1 ×), *Andricus coriarius* (HARTIG, 1843) (1 ×),

Andricus foecundatrix (HARTIG, 1840) (1 ×) and *Andricus grossulariae* GIRAUD, 1859 (1 ×). The main hosts are *Andricus kollari* (HARTIG, 1843) (8 ×) (figure 3) and *Biorhiza pallida* (OLIVIER, 1791) (4 ×). Finally, there is one uncertain report of *Cynips quercusfolii* LINNAEUS, 1758 as a host. Some reports mention specimens being reared just from an oak branch (*Quercus* L. sp.). It is important to note there are several cryptic lineages within the species-complex which may lead to taxonomic changes in the near future (NICHOLLS *et al.*, 2017).

Figure 4. a–b. Habitus (a) and frontal view (b) of *Bootanomyia dorsalis* (female). Coll. FV. Photo B. MINNEBO.

Bootanomyia stigmatizans (FABRICIUS, 1798)

Material examined. THE NETHERLANDS (1 ♂) • 1 ♂ Almere, 52.384 – 5.237, 9–11.III.2021 (galls collected 22.II.2021), P. HOEKSTRA leg., coll. PH (ObsID: 208771912), reared indoors ex *Andricus coriarius*, P. HOEKSTRA det.

Distribution (map 3). European. Known from only one locality.

Remarks. One specimen was reared together with specimens of *B. dorsalis*. Being over 5 mm, this species has a distinctive size in comparison to the abovementioned species (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003).

Megastigmus DALMAN, 1820

Megastigmus aculeatus (SWEDERUS, 1795)

Material examined. BELGIUM (20 ♀♀) • 1 ♀, Evere, 50.879 – 4.391, 16.VI.2008, B. HANSENS leg., ObsID: 40099448, F. VERHEYDE & J. CORTENS

Map 3. Distribution of *Bootanomyia stigmatizans*. Map M. ISSERTES (QSIG).

Map 4. Distribution of *Megastigmus aculeatus*. Map M. ISSERTES (QSIG).

det. [...]; 1 ♀, Nassogne, 50.127 – 5.357, 13.VII.2021, M. VALDUEZA leg., ObsID: 206973319, F. VERHEYDE det.; 1 ♀, Roeselare, 50.944 – 3.116,

13.VI.2021, M. VALDUEZA & F. VERHEYDE leg., coll. FV, ObsID: 216923957, F. VERHEYDE det.; 4 ♀♀, Châtelet, 50.406 – 4.532, 20 VI 2021, E. LECLERCQ leg., ObsID: 221612646, F. VERHEYDE det.; 1 ♀, Hever, 50.991 – 4.528, 20.VI.2021, R. SEGERS leg., ObsID: 221612646, F. VERHEYDE det. **THE NETHERLANDS** (93 ♀♀ 1 ♂) • 1 ♀, Bloemendaal – Kennemerduinen, 20.V.1967, M. J. GIJSWIJT leg., coll. RMNH & GIJSWIJT, 2003, reared ex Rosaceae, T. GIJSWIJT det. [...]; 1 ♀, Rotterdam, 51.927 – 4.498, 24.VI.2021, M. SNIJDER leg., ObsID: 218237964, F. VERHEYDE det.; 1 ♀, Land van Cuijk, 51.709 – 5.943, 26.VI.2021, P. SMEETS leg., ObsID: 218266883, F. VERHEYDE det.; 1 ♀, Oegstgeest, 52.182 – 4.476, 16.VII.2021, B. DIJKSTRA leg., ObsID: 234896036, F. VERHEYDE det.; 2 ♀♀, Oegstgeest, 52.712 – 6.296, 8 VIII 2021, J. ESSINK leg., ObsID: 222424826, F. VERHEYDE det.

Distribution (map 4). European. The most commonly reported species from the family in recent years. The species was caught in three recent (2021–2022) MALAISE trap projects from different localities in Belgium and the Netherlands. It is associated with Rosaceae JUSS. (see below) and, as a consequence, it is perhaps more visible as these plants tend to be lower to the ground and planted in gardens, parks and urban environments. Before 1967, there are no records available, suggesting the species has succeeded in colonizing new areas in recent decades.

Figure 5. Diagram of phenology of *M. aculeatus* and *M. rosae*. A: absolute numbers. R: per occurrence.

Remarks. As mentioned above, *M. aculeatus* but also *M. rosae* [see below; incl. *M. nigrovariegatus*] are species associated with Rosaceae. At least two cases of rearing are known from the Low Countries. Among the reported host plants are *Rosa rugosa* THUNB., but other unidentified Rosaceae were also used. In some gardens many specimens could be observed in detail throughout the year (e.g., pers. obs. of B. HANSENS in Belgium and H. JANSEN in the Netherlands). Interestingly, in one garden in the Netherlands, both *M. aculeatus* and *M. rosae* were present and observed on a daily basis. We know there are clear differences in morphology (figures 6 vs. 8–10 for *M. rosae*), but these observations demonstrate that the phenology also differs. This is confirmed by all other data we have on both species. *M. aculeatus* clearly peaks in June, while *M. rosae* is only scarcely found at that moment of the year and peaks around August (figure 5). The obvious difference in phenology may explain how both species survive in more or less the same ecological niche. Males appear to be very rare for both species. Possibly, the species is partially thelytokous (see also our discussion on *M. rosae*).

Megastigmus atedius WALKER, 1851

Material examined. **THE NETHERLANDS** (1 ♀ + 1 ♀♀) • 1 ♀♀, Nunspeet – Veluwe, 23.III.1989, M. J. GIJSWIJT leg., coll. RMNH, reared ex *Picea abies*, T. GIJSWIJT det. [...]; 1 ♀, Olterterp, 53.070 – 6.106,

Figure 6. Habitus of *Megastigmus aculeatus* (female). Coll. FV. Photo B. MINNEBO.

Map 5. Distribution of *Megastigmus atedius*.
Map M. ISSERTES (QSIG).

23.V.2021, H. MEIJER *leg.*, coll. HM, A. ROQUES, H. MEIJER & F. VERHEYDE *det.*

Distribution (map 5). Nearctic. The species is now confirmed and first reported for the Low Countries. It was found in the Netherlands by HM in the vicinity of conifers.

Remarks. This is one of the originally Nearctic species

imported to Europe and associated with several introduced conifers. It is already known from many neighboring countries including Denmark, France and Germany (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003). In the collection of RMNH, we found one uncertain specimen, reared from cones of *P. abies* (L.) H. KARST. The recent specimen collected in 2021 near foreign *Picea* spp. was carefully identified using the key of ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA 2003.

Megastigmus bipunctatus (SWEDERUS, 1795)

Material examined. THE NETHERLANDS (1 ♀) • 1 ♀, Hattem, 28.VI.1993, B. VAN AARTSEN *leg.* (GIJSWIJT, 2003).

Distribution (map 6). European. Very rare and known from only one report in the Netherlands, dating from 1993 (GIJSWIJT, 2003). Host plants are *Juniperus* L. spp. The species can be expected near sandy heathlands where *J. communis* L. is more common. In Belgium, this will be mainly constricted to the province of Limburg in Flanders and the south-eastern parts of the country. In the Netherlands, the plant is slightly more widespread, starting from central Netherlands to the whole eastern part of the country. It is expected to be underreported.

Remarks. With the host plant known, it can only be confused with the extralimital and Mediterranean *M. amicorum* BOUČEK, 1969; but there are clear morphological differences and its presence is more unlikely in our countries (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003).

Megastigmus brevicaudis RATZEBURG, 1852

Material examined. THE NETHERLANDS (2 ♀♀) • 1 ♀, 's Graveland, 7.VII.1962, M. J. GIJSWIJT *leg.*, coll. RMNH (GIJSWIJT, 2003); 1 ♀, Kootwijk, 27.V.1967, M. J. GIJSWIJT *leg.*, coll. RMNH (GIJSWIJT, 2003).

Distribution (map 7). European. Just as the abovementioned *M. bipunctatus* it is very rare, and only

Map 6. Distribution of *Megastigmus bipunctatus*.
Map M. ISSERTES (QSIG).

Map 7. Distribution of *Megastigmus brevicaudis*.
Map M. ISSERTES (QSIG).

known from two older reports in the sixties from the Netherlands (GIJSWIJT, 2003).

Remarks. In contrast to *M. bipunctatus*, the hosts plants are more abundant: *Amelanchier* MEDIK. and *Sorbus* L. spp. It is the only species associated with these plants in the West Palearctic (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003). With *S. aucuparia* L. as a plausible host plant this species appears to be genuinely rare; otherwise, it may have turned up in non-selective insect traps such as Malaise or pan traps.

Megastigmus lasiocarpae CROSBY, 1913

Material examined. THE NETHERLANDS (1 ♀) • 1 ♀, Oltterterp, 53.070 – 6.106, 30.IV.2022, H. MEIJER *leg.*, coll. HM, H. MEIJER, F. VERHEYDE & A. ROQUES *det.*

Distribution (map 8). Nearctic. This is only the second finding of this species (figure 7) in Europe and therefore extremely rare. It was reported in Finland in 1969 (ANILLA, 1970).

Map 8. Distribution of *Megastigmus lasiocarpae*.
Map M. ISSERTES (QSIG).

Remarks. It is associated with Nearctic *Abies* MILL. spp. (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003).

Megastigmus milleri MILLIRON, 1949

Material examined. BELGIUM (1 ♀) • 1 ♀, Gesves, 2006, reared ex *Abies grandis* (ROZENBERG *et al.*, 2006; GBIF). THE NETHERLANDS (8 ♀♀, 7 ♂♂) • 8 ♀♀, 7 ♂♂, Sleenezand, IV–V.1990, P. GRIJPMAN *leg.*, coll. RMNH, reared ex *Abies grandis*, GIJSWIJT, 2003.

Distribution (map 9). Nearctic. Known from only one locality in Namur (Belgium) and from one in Drenthe (the Netherlands), presumably on foreign conifers.

Remarks. Another Nearctic species. All specimens have been reported on the exotic *Abies grandis* (DOUGLAS ex D.

Figure 7. Habitus of *Megastigmus lasiocarpae* (female). Photo A. ROQUES.

Map 9. Distribution of *Megastigmus milleri*.
Map M. ISSERTES (QSIG).

DON) LINDL. It can thus be expected on similar conifers, more specifically firs (*Abies* spp.).

***Megastigmus pictus* (FÖRSTER, 1841)**

Material examined. THE NETHERLANDS (18 ♀♀, 2 ♂♂) • 18 ♀♀, 1 ♂, Vaals, III–IV.1986, P. GRIJPMA *leg.*, coll. RMNH, reared ex *L. decidua* and *L. leptolepis* (syn. *kaempferi*) (GRIJPMA & VAN DE WEERD, 1991; GIJSWIJT, 2003); 1 ♂, Vaals (seed orchard), 14.VII.1990, P. GRIJPMA *leg.*, coll. AR, reared ex *L. leptolepis*, ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003.

Distribution (map 10). European, but more specifically Eurasian. Only reported from one locality in the Netherlands (see also GRIJPMA & VAN DE WEERD, 1991), but several specimens are preserved.

Remarks. Associated with conifers, and more specifically *Larix* spp. (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003). Larches are non-native species but commonly planted throughout Belgium and the Netherlands (especially *Larix kaempferi* (LAMB.) CARRIÈRE or hybrids with *Larix decidua* MILL.). Higher densities are reached on sandy soil near heathlands. This would suggest *M. pictus* is introduced but underreported, or other unknown (environmental) factors are important for stable populations (for example a closer association with a host tree species, i.e. *L. decidua*).

***Megastigmus pinus* PARFITT, 1857**

Material examined. BELGIUM (8 ♀♀, 9 ♂♂) • 8 ♀♀, 9 ♂♂, Vielsalm, 1993, F. TOMBYUSES *leg.*, coll. AR, reared ex *Abies procera* (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003). THE NETHERLANDS (46 ♀♀, 37 ♂♂) • 4 ♀♀,

Map 10. Distribution of *Megastigmus pictus*.
Map M. ISSERTES (QSIG).

Map 11. Distribution of *Megastigmus pinus*.
Map M. ISSERTES (QSIG).

Putten – Schovenhorst (Arboretum), V.1930, J. Th. OUDEMANS leg., coll. RMNH, reared ex *Abies grandis* (OUDEMANS, 1933); 1 ♀, 1 ♂, Putten – Schovenhorst (Arboretum), 12–13.V.1931, J. Th. OUDEMANS leg., coll.

RMNH, reared ex *Abies grandis* (OUDEMANS, 1933); 5 ♀♀, Putten – Schovenhorst (Arboretum), V.1932, J. Th. OUDEMANS leg., coll. RMNH, reared ex *Abies grandis* (OUDEMANS, 1933); 8 ♀♀, 12 ♂♂, Putten – Schovenhorst (Arboretum), 10–20.IV.1936, J. Th. OUDEMANS leg., coll. RMNH, reared ex *Abies magnifica*; 28 ♀♀, 24 ♂♂, Putten – Schovenhorst (Arboretum), 1936, WUR leg., coll. RMNH, reared ex *Abies concolor*, *A. grandis* and *A. lowiana*.

Distribution (map 11). Another Nearctic species. Many specimens are available, but the species is known from only one locality in both countries.

Remarks. The species has been reared from many *Abies* spp., most of them by the Dutch entomologist OUDEMANS in the 1930s (figure 1). Among the cases reported are exotic *Abies* spp. such as *A. concolor* (GORDON & GLEND.) LINDL. Ex Hildebr. (2 ×), *A. grandis* (DOUGLAS ex D. DON) LINDL. (4 ×), *A. magnifica* A. MURRAY bis (1 ×) and *A. procera* REHDER (1 ×).

Megastigmus rafni HOFFMEYER, 1929

Material examined. BELGIUM (1) • Min. 1 ex., locality unknown, Belgium Forestry Office (AR) leg., reared ex *Abies concolor* (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003). THE NETHERLANDS (10 ♀♀, 21 ♂♂) • 4 ♂♂, Ede, XI-XII.1970, W. C. NIJVELDT leg., coll. RMNH, reared ex *Picea abies* (discussion see below) (GIJSWIJT, 2003); 7 ♀♀, 10 ♂♂, Sleenerzand, V.1989, P. GRIJPMAN leg., coll. AR, reared ex *Abies grandis* (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003); 3 ♀♀, 7 ♂♂, Sleenerzand, V-VI.1990, P. GRIJPMAN leg., coll. RMNH, reared ex *Abies grandis* (GIJSWIJT, 2003).

Distribution (map 12). Another species of Nearctic origin. Known from only few localities in both countries.

Map 12. Distribution of *Megastigmus rafni*.
Map M. ISSERTES (QSIG).

Remarks. Supposedly rare species, associated with both European and exotic *Abies* spp. (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA,

Figure 8. Habitus of *Megastigmus rosae* (female). Coll. FV. Photo B. MINNEBO.

Map 13. Distribution of *Megastigmus rosae*.
Map M. ISSERTES (QSIG).

2003). There is one report from cones of *Picea abies*. This rearing record is probably erroneous, analyzing the known rearing data of this species, which suggests it is strictly associated with *Abies* spp. Concerning the distribution, similarly to *M. pictus*, we may question whether or not the species is overlooked.

Megastigmus rosae BOUČEK, 1971

Material examined. THE NETHERLANDS (207 ♀♀) • 1 ♀, Eindhoven, 51.465 – 5.461, 26.VI.2014, M. GUÉGAN *leg.*, ObsID: 85817399, F. VERHEYDE *det.* [...]; 1 ♀, Berghuizen, 52.712 – 6.296, 12.VI.2020, A. KRUIHOF & J. ESSINK *leg.*, coll. FV, ObsID: 214797177, A. ROQUES & S. ULENBERG *det.*; 11 ♀♀, Berghuizen, 52.712 – 6.296, 31.VIII.2021, J. ESSINK *leg.*, ObsID: 224438495, F. VERHEYDE *det.*; 1 ♀, Rijssen-Holten, 52.305 – 6.522, 9.I.2022, G. VAN DE MAAT *leg.*, ObsID: 232796959, F. VERHEYDE *det.*

Distribution (map 13). European. Unreported in Belgium, but the Dutch findings suggest the habitat does not seem to be specific. In the Netherlands the species is mainly reported in the eastern half of the country, but this could be a coincidence as there are only four known localities. It is known from neighboring countries such as France, Germany and Denmark (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003 and unpublished data).

Remarks. This is one of the most difficult species to identify (figures 8–10). It can be confused with the Nearctic *M. nigrovariegatus* ASHMEAD, 1890, which is highly variable in color and similar to *M. rosae*. Therefore, a specimen was sent

to both SU and AR to confirm identification. There are some structural characters which can be used to separate our specimens from that of the abovementioned *M. nigrovariegatus*: (a) the scutellum is mostly striate and not largely reticulate; (b) the frenal area is quite smooth and not with longitudinal carinae; (c) the upper part of the stigmal vein is longer than the uncus (same length in *M. nigrovariegatus*); (d) usually the infusate area around the stigma is larger in *M. nigrovariegatus*, although variable.

In the Netherlands, confirmed rearings have mainly been associated with *Rosa rugosa* THUNB. and incidentally with *Rosa 'Hollandica'* PERS. ex STEUD. Only one uncertain male was found in August 2020, but in 2022 AK and JE succeeded in rearing males (this data was not included in the dataset) (figure 10). The ratio of males-females reared in comparison to those that could be found in the garden was 1:3 versus 1:20. Females appeared to be more flexible in flying behavior and were often seen ovipositing.

Figure 9. Stigma (front wing) of *Megastigmus rosae* (female). Coll. FV. Photo B. MINNEBO.

Figure 10. Habitus of *Megastigmus rosae* (male). Photo A. KRUIHOF.

Two generations of *M. rosae* fly in the Netherlands: an early generation in May and June, and a later one in August. The abundance of the early generation is low, and probably represents individuals emerging from infected seeds of the previous year. Larval diapause is common in *Megastigmus* spp. The early generation oviposits in young rose hips in June, followed by a period in July when individuals are absent. The late generation emerges in August, during which time mating and oviposition can be observed. In spite of most rosehips being mature at this time, oviposition predominantly occurs in the less common younger rosehips. Males have not been observed in the early generation,

although we should stress that the abundance of the generation is low and therefore easier for males simply to have been missed during sampling. As there are no observations of males (and logically, mating) early in the year, we cannot exclude adult diapause at this stage. In the case of free living or adult diapause, females would only be fertilized in August and September and hibernate the following months to emerge again in May and June. One adult individual was indeed found indoors in January, suggesting adult or free-living diapause, but it could also have been triggered by the artificial conditions inside. More research is needed to say anything definitive on the ecology of the species.

Megastigmus specularis WALLEY, 1932

Material examined. THE NETHERLANDS (11 ♀♀, 3 ♂♂) • 2 ♂♂, 1 ♂, Putten – Schovenhorst (Arboretum), V.1930, J. Th. OUDEMANS *leg.*, coll. RMNH, reared ex *Abies cilicica* (GIJSWIJT 2003); 3 ♀♀, 2 ♂♂, Putten – Schovenhorst (Arboretum), IV-V.1931, J. Th. OUDEMANS *leg.*, coll. RMNH, reared ex *Abies* sp. (GIJSWIJT, 2003); 1 ♀, Burgum, 53.197 – 5.997, 1.VI.2016, R. VAN DER ROL *leg.*, oviposition on *Abies koreana*, ObsID: 119426536, F. VERHEYDE & A. ROQUES *det.*; 5 ♀♀, Burgum, 53.197 – 5.997, 5.VI.2017, R. VAN DER ROL *leg.*, oviposition on *Abies koreana*, ObsID: 139649591, F. VERHEYDE & A. ROQUES *det.*

Distribution (map 14). Another Nearctic species imported to Europe and associated with introduced firs. Rare, but known from neighboring countries such as Denmark and France (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003).

Map 14. Distribution of *Megastigmus specularis*. Map M. ISSERTES (QSIG).

Remarks. Until recently this species was only known from one locality in the Netherlands in the 1930s, where it was

Figure 11. Habitus of *Megastigmus specularis* (female) on *Abies koreana*. Photo R. VAN DER ROL.

Map 15. Distribution of *Megastigmus spermotrophus*.
Map M. ISSERTES (QSIG).

reared from *Abies cilicica* (ANTOINE & KOTSCHY) CARRIÈRE; so, this is clearly one of the more seldomly reported imported species. In 2016 it was rediscovered in a garden in the province of Friesland. One year later several individuals were seen ovipositing on cones of *Abies koreana* E. H. WILSON (figure 11).

Megastigmus spermotrophus WACHTL, 1893

Material examined. BELGIUM (8 ♀♀, 7 ♂♂ + 3 min. ex.) • 1 ex, Baraque de Fraiture, 1937, J. FOUARGE *leg.*, reared ex *Pseudotsuga menziesii* (VAN DEN BRUEL, 1937); 6 ♀♀, 5 ♂♂, Fenffe, V.1993, F. TOMBUYES *leg.*, coll. AR, reared ex *Pseudotsuga menziesii* (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003); Min. 2 ex., 2003–2004, reared ex *Pseudotsuga menziesii* (MAILLEUX *et al.*, 2008); 1 ♂, Somal, 50.327 – 5.317, 30.III.2018, P.-N. LIBERT *leg.*, reared ex *Pseudotsuga* sp. (LIBERT *et al.*, 2020); 1 ♂, Hotton, 50.238 – 5.423, 24.V.2020, M. VALDUEZA *leg.*, ObsID: 191822316, F. VERHEYDE *det.* THE NETHERLANDS (42 ♀♀, 29 ♂♂) • 9 ♀♀, 3 ♂♂, Apeldoorn - 't Loo, 1925, J. Th. OUDEMANS *leg.*, coll. RMNH, reared ex *Pseudotsuga menziesii* (OUDEMANS, 1931) [...]; 1 ♀, 't Harde, 29.V.1992, B. VAN AARTSEN *leg.*, coll. RMNH, T. GIJSWIJT *det.*; 1 ♀, Bergen, 52.678 – 4.674, 1.V.2019, T. DE GRAAF *leg.*, ObsID: 171436243, T. DE GRAAF & P. HOEKSTRA *det.*; 1 ♀, Tilburg – De Kaaistoep, 51.540 – 5.009, 1.VI.2019, H. SPIJKERS & P. VAN WIELINK *leg.*, coll. TP, light trap, P. HOEKSTRA *det.*; 1 ♀, Goirle, 51.522 – 5.076, 3.VI.2021, T. KRUIZE *leg.*, coll. FV, ObsID: 215798723, F. VERHEYDE *det.*

Distribution (map 15). Although of Nearctic origin, one of the more common species specifically bound to *Pseudotsuga menziesii* (MIRB.) Franco (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003).

Remarks. Other Hymenoptera species such as the sawfly *Urocerus augur* (KLUG, 1803) have been associated with the same tree species (see observations on *Waarnemingen.be* and *Waarneming.nl*), and the number of sightings has been increasing in recent years. There are also some recent findings in both countries. Presumably the species (figure 12) is not uncommon and still spreading.

Megastigmus strobilobius RATZBURG, 1848

Material examined. BELGIUM (7 ♀♀, 4 ♂♂) • 7 ♀♀, 4 ♂♂, Gilbuschheck & Côte des Forges, 1993, Belgium Forestry Office *leg.*, coll. AR, reared ex *Picea abies* (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003). THE NETHERLANDS (3 ♀♀) • 2 ♀♀, Brunssum – Treebeek, 50.562 – 5.566, 24.VI–1.VII. 2019, G. LOMMEN *leg.*, coll. RMNH, light trap, S. ULENBERG *det.*; 1 ♀, Tilburg – De Kaaistoep, 51.540 – 5.009, 13.VI.2020, P. VAN

Figure 12. Habitus of *Megastigmus spermotrophus* (female). Coll. FV. Photo B. MINNEBO.

Map 16. Distribution of *Megastigmus strobilobius*.
Map M. ISSERTES (QSIG).

WIELINK *leg.*, coll. TP, light trap, P. HOEKSTRA *det.*

Distribution (map 16). European, associated with several

conifers, especially spruces (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003).

Remarks. This species was reported once in the Netherlands in several publications (SCHOEVERS, 1924; OUDEMANS, 1931; GIJSWIJT, 1969). However, the species presence was rejected at the beginning of the 21st century after checking all available material (GIJSWIJT, 2003). Therefore, our publication confirms or reaffirms the presence of the species.

Megastigmus suspectus BORRIES, 1895

Material examined. BELGIUM (1 ♀) • 1 ♀, Sint-Andries – Beisbroek, 51.171 – 3.160, 27.VI.2016, W. DEKONINCK *et al. leg.*, coll. RBINS, yellow pan trap, F. VERHEYDE *det.* THE NETHERLANDS (273 ♀♀, 17 ♂♂) • 1 ♀, Putten – Schovenhorst (Arboretum), 16.V.1910, J. Th. OUDEMANS *leg.*, coll. RMNH, GIJSWIJT 2003; 53 ♀♀, 1 ♂, Putten – Schovenhorst (Arboretum), IV.1930, J. Th. OUDEMANS *leg.*, coll. RMNH, reared ex *Abies cilicica* [...]; 1 ♂, Nunspeet, 9.IV.2003, T. SIMON THOMAS *leg.*, coll. RMNH, reared ex *Abies* sp.

Distribution (map 17). European, but a species originating from southeastern Europe and Asia Minor. In the Netherlands, two older reports are known from 1910 and 1931 (GIJSWIJT, 2003) and one recent report from 2003. In Belgium, it was caught with a yellow pan trap in heathland. The species is associated with *Cedrus* MILL. spp. and *Abies* MILL. spp.

Remarks. The older findings in the Netherlands, reviewed by GIJSWIJT (2003), are coherent with its presence reported throughout France (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003). This species (figures 13–14) has been reared several times. Four *Abies* spp. were reported as a host plant at least once: *Abies cephalonica* LOUDON, *A. cilicica* (ANTOINE & KOTSCHY) CARRIÈRE, *A. firma* SIEBOLD & ZUCC. and *A. nordmanniana* (STEVEN) SPACH.

Figure 13. Habitus of *Megastigmus suspectus* (female). Coll. RBINS. Photo B. MINNEBO.

Map 17. Distribution of *Megastigmus suspectus*.
Map M. ISSERTES (QSIG).

Figure 14. Frontal view of *M. suspectus* (female). Coll. RBINS.
Photo B. MINNEBO.

DISCUSSION

This study cataloged sixteen species, of which only seven were reported in Belgium, accounting for less than half of the total. Notably, no species were identified in Belgium that had not been previously reported in the Netherlands. We suspect there is no actual reason why species occurring in the Netherlands cannot be expected to occur in Belgium. With 92 specimens examined from Belgium, we reach only 8 to 9 % of the total amount of specimens studied. This highlights a substantial observation bias, indicating the need for broader sampling to obtain a more comprehensive understanding of the species distribution.

Four European species are somewhat higher on the list of species to be expected in Belgium: *Bootanomyia stigmatizans* (associated with *Quercus* sp.); *Megastigmus bipunctatus* (associated with *Juniperus* spp.), *M. brevicaudis* (associated with *Amelanchier* and *Sorbus* sp.) and *M. rosae* (associated with *Rosa* spp.). The remaining species are predominantly non-native, often originating from the Nearctic region and associated with conifers. These species tend to inhabit larger coniferous forest patches, gardens, or arboreta, making their presence dependent on finding the right host tree at the appropriate time.

The identification of sixteen species in our study brings us to the brink of the full spectrum of native and introduced species in Western Europe, as outlined by ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA (2003). Some of the remaining species are confined to host plants of the Mediterranean basin, facing challenges in adapting to more northern climates, thereby reducing the likelihood of their presence in our study area. Two species perhaps have a chance. *M. nigrovariegatus* is a non-native species we discussed in our paper in relation to *M. aculeatus* and *M. rosae*. It is also associated with *Rosa* spp. and occurs in France. A second plausible candidate is *M. pinsapinis* HOFFMEYER, 1931. This species originates from North Africa and/or Spain, but has been discovered up to north-central France. It is associated with *Abies* and *Cedrus* spp. (ROQUES & SKRZYPCZYŃSKA, 2003).

Yet, as emphasized throughout our study, Megastigmidae demonstrate a high sensitivity to introductions, creating a dynamic where 'unusual' species from diverse regions can be anticipated through importation. This underscores the need for continued vigilance and monitoring in understanding the intricate dynamics of Megastigmidae populations in different ecological contexts.

ACKNOWLEDGEMENTS

The incentive to write this paper was based upon the interesting and still ongoing observations of Arp KRUIJTHOF and Jeanette ESSINK on *Megastigmus rosae* in the Netherlands. They are very much thanked for communicating those observations and for being open to dialogue. Bart MINNEBO further improved this paper enormously with his detailed photographs. Wouter DEKONINCK and Frederique BAKKER are thanked for their help in accessing the collections (including scanning archives/documents) of RBINS (Belgium, Brussels) and Naturalis (Leiden, the Netherlands). Els VAN GINKEL is thanked for providing us visual sources of OUDEMANS and Landgoed Schovenhorst. Koorosh MCCORMACK and Jean-Yves RASPLUS are sincerely thanked for reviewing this paper and thereby giving us valuable feedback. We wish to also thank all observers who contributed to the dataset used in the paper. Finally, Mehdi ISSERTES is thanked for making the layout and redrawing the maps in this item.

REFERENCES

- ANILLA, E. (1970). Host trees and emergence of *Megastigmus specularis* WALLEY (Hym., Torymidae). *Annales Entomologici Fennici*, **36**(4): 186–190.
- AUGER-ROZENBERG, M.-A., C. KERDELHUÉ, E. MAGNOUX, J. TURGEON, J.-Y. RASPLUS & A. ROQUES (2006). Molecular phylogeny and evolution of host-plant use in conifer seed chalcids in the genus *Megastigmus* (Hymenoptera: Torymidae). *Systematic Entomology*, **31**(1): 47–64. <https://doi.org/10.1111/j.1365-3113.2005.00310.x>
- BOUČEK, Z. (1988). *Australasian Chalcidoidea (Hymenoptera). A Biosystematic Revision of Genera of Fourteen Families, With a Reclassification of Species*. CAB International, Wallingford (UK), 832 pp.
- BRUEL, W. E. VAN DEN (1937). Communication. Comptes-rendus de l'Assemblée mensuelle du 3 avril 1937. *Bulletin et Annales de la Société royale entomologique de Belgique*, **77**(4): 166.
- BURKS R., M.-D. MITROIU, L. FUSU, J. M. HERATY, P. JANŠTA, S. HEYDON, N. DALE-SKEY PAPILLOU, R. S. PETERS, J. B. WOOLLEY, S. VAN NOORT, E. TSELIKH, A. BAUR, A. CRUAUD, C. DARLING, M. HAAS, P. HANSON, L. KROGMANN & J.-Y. RASPLUS (2022). From hell's heart I stab at thee! A determined approach towards a monophyletic Pteromalidae and reclassification of Chalcidoidea (Hymenoptera). *Journal of Hymenoptera Research* **94**: 13–88. <https://doi.org/10.3897/jhr.94.94263>
- DOĞANLAR, M. (2011). Review of Palearctic and Australian species of *Bootanomyia* GIRAULT 1915 (Hymenoptera: Torymidae: Megastigminae), with descriptions of new species. *Turkish Journal of Zoology*, **35**(2): 123–157. <https://doi.org/10.3906/zoo-0905-15>
- GIJSWIJT, M. J. (1969). Dutch Chalcids VII. *Entomologische Berichten*, **29**(10): 193–199. <https://natuurtijdschriften.nl/pub/1013839> [accessed 3 October 2022]
- GIJSWIJT, T. (2003). Naamlijst van de Nederlandse bronswespen (Hymenoptera: Chalcidoidea). *Nederlandse Faunistische Mededelingen* **18**: 17–80. <https://natuurtijdschriften.nl/pub/1001921> [accessed 3 October 2022]
- GRIJPMMA, P. & C. P. VAN DER WEERD (1991). The entomofauna of cones of *Larix decidua* and *Larix leptolepis* in the Netherlands, in M. J. SOMMEIJER & J. VAN DER BLOM (ed.). *Proceedings of the Section Experimental and Applied Entomology of the Netherlands Entomological Society*, N.E.V., Amsterdam, **2**: 46–51. <https://secties.nev.nl/pages/publicaties/proceedings/nummers/02/4-6-51.pdf> [accessed 3 December 2022]
- GRISSELL, E. E. (1976). *A revision of western Nearctic species of Torymus dalman (Hymenoptera, Torymidae)*. University of California Press, Berkeley (CA, USA), 120 pp.
- GRISSELL, E. E. (1995). *Memoirs on Entomology International* **2**. *Toryminae (Hymenoptera: Chalcidoidea:Torymidae): A redefinition, generic classification, and annotated world catalog of species*. Associated Publishers, Gainesville (FL, USA), 470 pp.
- GRISSELL, E. E. (1997). Torymidae. pp. 709–725. In G. A. B. GIBSON, J. T. HUBER & J. B. WOOLLEY (eds.). *Annotated Keys to the Genera of Nearctic Chalcidoidea (Hymenoptera)*. NRC Research Press, Ottawa, 794 pp.
- JANŠTA, P., A. CRUAUD, G. DELVARE, G. GENSON, J. HERATY, B. KRÍŽKOVÁ & J.-Y. RASPLUS (2018). Torymidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) revised: molecular phylogeny, circumscription and reclassification of the family with discussion of its biogeography and evolution of life-history traits. *Cladistics*, **34**(6): 627–651. <https://doi.org/10.1111/cla.12228>
- LECLERCQ, J. (1941). Notes sur les Hyménoptères des environs de Liège. *Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique – Mededeelingen van het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België*, **17**(55): 1–10. https://biblio.naturalsciences.be/rbins-publications/bulletin-of-the-royal-belgian-natural-history-museum/bulletin-of-the-royal-belgian-natural-history-museum-1930-1948/leclercq_notes_1941-1 [accessed 3 October 2022]
- LECLERCQ, J. (1947). Sur quelques Chalcidoidea capturés ou élevés en Belgique. *Lambillionea*, **47**(11–12): 89–91. <https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/263968/1/49.pdf> [accessed 3 October 2022]
- LIBERT, P.-N., J.-L. VAGO, G. JAPSHVILI & Z. A. YEFREMOVA (2020). Contribution à la connaissance de l'entomofaune d'un village famennien. IV. Chalcidoidea (Hymenoptera). *Entomologie Faunistique = Faunistic Entomology*, **73**: 70–131. <https://doi.org/10.25518/2030-6318.4882> [accessed 3 October 2022]
- MAILLEUX, A.-C., A. ROQUES, J.-M. MOLENBERG & J.-C. GRÉGOIRE (2008). A North American invasive seed pest, *Megastigmus spermotrophus* (WACHTL) (Hymenoptera: Torymidae): its populations and parasitoids in a European introduction zone. *Biological Control*, **44**(2): 137–141. <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2007.10.028>
- MOL A., (2020). Soortenlijst. pp. 324–375. In P. VAN WIELINK, R. FELIX, J. VAN KEMENADE, A. MOL, T. PEETERS & G. STOOKER (eds). *De Kaaistoep, het best onderzochte stuk natuur in Nederland*. KNNV-afd. Tilburg (NL), 720 pp.
- NICHOLLS, J. A., K. SCHÖNRÖGGE, S. PREUSS & G. N. STONE (2017). Partitioning of herbivore hosts across time and food plants promotes diversification in the *Megastigmus dorsalis* oak gall parasitoid complex. *Ecology and Evolution*, **8**(2): 1300–1315. <https://doi.org/10.1002/ece3.3712>
- NIKOL'SKAYA, M. N. & M. D. ZEROVA (1988). Family Torymidae (Callimomidae). pp. 651–685. In G. S. MEDVEDEV (ed.). *Keys to the Insects of the European Part of the USSR: Volume III Hymenoptera Part II*. Brill, Leiden (NL), 1341 pp. https://doi.org/10.1163/9789004628007_015
- OUDEMANS, J. T. (1931). Verslag van de vier-en-zestigste wintervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging. *Tijdschrift voor Entomologie*, **74**: 69–71. <https://www.biodiversitylibrary.org/page/28030515> [accessed 3 October 2022]
- OUDEMANS, J. T. (1933). Nederlandsche *Megastigmus*-soorten (Hym. Chalcid). *Entomologische Berichten*, **8**(190): 465–469. <https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/8649> [accessed 3 October 2022]
- PAULSON, A. R., P. VON ADERKAS & S. J. PERLMAN (2014). Bacterial associates of seed-parasitic wasps (Hymenoptera: Megastigmus). *BMC Microbiology*, **14**(1): 224. <https://doi.org/10.1186/s12866-014-0224-4>
- PAULY, A. (2001). Bibliographie des Hyménoptères de Belgique précédée de notices biographiques (1827-2000). Première partie. *Notes fauniques de Gembloux*, **44**: 37–84. http://zoologie.umons.ac.be/hymenoptera/biblio/01000/Pauly_2001_bibliographie_part1.pdf [accessed 3 October 2022]
- ROQUES, A. & M. SKRZYPCZYŃSKA (2003). Seed-infesting chalcids of the genus *Megastigmus* DALMAN, 1820 (Hymenoptera: Torymidae) native and introduced to the West Palearctic region: taxonomy, host specificity and distribution. *Journal of Natural History*, **37**(2): 127–238. <https://doi.org/10.1080/713834669>
- SCHOEVERS, T. (1924). Verslag van de zeven-en-vijftigste wintervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging. *Tijdschrift voor Entomologie*, **67**: 6–13. <https://www.biodiversitylibrary.org/page/27453759> [accessed 3 October 2022]
- SIX, G. A. (1859). Verslag van de veertiende algemeene vergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging. *Tijdschrift voor Entomologie*, **2**: 17. <https://www.biodiversitylibrary.org/page/27460258> [accessed 3 October 2022]
- SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S. C. (1874). Verslag van de zevende wintervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging. *Tijdschrift voor Entomologie*, **17**: 65–68. <https://www.biodiversitylibrary.org/page/27455723> [accessed 3 October 2022]

Mentions légales • Credits

OSMIA est éditée par l'Observatoire des Abeilles (OA), une association loi 1901 d'apiculteurs (ou mellitologues) d'Europe francophone qui œuvrent pour la connaissance et la protection des Abeilles sauvages.

Les articles sont :

- publiés uniquement en ligne,
- disponibles en (diamond) open access, la revue étant gratuite aussi bien pour les auteurs (pas de frais) que pour les lecteurs
- indexés / archivés par Crossref, Zoobank, HAL, Zenodo, OpenAIRE, Google Scholar et Web of Science (Clarivate) [Zoological Record],
- respectueux des recommandations de la Commission internationale de Nomenclature zoologique (CINZ),
- sous Licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition d'en citer explicitement la source,
- librement déposables sur des sites internet ou des plateformes d'archivage.

(!) Les documents d'autres sources et non distribués sous licence libre sont reproduits après autorisation (à demander par les auteurs) et demeurent la propriété des auteurs ou éditeurs originaux.

(!) Le contenu publié est sous l'entière responsabilité des auteurs.

OSMIA est conçue pour une impression recto-verso en haute résolution. Les bibliothèques publiques, les laboratoires, les muséums et les associations sont invités à imprimer et conserver une version papier de la revue.

Directeur de la publication • Editor-in-chief

Benoît GESLIN

Comité éditorial • Editorial Board

Mehdi ISSERTES •

Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE • Adrien PERRARD

Mise en page • Layout

Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN

Comité de lecture • Scientific committee 2023

<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/equipe-team.html>

- Cédric ALAUX, INRAE / University of Avignon, France
- Matthieu AUBERT, Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France
- Isabelle AVISSE, Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France
- Océane BARTHOLOMÉE, Lund University, Lund, Sweden
- Rumsais BLATRIX, CNRS / University of Montpellier, Montpellier, France
- Olivier BLIGHT, Avignon University / Aix-Marseille University / CNRS / IRD, Marseille, France
- Petr BOGUSCH, University of Hradec Králové, Czechia
- Philippe BOURLET, Perche Nature, Mondoubleau, France
- Clément CAR, Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France
- Jérôme CARMINATI, Office for Insects and their Environment (Franche-Comté), Besançon, France
- Stan CHABERT, University of Florida, Gainesville (FL), USA
- Laurent COLINDRE, Entomological Society of Picardy, Compiègne, France
- Éric DUFRÈNE, CNRS / University Paris-Saclay, Orsay, France
- Arthur FAUVIAU, Sorbonne University, Paris, France
- Floriane FLACHER, Study Group of Armorican Invertebrates, Rennes, France
- Mike FOX, BWARS, London, United Kingdom
- Éric GABIOT, Society of Natural Sciences and Archeology of Toulon and Var, Toulon, France
- Maël GARRIN, Study Group of Armorican Invertebrates, Rennes, France
- David GENOUD, Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France
- Guillaume GHISBAIN, University of Mons, Mons, Belgium
- Hervé JOURDAN, IRD / IMBE, Aix-Marseille University / Avignon University / CNRS / IRD, Marseille, France
- Violette LE FEON, Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France
- Vincent LECLERCQ, Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France
- Guillaume LEMOINE, Entomological Society of Northern France, Cambrai, France
- Alain LENOIR, University of Tours / CNRS, Tours, France
- Patrick LHOMME, University of Mons, Mons, Belgium & The Pennsylvania State University, University Park (PA), USA
- Mathieu LIHOREAU, CNRS / University Paul Sabatier, Toulouse, France
- Kamel LOUADI, University of Constantine, Algeria
- Gilles MAHÉ, Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France
- Koorosh MCCORMACK, Natural History Museum, London, United Kingdom

OSMIA is published by the Observatory of Bees (OA), a non-profit society of apidologists (or mellitologists) from French-speaking Europe who work together for the knowledge and protection of wild bees.

The items are:

- published only online,
- available in (diamond) open access, the journal being free for both authors (no fees) and readers,
- indexed / archived by Crossref, Zoobank, HAL, Zenodo, OpenAIRE, Google Scholar and Web of Science (Clarivate) [Zoological Record],
- respectful of the recommendations of the International Commission for Zoological Nomenclature (ICZN),
- under Creative Commons Attribution Licence International CC BY 4.0 which authorises the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited,
- freely depositable on personal or institutional websites and archiving platforms.

(!) Documents from other sources and not distributed under a free license are reproduced after authorisation (to be requested by the authors) and remain the property of the original authors or publishers.

(!) The published content is the sole responsibility of the authors.

OSMIA is designed for high-resolution printing on both sides. Public libraries, laboratories, museums, and societies are invited to print and keep a paper version of the journal.

- Alice MICHELOT-ANTALIK, Lorraine University, Nancy-Metz, France
- Denis MICHEZ, University of Mons, Mons, Belgium
- Jean-François ODOUX, INRAE / Caen Normandy University, Caen, France
- Massimo OLMI, Tuscia University, Viterbo, Italy
- Francisco Javier ÓRTIZ-SÁNCHEZ, University of Almería, Spain
- Vladimir RADCHENKO, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
- Jean-Yves RASPLUS, INRAE / CIRAD / IRD / Montpellier SupAgro / Montpellier University, Montpellier, France
- Oriane ROLLIN, University of Lisbon, Lisbon, Portugal & University of Goiânia, Goiânia, Brazil
- Jeroen DE ROND, NaturalMedia, Lelystad, The Netherlands
- Lise ROPARS, National Museum of Natural History, Paris, France
- Bertrand SCHATZ, CEFÉ, CNRS / Paul Valéry University, Montpellier 3, France
- Christian SCHMID-EGGER, Ökoteam Institute for Animal Ecology and Landscape Planning, Berlin, Germany
- Jan SMIT, Duiven, The Netherlands
- Nicolas J. VERECCEN, Free University of Brussels, Brussels, Belgium
- Fons VERHEYDE, Flanders Marine Institute, Ostend, Belgium
- Herbert WAGNER, Ökoteam Institute for Animal Ecology and Natural Space, Graz, Austria
- Thomas WOOD, University of Mons, Mons, Belgium
- Marie ZAKARDJIAN, IMBE, Aix-Marseille University / Avignon University / CNRS / IRD, Marseille, France

Soumission d'articles • Submission of items

osmia.editor@gmail.com

Recommandations aux auteurs • Recommendations to authors

<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/auteurs-authors-instructions.html>

Observatoire des Abeilles
68 rue du Onze Novembre
F – 59148 Flines-lez-Râches (France)
<https://oabeilles.net/>

Sommaire • Contents

B. GESLIN Éditorial : Les communs, les raretés Editorial: The commons, the rarities	ii
A. LENOIR, J.-L. MERCIER, E. PERDEREAU, L. BERVILLE, C. GALKOWSKI Sur l'expansion des fourmis envahissantes du genre <i>Tapinoma</i> en France (Hymenoptera : Formicidae)	1–10
L. COLINDRE, C. GALKOWSKI Confirmation de la présence en France de la fourmi parasite <i>Bothriomyrmex communista</i> SANTSCHI, 1919 (Hymenoptera : Formicidae)	11–14
T. GOEPP, E. MARHIC <i>Sparasion emarginatum</i> KIEFFER, 1906, espèce nouvelle pour la faune de France (Hymenoptera : Scelionidae)	15–18
J. MONKS <i>Mesocheira bicolor</i> (FABRICUS, 1804): new record for Saint Vincent and the Grenadines (Hymenoptera: Apidae: Ericrocidini)	19–22
J. DURÁN-PRIETO, M. OLMÍ, E. TULANDE-MARÍN New records of pincer wasps in urban parks of Bogotá city (Colombia) (Hymenoptera: Dryinidae)	23–26
G. GHISBAIN, D. MICHEZ, P. ROSA, S. FERREIRA, T. J. WOOD Unexpected discovery of a near cryptic <i>Dasyroda</i> species in southern Spain (Hymenoptera: Melittidae)	27–38
M. KASPAREK, A. W. EBMER The wool carder bee <i>Pseudoanthidium alpinum</i> (MORAWITZ, 1873): identity of the enigmatic type species of the genus <i>Pseudoanthidium</i> (Hymenoptera: Megachilidae: Anthidiini)	39–50
J. MONKS New <i>Camptopoeum</i> SPINOLA, 1843 records for the Arabian Peninsula with a key to the Arabian species (Hymenoptera: Andrenidae: Panurginae)	51–58
K. PRZYBYLA, D. MICHEZ, P. RASMONT, J. HABAY Notes sur la nidification spontanée de reines sauvages de bourdons en Belgique (Hymenoptera : Apidae)	59–64
F. VERHEYDE, S. ULENBERG, H. MEIJER, P. HOEKSTRA, A. DE KETELAERE, A. ROQUES Review of the Megastigmidae in Belgium and the Netherlands (Hymenoptera: Chalcidoidea)	65–80
Sommaire • Contents	iv

Anthidium serraticeps ♀ Holotype
syn. *Pseudoanthidium alpinum*
Photo M. KASPAREK

